

© Yamaguchi, Goshi: Goju-Ryu Karate. A visual guide to kumite techniques. Japan 1993. S.93.

*„Der eigentliche Gegner,
den es zu besiegen gilt, ist nicht jener,
der uns gegenüber steht,
sondern der in uns selbst.“*

Frei formuliert nach einer
Japanischen Weisheit

Wissenschaftliche Prüfungsarbeit

gemäß § 21 der Landesverordnung über die Erste
Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen vom 28. April
1993 (GVBl. S. 220), geändert durch § 24 der
Landesverordnung vom 28. Juni 1996 (GVBl. S. 251)

des Kandidaten Michael Wilms

der Universität Koblenz-Landau, Abteilung L a n d a u

Fach: Verhaltensbehindertenpädagogik

Thema: Selbstverteidigung als Möglichkeit der
Auseinandersetzung mit Gewalt

1. Beurteiler: Prof. Dr. Willi Seitz

2. Beurteiler: SL Hans-Ludwig Auer

Abgabedatum: 25. Mai 2005

Diese Arbeit wurde am 5. November 2025
auf Zenodo veröffentlicht und ist unter der
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17527551>
dauerhaft archiviert.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Begriffsklärung	4
2.1 Die Selbstverteidigung	4
2.2 Zum Gewaltbegriff	6
3. Grundlegende Gedanken zur Selbstverteidigung.....	7
3.1 Zielgruppen für Selbstverteidigungskurse.....	7
3.2 Juristische Aspekte	11
3.3 Kampfkunst und Selbstverteidigung	19
3.3.1 Abgrenzung der Begriffe Selbstverteidigung, Kampfkunst und Kampfsport	19
3.3.2 Wie kam es vom Kampfkunsttraining zu Selbstverteidigungskursen?	21
3.3.3 Macht die Vermittlung einer ‚Budo-Philosophie‘ in der Selbstverteidigung Sinn?	24
3.4 Täter und Opfer	26
3.4.1 Die Täter und die Opfer aus statistischer Sicht	26
3.4.2 Die Täter-Opfer-Konstellation aus statistischer Sicht	29
3.4.3 Die Täter-Opfer-Konstellation im Bezug auf selbstverteidigungsrelevante Situationen	30
3.5 Vorbereitung auf die Konfliktsituation.....	39
3.5.1 Distanzen	39
3.5.2 Umgang mit Angst.....	43
3.5.3 Mentales Training.....	45
3.5.4 Körpersprache und Kommunikation	47
3.5.5 Rollenspiele	49
3.5.6 Opferrolle.....	52
3.5.7 Prävention, Vermeidung und Deeskalation	54
3.6 Selbstverteidigungstechniken	56
3.6.1 Was sind angemessene Selbstverteidigungstechniken?	56
3.6.2 Ziele am menschlichen Körper und deren Bedeutung in der Selbstverteidigung	60
3.6.3 Vorstellung einiger Techniken	61
3.6.4 Hilfsmittel bei der Selbstverteidigung	70
3.6.4.1 Waffen zur Selbstverteidigung	70
3.6.4.2 Techniken unter Einbeziehung von Alltagsgegenständen.....	72
3.7 Kritik an Selbstverteidigungskursen.....	73
3.7.1 Fördern Selbstverteidigungskurse die Gewaltbereitschaft?	73
3.7.2 Bringen Selbstverteidigungskurse überhaupt etwas? Oder ist es nicht sogar gefährlich, Menschen einzureden, sie könnten sich nun wehren? ..	75

4. Praktische Durchführung eines Selbstverteidigungs-	
kurses beim Kinderschutzbund	77
4.1 Zielsetzung, Kursprogramm und Vorbereitung im Vorfeld	77
4.2 Die Gruppe	80
4.3 Beschreibung ausgewählter Kursinhalte	81
4.4 Wirkung des Kurses auf die Teilnehmer	84
4.5 Reflexion des Kurses	86
5. Schlusswort.....	87
6. Literaturverzeichnis	89

1. Einleitung

„Der eigentliche Gegner, den es zu besiegen gilt, ist nicht jener, der uns gegenüber steht, sondern der in uns selbst.“

Diese japanische Weisheit stammt aus der Philosophie des Weges, des Do, im Zen-Buddhismus. In etwa lässt sich diese ‚Weg-Philosophie‘ in unserer abendländischen Kultur mit dem Spruch „Der Weg ist das Ziel“ vergleichen. Dieser Weg endet nie. Er wird deshalb oft auch mit dem Wasser symbolisiert, welches ebenfalls einen nie endenden Kreislauf beschreibt.

Ich habe diesen Spruch als Leitspruch für meine Arbeit gewählt, da in ihm eine für mich elementare Aussage steht, von der ich klären möchte, ob sie auch im Bereich der Selbstverteidigung Anwendung finden kann.

Können die Techniken der Selbstverteidigung und das schließt für mich Techniken der Selbstbehauptung mit ein, einen Menschen so beeinflussen, dass sein Risiko, überhaupt erst in einen Konflikt zu geraten, so weit sinkt, dass er das Gelernte nicht angewendet werden muss?

Ein Ziel meiner Arbeit ist es, auf diese Frage am Ende eine Antwort zu finden. Machen in der Folge Kurse zur Selbstverteidigung bereits zur Prävention Sinn? Als Weg der Auseinandersetzung mit der Selbstverteidigung habe ich mir die Planung und Durchführung eines Selbstverteidigungskurses zum Ziel gesetzt. Diesen Kurs werde ich beim Deutschen Kinderschutzbund Landau halten. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch auf den Vorüberlegungen zur Planung dieses Kurses. Ich werde auch bei den theoretischen Überlegungen versuchen, praxisorientiert vorzugehen. An vielen Stellen spiegelt die Arbeit meine persönlichen Gedanken wider, die ich mir in der Auseinandersetzung mit den Themenbereichen gemacht habe. Ich habe dieses Thema für meine Arbeit gewählt, weil ich mich schon länger mit dem Thema der Selbstverteidigung auseinandersetze. Ich betreibe seit 11 Jahren Karate-Do und bin seit etlichen Jahren als Trainer tätig. Da ich kein Wettkampfsportler bin, habe ich irgendwann begonnen, mich mit den anderen Aspekten dieser Kampfkunst zu beschäftigen. Und einer, wenn nicht sogar der Elementarste, ist die Selbstverteidigung. Der andere Antrieb, mich mit dieser Thematik zu

beschäftigen ist meine Mitarbeit im „Weissen Ring“. Der „Weisse Ring“ beschäftigt sich mit den Opfern von Straftaten (auch mit der Prävention). So kam in mir immer mehr die Frage auf: Was kann getan werden, damit diese Menschen gar nicht erst Opfer werden?

Zu Beginn meiner Arbeit werde ich im zweiten Kapitel eine Begriffsklärung der Begriffe „Selbstverteidigung“ und „Selbstbehauptung“ vornehmen.

Dann werde ich mich dem Gewaltbegriff zuwenden und ihn unter verschiedenen Aspekten beleuchten. Dabei wird auch die Verbindung zum Begriff der „Aggression“ deutlich werden.

Das dritte Kapitel wird den Hauptteil meiner Arbeit ausmachen. In diese Kapitel mache ich mir grundlegende Gedanken zur Selbstverteidigung allgemein und speziell zur theoretischen Konzeption eines Selbstverteidigungskurses. Diese grundlegenden Gedanken werde ich in sieben Unterkapitel aufteilen.

Als erstes werde ich mir Gedanken zu möglichen Zielgruppen von Selbstverteidigungskursen machen. Ein Teil der folgenden Gedanken wären ohne die Beachtung der Zielgruppen gar nicht sinnvoll.

Im zweiten Unterkapitel werde ich die juristischen Aspekte der Selbstverteidigung darstellen. Ergänzend zu dieser Thematik habe ich auch ein Interview mit dem ehemaligen lfd. Oberstaatsanwalt Prof. Dr. Sack geführt, welches im Anhang I zu finden sein wird.

Ich habe noch ein zweites Interview mit einem Sicherheitsfachmann und Kommunikationstrainer, der Projekte zur Gewaltprävention an Schulen durchführt und aus seiner eigenen Autobiographie einige Gewalterfahrungen mitbringt, geführt. Dieses Interview wird in Anhang II zu finden sein.

Das dritte Unterkapitel wird sich der Selbstverteidigung und der Kampfkunst zuwenden. Hier werde ich die Begriffe voneinander abgrenzen und dann beschreiben, in welchem Zusammenhang sie zueinander stehen. Schließlich werde ich mich der Frage widmen, ob eine ‚Budo-Philosophie‘ in der Selbstverteidigung vermittelt werden kann und soll. Hier werde ich mich auch dem von mir gewählten Leitspruch annähern.

Im vierten Unterkapitel werde ich die Täter und Opfer von Gewalt zuerst aus der Sicht der statistischen Datenlage betrachten. Dann werde ich übergehen zu Täter-Opfer-Konstellationen, die ebenfalls statistisch betrachtet werden und mich schließlich von den Statistiken abwenden und meine eigenen Gedanken zu den Tätern, ihren Motiven und ihrem Verhalten, im Bezug auf selbstverteidigungsrelevanten Situationen darlegen.

Das nächste Unterkapitel werde ich dem Umgang mit Konfliktsituationen widmen. Hier ist auch ein großer Teil meiner Gedanken enthalten, welche Inhalte ein Selbstverteidigungskurs bieten sollte.

Das folgende Unterkapitel wird die möglichen Selbstverteidigungstechniken für die Konfliktsituation thematisieren. Von der elementaren Frage, was angemessene Techniken sind, über mögliche Ziele am menschlichen Körper, werde ich zur Vorstellung konkreter Techniken kommen. Beenden werde ich das Unterkapitel mit der Betrachtung möglicher Hilfsmittel, der kritischen Betrachtung zum Thema Waffen in der Selbstverteidigung und über den Nutzen von Alltagsgegenständen, um sich zu verteidigen.

Im letzten Unterkapitel der grundlegenden Gedanken werde ich mich mit der Kritik an Selbstverteidigungskursen auseinandersetzen. Fördern Selbstverteidigungskurse die Gewaltbereitschaft? Machen sie überhaupt Sinn? Diese beiden elementaren kritischen Fragen werde ich versuchen, zu beantworten.

Nach diesen ganzen grundlegenden Gedanken folgt das vierte Kapitel, in dem ich meine Erfahrungen bei der Umsetzung in einen Selbstverteidigungskurs für Kinder darlegen werde.

In einem ersten Unterkapitel dieses Praxisteils werde ich Zielsetzung, Kursprogramm und die Vorbereitung im Vorfeld erörtern.

Darauf wird eine kurze Vorstellung der Gruppe mit der beispielhaften näheren Beschreibung zweier Kinder folgen.

Im dritten Unterkapitel werde ich exemplarisch die Umsetzung ausgewählter Kursinhalte beschreiben, wie ich sie in den grundlegenden Gedanken schon angedacht haben werde.

Das folgende Unterkapitel wird sich mit der Wirkung des Kurses auf die Kinder befassen. Dies habe ich mit Fragebögen für die Kinder und deren Eltern vor und nach dem Kurs versucht, festzustellen. Diese werden im Anhang III zu finden sein.

Das letzte Unterkapitel dieser praktischen Umsetzung beinhaltet meine Reflexion des Kurses.

Am Ende der Arbeit wird sich klären, welche Antwort auf die am Anfang gestellte Frage gefunden wurde.

Vorab möchte ich noch sagen, dass in einigen Bereichen nur wenig adäquate Literatur vorhanden ist und ich in Teilen meiner Abhandlung darum eigene Überlegungen und Konzepte eingebracht habe, die nicht wissenschaftlich fundiert sind. In meine Gedanken sind auch biographische Erlebnisse eingeflossen. Vielleicht droht diese Arbeit dadurch stellenweise unwissenschaftlich zu werden, doch vielleicht wird es sie auch gerade dadurch zu meiner Arbeit machen, die niemand anders in der Form hätte schreiben können.

2. Begriffsklärung

2.1 Die Selbstverteidigung

Der Brockhaus¹ beschreibt Selbstverteidigung als „allg. jede (rechtlich erlaubte) Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs oder einer drohenden Gefahr“. Hier gibt er einen direkten Verweis auf die Begriffe „Notwehr“ und „Notstand“. „Als waffenlose Selbstverteidigung bildeten sich vor allem in Ost-Asien Formen der körperlichen Verteidigung aus, die fast alle Gliedmaßen des Körpers als Waffe einsetzen [...] oder die Energie eines Angriffs ausnutzen und gegen den Angreifenden richten [...]. Aus diesen Kampfkünsten entwickelten sich die Budosportarten.“ Hier wird die waffenlose Selbstverteidigung also mit dem Begriff des Budo verknüpft. Budo setzt sich zusammen aus den japanischen Worten bu („ritterlich“) und Do („Weg“). Der Begriff des Budo

¹ Brockhaus 1996²⁰ Bd. 20 S.30

umfasst die japanischen Kampfkünste Aikido, Judo, Jujutsu, Karate Do, Kendo und Kyudo sowie das koreanische Taekwondo. Auf den Begriff des Budo werde ich später noch näher eingehen.

Eng verknüpft mit dem Begriff der „Selbstverteidigung“ ist der Begriff der „Selbstbehauptung“. In der einschlägigen Literatur zur Selbstverteidigung bzw. Selbstbehauptung verschwimmt die Trennungslinie zwischen diesen beiden Begriffen. Ich habe kein Buch gefunden, das die beiden Begriffe direkt voneinander abgrenzend definiert. Meist wird unter Selbstbehauptung ein körperloses ‚Sich behaupten‘ verstanden, wohingegen unter Selbstverteidigung eine körperliche Form der Abgrenzung verstanden wird. Selbstbehauptung ohne Selbstverteidigung kommt in der Literatur zwar schon vor, aber umgekehrt gibt es kein Buch zum Thema Selbstverteidigung (das dem Anspruch seines Titels gerecht wird), welches ohne Selbstbehauptung auskommt. Schon bevor eine körperliche Abgrenzung statt findet, grenzt sich der Verteidiger in aller Regel neben der kommunikativen Ebene auch schon auf nonverbaler Eben (körpersprachlich etc.) ab. Somit findet sehr wohl in dieser Phase, die man eventuell als reine Selbstbehauptung sehen könnte, ein nicht unerheblicher Einsatz des Körpers statt, zumal sich der Verteidiger in dieser Phase einer Auseinandersetzung bereits in eine gute Ausgangsposition für eine folgende körperliche Abgrenzung bringt. Somit findet der Übergang fließend statt.

Ich werde in meiner Arbeit ausschließlich den Begriff der Selbstverteidigung, wie er auch im Titel der Arbeit vorkommt, verwenden, möchte aber darauf hinweisen, dass der Begriff der Selbstverteidigung für mich die Selbstbehauptung mit einschließt. Wie ich schon angeführt habe, ist eine sinnvolle Selbstverteidigung in meinen Augen nicht von der Selbstbehauptung zu trennen.

Zu Beginn habe ich aus dem Brockhaus zitiert, dass Selbstverteidigung die rechtlich erlaubte Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs ist, mit dem Verweis auf die „Notwehr“. Damit sind wir bei einer juristischen Definition der Selbstverteidigung. Juristisch wird Selbstverteidigung als „Notwehr“

bezeichnet und es heißt im Strafgesetzbuch² „Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.“. Absatz 1 des §32 besagt, dass Notwehr nicht rechtswidrig ist. Auf den juristischen Begriff der Notwehr bzw. der davon abhängigen Faktoren werde ich in Kapitel 3.1 näher eingehen.

2.2 Zum Gewaltbegriff

Eine einheitliche Definition des Gewaltbegriffs im deutschen Sprachraum stellt sich schwierig dar. Meist haben die Kennzeichnungen mehr Umschreibungs- als Definitionscharakter; es tauchen entsprechend häufiger Merkmale und Teilaspekte von Gewalt auf, weniger scharfe Definitionen.

Der Brockhaus³ beschreibt Gewalt als „[...] die Anwendung von physischem und psychischem Zwang gegenüber Menschen“. Er unterscheidet zwischen roher, gegen Sitte und Recht verstoßender Einwirkung auf Personen (lat. *violentia*) und dem Durchsetzungsvermögen in Macht- und Herrschaftsbeziehungen (lat. *potestas*). „Während z.B. das Englische (*violence/ power*) und das Französische (*violence/ pouvoir*) der sprachlichen Unterscheidung des Lateinischen folgen, vereint das Deutsche beide Aspekte.“

Der Gewaltbegriff wird in der Regel unterschiedlich weit gefasst. Tillmann unterscheidet enge und weite Definitionen. In der engen Definition wird Gewalt als physischer Zwang bezeichnet, der zu physisch geschädigten Opfern führt. In die weiter gefassten Definitionen gehören auch verbale Gewalt und beabsichtigte psychische Schädigung. Schließlich sind auch institutionelle und strukturelle Gewalt Formen, die in die weite Gewaltdefinition eingehen. Tillmann⁴ führt aus, die enge Definition von Gewalt habe den Vorteil, dass sie sich auf beobachtbare Dinge bezieht, die eine wissenschaftliche, objektive Messung und Beobachtung von Gewalt ermöglichen.

² §32 Abs.2 StGB

³ Brockhaus 1996²⁰ Bd. 8 S. 489f

⁴ Tillmann 1999 S.11f

Der Begriff „Aggression“ wird vom lateinischen Wort „aggreddere“ abgeleitet, was so viel wie „herangehen“ oder „sich bemächtigen“ heißt. Der Bereich des Herangehens hat primär eine positive Bedeutung und schließt auch das Thema Selbstverteidigung ein. Es stellt ein konstitutives und zugleich konstruktives Element menschlichen Verhaltens dar. In der Aggressionsforschung wird aber von Aggression erst dann gesprochen, wenn dieses so genannte ‚herangehende Verhalten‘ absichtlich schädigenden Charakter besitzt, und zwar im Bereich des Vollzugs, der Fantasie, der Planung oder der Androhung.

In der wissenschaftlichen Tradition ist der Aggressionsbegriff übergeordnet. Unter Gewalt wird in dieser Tradition die „Aggression in ihrer extremen und sozial nicht akzeptablen Form verstanden“.⁵ Im Rahmen meiner Arbeit werde ich die Begriffe „Gewalt“ und „Aggression“ gleichbedeutend verwenden, so dass Gewalt nicht nur eine Dimension von Aggression darstellen soll. In den letzten Jahren hat sich der Begriff „Gewalt“ im deutschen Sprachraum auch immer mehr als Oberbegriff durchgesetzt.⁶

Da kein objektiver Maßstab für eine empirisch unterstützte Trennung zwischen den Begriffen „Gewalt“ und „Aggression“ im Deutschen vorliegt, wie dies im angelsächsischen Raum der Fall ist, behandle ich diese zwei Begriffe als Synonyme.

So wird menschliches Verhalten als Aggression und Gewalt bezeichnet, wenn es mit der Absicht ausgeführt wird, jemandem zu schaden. Dieser Schaden ist, wie schon aus dem Brockhaus zur Gewalt entnommen, durch den Aspekt der „violentia“, der Gewalttätigkeit, gekennzeichnet.

3. Grundlegende Gedanken zur Selbstverteidigung

3.1 Zielgruppen für Selbstverteidigungskurse

Für welche Zielgruppen bieten sich Selbstverteidigungskurse an?

Welche Bedürfnisse haben diese Zielgruppen?

⁵ Zimbardo 1992 S.363

⁶ vgl. Kassis 2003, S.54

Diese Fragen habe ich mir zu erst gestellt und ich denke, sie gehören auch an den Beginn grundlegender Gedanken zur Selbstverteidigung. Die Beantwortung dieser Fragen bestimmt dann die Richtung der weiteren Überlegungen. Auf die Notwendigkeit von Selbstverteidigungskursen für bestimmte Zielgruppen aus statistischer Sicht werde ich in Kapitel 3.4.1 noch näher eingehen.

Was das demographische Profil angeht, so zeigt die Studie von Höfer⁷, auf die ich in Kapitel 3.4.2 noch näher eingehen werde, dass Täter und Opfer sich bei Gewalkriminalität häufig in ihrem demographischen Profil gleichen, insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. Mit zunehmendem Alter ist die Tendenz abnehmend. Täter und Opfer sind überwiegend männlich. Frauen sind jedoch als Opfer überrepräsentiert. Sind Täter und Opfer unterschiedlichen Geschlechts, so ist überwiegend der Täter männlich und das Opfer weiblich.

Eine große und in der einschlägigen Literatur zur Selbstverteidigung auch in der Mehrheit angesprochene Zielgruppe stellen die Frauen dar. Eventuell können wir zu diese Zielgruppe auch noch die Mädchen im Jugendalter dazuzählen. Ihr Gefährdung besteht zu großen Teilen in sexualisierter Gewalt. Sehr oft ist hier eine Verteidigung gegen männliche Angreifer notwendig. Darum sollte auch der Trainingsschwerpunkt auf Übungen rund um diese Situation liegen.

Ein weiteres großes Feld bilden Kinder und Jugendliche. Hier gibt es Bedürfnisse hinsichtlich der Behauptung gegen die Gewalt Gleichaltriger, insbesondere auf dem Schulhof bzw. Schulweg. Aber auch die Gegenwehr gegen Übergriffe Erwachsener auch in Form von sexualisierter Gewalt steht bei dieser Zielgruppe im Vordergrund. Die Bedürfnislage ändert sich besonders im Bezug auf die Gewalt unter Gleichaltrigen von den eher noch harmlosen Raufereien bei den Kindern zu der häufig geplanten Gewalt bei Jugendlichen.

⁷ Höfer 2001 S. 123

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse in der didaktischen Aufbereitung der Kursinhalte sollten Kinder und Jugendliche möglichst nicht in einen gemeinsamen Kurs genommen werden. Im Kurs sollte das Selbstbewusstsein gestärkt werden und in Verbindung damit die deutliche Abgrenzung gegenüber ungewollten Handlungen und unsympathischen Menschen eingeübt werden. Konfliktsituationen mit Gleichaltrigen und mit Erwachsenen sollten behandelt werden.

Senioren stellen wie Behinderte eine Zielgruppe für Selbstverteidigungskurse mit gesonderten Ansprüchen dar. Für Einübung der körperliche Abgrenzung muss im Einzelfall genau geschaut werden, welche körperlichen Voraussetzungen die Teilnehmer mitbringen. Mit diesen Zielgruppen sollten vorrangig Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls gemacht werden. Situationen, die eine Abgrenzung gegenüber Menschen, die bei der Pflege helfen, wären mögliche Anwendungsfelder eines solchen Selbstverteidigungskurses. Für die körperliche Abgrenzung können auch Selbstverteidigungstechniken mit Hilfsmitteln wie z.B. Gehhilfen, Rollstühlen, Spazierstöcken u.ä. eingeübt werden.

Eine leider noch viel zu wenig beachtete Zielgruppe bei Selbstverteidigungskursen stellen die Männer dar, obwohl die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) von 2003 zeigt, dass gerade Männer bei den meisten Gewaltverbrechen Opfer Nummer eins sind.⁸ Männer geraten leicht in Ritual- bzw. Revierkämpfe. Diese Problematik werde ich in Kapitel 3.4.3 noch näher erläutern. Auch beim Raub sind meist Männer die Opfer. Das Verhalten in diese beiden Situationen wären in einem Selbstverteidigungskurs für Männer meines Erachtens vordergründig zu behandeln.

Ein vieldiskutiertes Thema im Bezug auf Selbstverteidigungskurse ist die Trennung nach Geschlechtern. Spätestens ab dem Jugendalter gehen hier die Meinungen weit auseinander. Auf der einen Seite kommen die Argumente, dass Frauen in ganz anderen Gewaltbereichen gefährdet sind und sich oft genieren, Vorerfahrungen und Ängste gerade hinsichtlich sexualisierter Gewalt

⁸ PKS 2003 S. 57f

mitzuteilen, wenn Männer anwesend sind. Auf der anderen Seite wird gerade von den körperlichen Voraussetzungen her argumentiert, dass Frauen die Techniken nicht nur an einer Frau trainiert und ausprobiert haben sollten, sondern auch einmal an einem Mann gegenüber stehen, der eventuell 20 kg schwerer ist. Gerade von den Verfechterinnen der feministischen Selbstverteidigung gibt es strikte Vorstellungen, dass Männer noch nicht einmal das Geringste erfahren dürften von den im Selbstverteidigungskurs behandelten Themen. Da ist die Rede vom Geheimnis um die Techniken und dass sich nicht ‚rumsprechen‘ darf, wie eine Frau sich nach solch einem Kurs verteidigen kann. Das sehe ich kritisch. Ich möchte als Mann, der auch nicht genau weiß, wie solche Kurse ablaufen und was dort geübt wird aber auch kein Urteil über den Sinn solcher Regelungen abgeben. Meiner Meinung nach gibt es in der Selbstverteidigung keine ‚Geheimtechniken‘, sondern eine überschaubare Anzahl wirklich funktionierender Selbstverteidigungstechniken.

Für bestimmte Berufsgruppen bieten sich spezielle Selbstverteidigungskurse an. Hierzu fallen mir z.B. Taxifahrer, Bus- und Straßenbahnfahrer, Sozialarbeiter, Rettungssanitäter, Ärzte, Feuerwehrmänner, und Verkäufer ein. Es kann die Selbstverteidigung auf die jeweiligen Gefährdungssituationen abgestimmt werden.

Im Bereich der Sicherheits-Unternehmen, die oft den Einlass bei Veranstaltungen und Discotheken regeln, bieten sich solche Kurse, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf der Deeskalation an.

Ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren einmal durch die Medien ging, dass der französische Lehrerverband gefordert hat, Selbstverteidigung mit in die Berufsausbildung der Lehrer zu integrieren.

Als letzte mögliche Zielgruppe möchte ich gewaltbereite Menschen nennen. Ihnen fehlen oft adäquate Mittel, sich in einer Situation von anderen abzugrenzen. Gerade Rollenspiele um solche Situationen mit der Einübung adäquater Handlungsmöglichkeiten aus dem Bereich der Selbstbehauptung wären hier sinnvoll. Über den Sinn des Angebots von Selbstverteidigung für diese Zielgruppe werde ich in Kapitel 3.8.1 noch näher eingehen.

Bei allen weiteren Überlegungen zur Planung eines Selbstverteidigungskurses spielt die Zielgruppe des Kurses jeweils eine maßgebliche Rolle. Kinder und Jugendliche haben einfach andere Bedürfnisse als erwachsene Männer.

3.2 Juristische Aspekte

Wie schon bei der Begriffsklärung des Begriffs „Selbstverteidigung“ angedeutet wurde, ist die Selbstverteidigung auch in unserem Rechtssystem fest verankert. Das Notwehrrecht gründet in der allgemeinen naturrechtlichen Überzeugung, dass man Übergriffe anderer Menschen wehrhaft abwenden darf, denn Recht braucht Unrecht nicht zu weichen. Strafrechtlich ist die Notwehr in §32 StGB geregelt, wobei Absatz I dieses Paragraphen feststellt, dass es sich hierbei um einen Rechtfertigungsgrund handelt.

Zuerst muss abgewogen werden, ob objektiv eine Notwehrlage vorliegt. Dazu nehme ich den §32 (II) des Strafgesetzbuches (StGB), welcher im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) §227 entspricht, etwas näher unter die Lupe.

„Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.“⁹

a) Angriff:

Ein Angriff liegt vor durch jede unmittelbare Bedrohung rechtlich geschützter Güter durch menschliches Verhalten. Geht der Angriff also von einem Tier oder einer Sache aus, so greift §34 und eine Abwehr kann im Sinne eines rechtfertigenden Notstandes erfolgen. Notwehrfähig sind alle Individualrechtsgüter (Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre und Eigentum). Hier sollte auch die Reihenfolge beachtet werden, da das Leben bzw. dessen Unversehrtheit sicherlich höher zu bewerten ist als beispielsweise Eigentum.

⁹ §32 (II) StGB

b) Gegenwärtigkeit:

Gegenwärtig ist der Angriff, wenn er unmittelbar bevorsteht, begonnen hat oder noch fort dauert. Beendet ist der Angriff, wenn er fehlgeschlagen, endgültig aufgegeben oder vollständig durchgeführt ist, so dass die Rechtsgutsverletzung durch Gegenwehr nicht mehr abgewendet werden kann. Hier findet eine Abgrenzung zu Präventivmaßnahmen und zur Dauer Gefahr statt. Problematisch bei der Gegenwärtigkeit ist das unmittelbare Bevorstehen eines Angriffs. Teilweise wird dies mit dem Versuchsbeginn gleichgestellt, doch da die Versuchsgrenze aus rechtsstaatlichen Gründen so nah wie möglich an die Vollendung herangeführt werden muss, hätte dies für den Angegriffenen zur Folge, dass er mit seiner Abwehr so lange warten muss, bis eine erfolgreiche Verteidigung erheblich erschwert oder gänzlich unmöglich ist. Im Gegensatz dazu steht die „Effizienzlösung“, nach der eine Gegenwärtigkeit dann vorliegt, wenn eine spätere Abwehr nicht mehr oder nur unter erschwerten Umständen möglich ist. Dies widerspricht jedoch dem staatlichen Gewaltmonopol, weil das Notwehrrecht dann auch zu präventiven Zwecken einsetzbar wäre. In Anbetracht des Schutzgedankens liegt die richtige Lösung zwischen den beiden Extremen: Ein Angriff steht unmittelbar bevor, wenn er das Endstadium erreicht hat, das dem Versuchsbeginn unmittelbar vorgelagert ist und die Verteidigungschancen des Angegriffenen erheblich günstiger sind. („Theorie der wirksamen Abwehr“)

c) Rechtswidrigkeit:

Der Angriff ist rechtswidrig, wenn er objektiv die Rechtsordnung verletzt und nicht seinerseits durch einen Erlaubnissatz gedeckt ist. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein zuständiger Beamter einen Haftbefehl vollzieht und somit dem Verhafteten das Individualrechtsgut der Freiheit nimmt. Nicht notwendig ist dagegen, dass der Angriff vorsätzlich oder schuldhaft durchgeführt wird

Nach der Prüfung der Notwehrlage muss die objektive Erforderlichkeit geprüft werden. Erforderlich ist die Handlung, die unter mehreren geeigneten Verteidigungsmitteln das mildeste Mittel ist, um den Angriff sofort und ohne Risiko abzuwehren. Ob eine Abwehr erforderlich gewesen ist wird dabei ex ante beurteilt. Der Angegriffene braucht sich nicht auf eine reine Abwehr (die sogenannte „Schutzwehr“) zu beschränken, sondern kann diese auch in einen Gegenangriff (die sogenannte „Trutzwehr“) führen lassen. Unter mehreren gleich wirksamen Verteidigungsmöglichkeiten hat der Angegriffenen diejenige zu wählen, die beim Angreifer den geringsten Schaden anrichtet. Vorausgesetzt ist natürlich, ihm bleiben überhaupt die Zeit und Möglichkeit zur Einschätzung der Gefährlichkeit und zu dieser Auswahl. Auf das Risiko einer unzureichenden Abwehrhandlung und des Eintritts eines mehr als nur belanglosen Schadens an seinen Rechtsgütern braucht der Angegriffene sich nicht einzulassen.

Folgende Regel ist sicherlich richtig: Je gefährlicher der Angriff desto härtere Abwehrmittel sind erlaubt; je harmloser der Angriff, desto mildere Abwehrmittel müssen gesucht werden. Unnötige Gewaltanwendung oder Schmerzzufügung ist stets zu vermeiden.

Das Gesetz verlangt nicht, dass der Angegriffene von einer Fluchtmöglichkeit Gebrauch macht. Er darf sich verteidigen, aber immer nur im erforderlichen Umfang. Hier wird oft auch von der Verhältnismäßigkeit der Mittel gesprochen. Hier kommt auch der Einsatz von Gegenständen zur Verteidigung ins Spiel.

Im Rahmen der normativen Gebotenheit kann das Notwehrrecht eingeschränkt werden. Dies sind in aller Regel „sozialethische Einschränkungen“, das heißt alle Fälle, in denen das Ergebnis, dass das Verhalten des Verteidigenden durch Notwehr gerechtfertigt ist, auf Bedenken stößt.

Die sozialethischen Einschränkungen ergeben sich aus den Grundprinzipien der Notwehr, das „Selbstschutzprinzip“ und das „Rechtserhaltungsprinzip“. Das Selbstschutzprinzip besagt, dass jedermann sich und seine Rechtsgüter gegen rechtswidrige Angriffe anderer verteidigen darf. Mit

Rechtbewährungsprinzip ist gemeint, dass mit der zum Selbstschutz erfolgten Verteidigungshandlung zugleich die Rechtsordnung verteidigt wird („Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen“) und der Verteidiger damit einen Beitrag zur Generalprävention leistet. Eine Notwehrbeschränkung kann nun damit begründet werden, dass diese Prinzipien die volle Ausübung des Notwehrrechts nicht tragen können.

Folgende Fallgruppen, in denen ein Bedarf für eine sozialetische Einschränkung besteht, haben sich herausgebildet:

- Angriffe durch schuldlos oder vermindert schuldhaft Handelnde:

Gegenüber schuldlos Handelnden (Kinder, Betrunkene, Geisteskranke etc.) ist die Notwehr nicht grundsätzlich ausgeschlossen, der Abwehrende muss sich jedoch an gewisse Regeln halten. Er muss ausweichen bzw. den Irrtum aufklären, wenn dies ohne Risiken möglich ist. Auch muss er versuchen, Hilfe zu holen, falls dadurch eine mildere Abwehr möglich ist. Wenn ein Ausweichen oder Hilfe holen nicht möglich ist, so wird von dem Verteidigenden eine möglichst schonende „Schutzabwehr“ statt einer direkt zurückschlagenden und kompromisslosen „Trutzabwehr“ verlangt.

- Unerhebliche Angriffe und krasses Missverhältnis:

Besteht zwischen Art und Umfang der aus dem Angriff drohenden Verletzung und der mit der Verteidigung verbundenen Beeinträchtigung oder Gefährdung des Angreifers ein grobes Missverhältnis, so kann das volle Notwehrrecht nicht gewährt werden.

So wird die im Regelfall nicht an eine Güterabwägung gebundene Ausübung des Notwehrrechts in bestimmten Konstellationen beschränkt. Umstritten ist jedoch die Legitimation dieser Güterabwägung. Hier bieten sich die Grundgedanken der Notwehr an. Es besteht zum Einen ein minderer Bedarf an Selbstschutz („um was geht es schon“) und zum Anderen wird bei Angriffen auf geringwertige Rechtsgüter die Rechtsordnung nicht so stark angegriffen, dass sie mit gravierenden Verteidigungsmitteln bewahrt werden muss. Die einschneidendste Rechtsfolge ist dann die Versagung des

Notwehrrechts des Angegriffenen. Kann der Angriff mit weniger gefährlichen Mitteln gestoppt werden, so bleibt deren Einsatz erlaubt. Zu diesem Ergebnis kommt man durch eine Gesamtabwägung, in der auch „Umstände wie Art, Häufigkeit und provokatorisches Gewicht des Angriffs als Abwägungsfaktor zu Buche schlagen“¹⁰.

Einen Sonderfall bietet die Unfugabwehr. Hier geht es um bagatellartige Beeinträchtigungen, welche häufig noch keinen „Angriff“ darstellen.

- Angriffe im Rahmen von Garantenverhältnissen:

Personen in engeren persönlichen Beziehungen (z.B. Ehepartner) müssen für den Fall, dass eine sofort wirksame Abwehr schwere Verletzungen für den Angreifer zur Folge hätten, möglichst ausweichen. Falls dies nicht möglich ist, so müssen sie sich auf das mildeste Mittel beschränken. Dies ist jedoch keine Duldungspflicht, so dass Ehegatten in einer ausweglosen Situation das volle Notwehrrecht behalten.

- Der provozierte Angriff:

Hierunter fallen die Fälle, in denen der Verteidiger den Angriff selbst schuldhaft verursacht hat. Dafür gibt es zwei Fallgruppen: die „Absichtsprovokation“ und das „schuldhafte Hineinbegeben in eine Risikosituation“.

Bei der Absichtsprovokation führt der Verteidigende den Angriff absichtlich herbei, um unter dem Vorwand der Notwehr gegen den Angreifer vorgehen zu können und manipuliert damit bewusst die Situation. Die Lösung dieser Fälle ist umstritten. Oft wird davon ausgegangen, dass die scheinbare Verteidigung selbst ein rechtswidriger Angriff unter missbräuchlicher Tarnung darstellt. Damit wird auch der Verteidigungswille verneint. Auch kann von einem Rechtsschutzverzicht des Verteidigers ausgegangen werden, womit der Angriff nicht mehr rechtswidrig wäre. Daher wird in den meisten Fällen dem Absichtsprovokateur das Selbstschutz- und Rechtsbewährungsinteresse und damit das Notwehrrecht abgesprochen,

¹⁰ Geilen, Jura 1981 S. 377

wenn er noch die Möglichkeit hatte, dem herausgeforderten Angriff auszuweichen oder milde Mittel einzusetzen. Ist dies nicht möglich, so liegt eine zum Selbstschutz berechtigende Bedrängnissituation vor, und es ist umstritten, ob dem Provokateur die Notwehr versagt werden sollte.

Bei schuldhaftem Hineinbegeben in eine Risikosituation begibt sich der Angegriffene im Bewusstsein eines gewissen Risikos in eine Kampfsituation, ohne eine solche jedoch zu suchen. Hier ist die Notwehr nicht prinzipiell ausgeschlossen. Es muss einerseits die Erheblichkeit der provokatorisch erscheinenden Handlung und andererseits die Vorhersehbarkeit der Reaktion des Provozierten einbezogen werden. Letztlich ist es aber in erster Linie der Provozierte, der den Rechtsfrieden bricht. Als Folge der Notwehrbeschränkung ist der Angegriffene jedoch in der Wahl seiner Mittel sehr beschränkt. Er muss zunächst ausweichen, ist dies nicht möglich, wird eine reine Schutzabwehr verlangt. Erst wenn dies auch nicht möglich ist, ist es ihm erlaubt, sich aktiv (Trutzabwehr) zur Wehr zu setzen, wobei er aber eine weniger gefährliche Verteidigung ausüben sollte. Im Ergebnis muss bei diesen Fällen die Verwerflichkeit des Vorverhaltens gegen die Effizienz der mildesten Mittel abgewogen werden.

Als letztes muss noch der Verteidigungswille beim Verteidiger vorhanden sein. Er muss die Notwehrhandlung also in der Absicht vornehmen, sich zu verteidigen. Eigentlich ist dies anzunehmen, wenn der Angegriffene sich in Kenntnis der Notwehrlage verteidigt. Umstritten ist, welche Rechtsfolge das Vorliegen der objektiven Notwehrvoraussetzungen bei fehlendem Verteidigungswillen hat. Dies ist aber ein tiefergreifendes juristisches Problem, das nicht in dieser Arbeit diskutiert werden soll.

Des Weiteren relevant bei der Selbstverteidigung ist der Begriff der „Putativnotwehr“. Unter Putativnotwehr versteht man den Fall, in dem sich der Wehrende über das Vorliegen tatsächlicher Voraussetzungen eines

Rechtfertigungsgrundes irrt. Es ist also keine Notwehrlage vorhanden. Einzuordnen wäre das als Erlaubnistatbestandsirrtum. Eine gesetzliche Regelung dieses Falles existiert nicht. Meist wird jedoch von einer eingeschränkten Schuld ausgegangen.

Beim „Notwehrexzess“ ist eine Notwehrlage vorhanden, der Verteidiger überschreitet jedoch die zulässigen Rahmenbedingungen indem er sich über das notwendige Maß hinaus verteidigt. Der Gesetzeswortlaut enthält keine eindeutige Einordnung des Exzesses als Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund, die herrschende Meinung ordnet die Überschreitung der Notwehr jedoch als Entschuldigungsgrund ein. Ermöglicht wird die Entschuldigung des Exzesses jedoch nur durch das Fehlen jeglicher Bestrafungsbedürfnisse aus präventiven Gründen heraus. Der klassische Anwendungsfall ist der, bei dem der Angegriffene die Grenzen der Notwehr aus Furcht, Verwirrung oder Schrecken (den sogenannten asthenischen Affekten) überschreitet und wird als intensiver Notwehrexzess bezeichnet.¹¹ Differenziert wird weiterhin danach, ob der Täter aus einem plötzlichen Antrieb heraus, die Grenzen überschreitet (unbewusst-intensiver Notwehrexzess) oder die Notwehrüberschreitung bewusst vornimmt (bewusst-intensiver Notwehrexzess). In beiden Fällen findet §33 StGB Anwendung. Als extensiver Exzess wird der Fall bezeichnet, in dem die Gegenwärtigkeit des Angriffs fehlt, also die zeitlichen Grenzen überschritten sind. Da die Notwehrlage durch die fehlende Gegenwärtigkeit nicht mehr gegeben ist, kann §33 StGB hier nicht angewendet werden.

Weiterhin gibt es den „Putativnotwehrexzess“, ein Doppelirrtum, bei dem der Verteidigende sowohl irrtümlich vom Vorliegen der Notwehrlage ausgeht und andererseits auch die Grenzen der Notwehr überschreitet. Hier besteht keine Einigkeit, ob §33 StGB analoge Anwendung finden sollte. Für eine solche Anwendung sprechen der durch die irrige Vorstellung ausgelöste Affekt und die Überschreitung der Erforderlichkeitsgrenze. Dagegen spricht jedoch

¹¹ vgl. §33 StGB

eindeutig, dass das durch die übermäßige Verteidigung betroffene Opfer ja gar kein Angreifer ist welcher die Überreaktion ausgelöst hat und deshalb vor solchen Exzesshandlungen geschützt werden muss.

Unter der sogenannte „Nothilfe“ versteht man die Notwehr zugunsten Dritter. Dies ist auch über den §32 StGB („Notwehr“) bzw. über den §34 StGB („Rechtfertigender Notstand“) abgesichert. „Nothelfer dürfen sich nicht aufdrängen. Der Nothelfer kann jedoch unter Umständen in stillschweigenden Einvernehmen mit dem Angegriffenen handeln.“¹²

Neben einer moralischen Verpflichtung ist auch jeder Bürger dazu verpflichtet, bei „Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not“¹³ Hilfe zu leisten, soweit ihm das zumutbar ist und er sich nicht in eigene Gefahr begibt. Sonst ist dies „unterlassene Hilfeleistung“ und kann strafrechtlich verfolgt werden.¹⁴ (vgl. Winkler S.28f)

Durch diese Einführung in die rechtlichen Hintergründe der Selbstverteidigung ist klar geworden, wie schwer dieser Bereich für viele Menschen zu überblicken ist. Gerade darum halte ich es für unerlässlich, die Grundlagen der §32 und 33 StGB in Selbstverteidigungskursen zu vermitteln. Die wesentlichen Merkmale dieser beiden Paragraphen sollten den Kursteilnehmern in einfacher, verständlicher Form näher gebracht werden. Auch bei Kindern und Jugendlichen halte ich diesen Punkt für so wichtig, dass er nicht einfach ausgelassen werden darf. Jugendliche sind ab einem Alter von 14 Jahren schon bedingt strafmündig. Doch auch jüngere Kinder sollten neben moralischen Grenzen der Notwehr auch bereits auf rechtliche Grenzen hingewiesen werden. Ziel eines Selbstverteidigungskurses ist es ja unter anderem, nachhaltige Veränderungen im Kind zu bewirken, sein Auftreten und seine Haltung zu beeinflussen. Und dass diese Haltung gesetzeskonform sein sollte, versteht sich eigentlich von selbst.

¹² Winkler 1999 S.28

¹³ §323c StGB

¹⁴ vgl. Winkler S.28f

Gerade in reinen Frauen-Selbstverteidigungskursen, aber auch in gemischten Selbstverteidigungskursen sollte auch auf §177 StGB („Vergewaltigung“) und §178 StGB („Nötigung“) eingegangen werden.

3.3 Kampfkunst und Selbstverteidigung

3.3.1 Abgrenzung der Begriffe Selbstverteidigung, Kampfkunst und Kampfsport

Zuerst einmal möchte ich eine Begriffsabgrenzung der Begriffe Kampfsport und Kampfkunst vornehmen. Früher dienten die Kampfkünste vor allem dem Angriff und der Verteidigung bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Später wandelten sich manche Kampfkünste zu Körperertüchtigungssystemen oder zum Kampfsport. Der Kampfsport dient vor allem dem Kräftemessen, einem uralten Grundbedürfnis der Menschen. Mit der Zeit entwickelten sich Regeln. „Schon früh diente Kampfsport aber auch der Sensation und Unterhaltung. Das Zuschauen beim Kampf befriedigt offenbar geheime Wünsche der Betrachter und gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit den Siegern zu identifizieren. Das Wort ‚Sport‘ stammt aus dem Lateinischen: ‚se deportare‘ = sich belustigen, ergötzen! Schon in der Antike erkannte man, dass Wettkämpfe nicht nur der Unterhaltung dienlich waren, sondern auch ein nützliches Ventil für den ‚Betätigungsdrang‘ junger Menschen sein können, zumal es häufig gelang, die Kämpfe durch Regeln und traditionelle Tabus relativ ungefährlich zu gestalten. Bei manchen Völkern dienten Scheingefechte oder rituelle Faust- und Ringkämpfe der Sozialisation.“¹⁵

Während Kampfsport also ein sportliches Messen darstellt, ist Kampfkunst nach wie vor auf realistische Angriffe und Verteidigungen ausgerichtet. Kampfkunst beschäftigt sich oft auch mehr mit Hintergründen des Kämpfens, wie Philosophie und Tradition. Wie eingangs in der Begriffsklärung angesprochen, werden die klassischen asiatischen Kampfkünste gemeinhin auch als Budo bezeichnet. „Budo“ heißt wörtlich übersetzt „Der Weg des Kriegers“. „Das Wort ‚Budo‘ umfasst die japanischen Kampfkunstmethoden,

¹⁵ Weinmann 1991 S.10

die sich aus dem Aspekt des (Lebens) Weges (Do) entwickelt haben.“¹⁶. Der Brockhaus zählt beispielsweise aufgrund der ähnlichen Weg-Philosophie auch das koreanische Taekwondo dazu.

Für mich persönlich hat mein Trainer Stefan Klein Kampfkunst kürzlich am Treffendsten definiert: „Kampfkunst ist es, wenn der körperlich Unterlegene gewinnen kann.“ Und genau das Ziel hat auch die Selbstverteidigung. Ein physisch Schwächerer soll lernen, sich gegen Angriffe Stärkerer verteidigen zu können. Nach dieser Definition liegen Kampfkunst und Selbstverteidigung also sehr eng beieinander. Selbstverteidigung legt keinen Wert auf Philosophie und Tradition, doch auch bei der Selbstverteidigung ist es unerlässlich, gewisse Werte zu vermitteln, um angemessen mit dem Erlernten umgehen zu können.

Selbstverteidigungstraining (auch im Kurssystem) legt Wert auf Selbstbehauptung und Einbeziehung psychologischer Aspekte. Somit ist Selbstverteidigungstraining in aller Regel zielgruppenorientierter.

Doch auch wenn es nicht so offensichtlich angesprochen wird wie im Selbstverteidigungstraining, so erzieht doch auch Kampfkunst langfristig zur Meidung von Konflikten. Wolters hat bei Trainierenden des traditionellen Karate-Do einerseits qualitativ mit einer Befragung und andererseits mit einer quantitativen Evaluation mit den Fragebögen zur Erfassung der Aggressivitätsfaktoren¹⁷ und denen des Freiburger Persönlichkeitsinventars¹⁸ die Aggressivität vor und nach der Maßnahme untersucht und festgestellt, dass die verschiedenen Formen der Aggressivität (Aggressivität nach FPI, Allg. Aggressivität nach FAF, Spontane Aggressivität nach FAF und Reaktive Aggressivität nach FAF) sehr signifikant bis höchst signifikant gesunken sind.¹⁹

Auch Von Saldern führt hierzu eine 1993 von Grabert durchgeführte Untersuchung in Form einer repräsentativen Befragung von 1040 Karatekas an, deren Ergebnis einen signifikanten Rückgang der Anzahl von Gewaltereignissen nach dem Beginn des Karate-Do Trainings im Vergleich

¹⁶ Neumann et al. 2003 S.7

¹⁷ FAF nach Hampel & Selg, 1982

¹⁸ FPI-R nach Fahrenberg, Selg & Hampel, 1984

¹⁹ vgl. Wolters 1993 S.110f

zum Zeitraum vor der Aufnahme des Trainings zeigt. Vergleichsgruppen mit insgesamt 549 Teilnehmern brachten dieses Ergebnis über den gleichen Zeitraum nicht.²⁰ Wie ich nun erörtert habe, liegen Selbstverteidigungstraining und Kampfkunst in der Zielsetzung ziemlich eng beieinander. Beide bereiten auf eine realistische Auseinandersetzung vor, in der sich auch ein physisch Schwächerer behaupten können soll. Der Weg dorthin ist zwar etwas voneinander abweichend, doch auch Kampfkunst erreicht anscheinend letztlich das, was gutes Selbstverteidigungstraining auch als Zielsetzung haben sollte: Wir trainieren, um das Trainierte bestenfalls gar nie anwenden zu müssen.

3.3.2 Wie kam es vom Kampfkunsttraining zu Selbstverteidigungskursen?

Eine Frage, die mich im Laufe der Arbeit auch beschäftigt hat, ist die, wie und wann es denn nun in Deutschland von der Kampfkunst zum zielgerichteten Selbstverteidigungstraining (in Kursen) kam. Leider habe ich dazu keine literarische Quelle gefunden, die unabhängig ist. Es gibt viele Bücher über die Entwicklung der Kampfkünste und des Kampfsports, aber diese beantworteten meine Frage nicht. Also habe ich selbst versucht, der Sache nachzugehen. Das Bedürfnis der Menschen, sich wehren zu können, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Aus diesem Bedürfnis heraus entstanden wohl die Kampfkünste, die auch größtenteils auf eine lange Vorgeschichte blicken können. Die erste Bewegung, die sich wirklich zum Ziel setzte, einer Zielgruppe mehr Sicherheit geben zu können und auf ihre Bedürfnisse einzugehen, war wohl eindeutig die Frauenselbstverteidigung. Hier habe ich die ersten Spuren gefunden, die auf die Mitte der 70er Jahre zurückgehen. Sicher gab es auch vorher Selbstverteidigungskurse, doch wurden diese oft von einem Trainer eines Kampfsportvereins abgehalten, der zwar gute Techniken kannte, aber nicht wirklich an der Zielgruppe orientiert vorgegangen ist. Leider finden sich bis heute solche Beispiele. Ich will nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es nicht vereinzelt vorher schon Trainer gab, die ‚ganzheitliche‘ auf die Zielgruppe abgestimmte Selbstverteidigungskurse abgehalten habe. Ich habe

²⁰ vgl. V. Saldern 2004 S.61f

nur hierüber keine Aufzeichnungen gefunden. Im Bereich der Frauenselbstverteidigung sind mir zwei Frauen und eine Selbstverteidigungsbewegung aufgefallen, die alle Mitte bis Ende der 70er Jahre erstmalig in Erscheinung treten. Da wäre zunächst einmal Sunny Graff, eine Rechtsanwältin und Psychologin aus Frankfurt, die auch etliche Bücher und Artikel zur Frauen- und Mädchenselbstverteidigung geschrieben hat. In einem Heft der Stadt Freiburg aus dem Jahre 1993 zur Frauenselbstverteidigung²¹ schreibt Sunny Graff einen Artikel und wird an dessen Ende kurz vorgestellt mit dem Hinweis, sie gebe bereits seit 18 Jahren feministische Frauenselbstverteidigungskurse. Rechnen wir also zurück: Sunny Graff ist in diesem Bereich seit ca. 1975 tätig. Dann habe ich von der Frauenreferentin des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes den Tipp bekommen, dass Elisabeth Bork aus Dortmund schon lange in diesem Bereich tätig wäre. Also habe ich per Email Kontakt zu Elisabeth Bork aufgenommen und sie schrieb mir, dass sie 1977 von einer Gruppe Frauen aus der Frauenaktion Dortmund angesprochen wurde, da sie lernen wollten sich zu verteidigen. Aus dieser Gruppe entstand dann 1982 der erste Frauen-Karateverein, der aber wohl immer das Ziel der Selbstverteidigung weiter im Fokus behielt. Aus der Literatur stieß ich dann auf eine feministische Frauenselbstverteidigungsbewegung, das WenDo. Der Begriff WenDo setzt sich zusammen aus dem englischen **women** (Frauen) und dem japanischen **do** (Weg), heißt also frei übersetzt „Weg der Frauen“. Auf der Internetseite des WenDo Stuttgart²² steht, dass WenDo 1972 in Kanada entstand und seit 1979 in Deutschland unterrichtet wird. Diese Angebote für Frauen und Mädchen zählen m.E. zu den Anfängen der zielgerichteten Selbstverteidigungskurse in Deutschland. Sie sind natürlich nur exemplarisch zu sehen. Wahrscheinlich entstanden in dieser Zeit noch einige andere gleichwertige Angebote. Die Selbstverteidigungskurse haben sich somit von einem oft rein technisierten Kampfkunst- oder gar Kampfsporttraining durch die Einbeziehung erziehungswissenschaftlicher und insbesondere kommunikationspsychologischer Grundlagen sowie einer didaktischen Planung

²¹ Stadt Freiburg 1993 S.19

²² www.wendo-stuttgart.de

zu zielgruppenorientierten Angeboten entwickelt. Ich sehe das als eine Art ‚kommunikative Wende‘. Die Zielgruppe wurde immer mehr mit ihren Bedürfnissen und Ängsten einbezogen und damit auch ernst genommen.

Hieraus, so scheint es mir, entstanden nach und nach Selbstverteidigungskurse für Kinder allgemein, für Behinderte und Senioren. Diese tauchen nach und nach ohne erkennliche Zeitachse in der Literatur auf. Es scheint aber aus der Richtung der Frauenselbstverteidigung mit hervorgegangen zu sein und demnach zeitlich danach entstanden zu sein. Die Entwicklung solcher Angebote ist nach wie vor stark in Bewegung. In den letzten Jahren etablieren sich immer mehr professionelle Angebote insbesondere für Kinder, die auch an Schulen als Projekte durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind „Sicher stark“²³ und „VAuST“ (Verein für Anti-Gewalt- und Soziales Training)²⁴. Auf beide bin ich bei Recherchen im Internet gestoßen. Beides sind professionelle Organisationen, die viele Experten verschiedener Fachgebiete (u.a. Pädagogen, Soziologen, Psychologen, Selbstverteidigungstrainer) vereinen und sich besonders der Gewaltprävention in Form von Selbstverteidigungs- und Deeskalationsangeboten, insbesondere auch an Schulen, widmen. VAuST bietet auch Angebote für gewaltbereite Jugendliche und Erwachsene an.

Die Entwicklung wird und muss, wie ich denke, aber noch weiter gehen. Gerade für Männer gibt es bisher sehr wenige Angebote. Anscheinend herrscht immer noch die Meinung vor, dass solche Angebote für ‚Schwächere‘ nötig sind, jedoch nicht so für das ‚starke Geschlecht‘. Doch die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) von 2003 zeigt, dass gerade Männer bei den meisten Gewaltverbrechen Opfer Nummer eins sind. Auf die PKS werde ich in Kapitel 3.4.1 noch näher eingehen. Warum also geht die Entwicklung geeigneter Selbstverteidigungskurse für die Zielgruppe Männer so schleppend voran? Bedarf scheint es doch zu geben...

²³ www.sicher-stark.de

²⁴ www.vaust.org

3.3.3 Macht die Vermittlung einer ‚Budo-Philosophie‘ in der Selbstverteidigung Sinn?

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Selbstverteidigung und des Budo habe ich in Kapitel 3.3.1 bereits dargelegt. Sicher kann man jetzt fragen, was hat Philosophie in einem Selbstverteidigungskurs zu suchen? Nun, ich denke, dass ein Kursleiter auf jeden Fall die Verantwortung hat, neben Verhaltensregeln und Techniken für die Konfliktsituation auch Werte zu vermitteln. Denn es gibt auch in der Selbstverteidigung Grenzen, die es einzuhalten gilt. Diese Grenzen bestehen in juristischer Form durch den Notwehrparagrafen, doch es gibt auch aus moralischer Sicht Grenzen. Der sich Verteidigende sollte, wenn er die Gefahr von sich abgewendet hat, nicht deshalb vom Angreifer ablassen, weil es ihm ein Gesetz vorschreibt, sondern auch aus der inneren Erkenntnis heraus, dass es nun reicht. Er sollte sich unabhängig von der Juristerei soweit im Griff haben, dass er keine Vergeltungsabsichten hat oder Rachegeleüsten freien Lauf lässt. Auch sollte er lernen, den Ernstfall gar nicht erst selbst zu provozieren bzw. heikle Situationen zu meiden. All dies sind Werte, die auch im Budo vermittelt werden. Ich habe bereits in Kapitel 3.3.1 Wolters²⁵ und Von Saldern²⁶ mit ihren Ergebnissen zur Minderung der Aggressivität bzw. Gewaltbereitschaft bei Karatekas. Vielleicht ist es übertrieben, sich zum Ziel zu setzen, all diese Werte in einem zeitlich doch recht begrenzten Selbstverteidigungskurs vermitteln zu wollen. Doch meine persönliche Meinung ist, dass zumindest das Ziel bestehen sollte. Natürlich ist es nicht möglich, `mal eben` eine ‚Budo-Philosophie‘ zu vermitteln, die in den Budo-Künsten über Jahre und Jahrzehnte vermittelt wird. Auch könnte jetzt argumentiert werden, dass es diese Werte in unserer abendländischen Kultur doch auch gibt. Wozu brauchen wir dann Ansätze aus der asiatischen Philosophie? Nun, da dies meine persönlichen Ansichten sind, möchte ich dies exemplarisch an meinen Erfahrungen festmachen: Ich komme aus einer Budo-Kunst (wie auch viele andere Selbstverteidigungskursleiter) und habe dort über Jahre hinweg den Einfluss der mitvermittelten Philosophie auf meinen Charakter erfahren. Sieht man

²⁵ vgl. Wolters 1993

²⁶ vgl. V. Saldern 2004

beispielsweise das ursprüngliche Karate-Do als Wegschule, so ist das Ziel die Charakterschulung: „Ziel des Karate-Do ist weder Sieg noch Niederlage, sondern die Vervollkommnung des Geistes.“ Dazu passt auch ein weiterer Spruch aus dem Karate-Do, der frei formuliert lautet: „Der eigentliche Gegner, den es zu besiegen gilt, ist nicht jener, der uns gegenüber steht, sondern der in uns selbst.“

Wenn ich über Selbstverteidigung und angemessene Techniken spreche, bin ich durch eben diese ‚Budo-Philosophie‘ geprägt und ich bin der Überzeugung, dass ich dies auch ausstrahle. Warum soll ich dann diese Ansichten nicht auch offen vertreten. Gerade da ich als Kursleiter, insbesondere wenn es sich um einen Selbstverteidigungskurs für Kinder handelt, auch eine Vorbildfunktion habe. Außerdem bringen Menschen, die einen Selbstverteidigungskurs besuchen, auch eine gewisse Neugierde mit. Besonders Kinder, aber auch Erwachsene, wollen oft zusätzlich etwas über die Kampfkunst erfahren, die ihr Kursleiter oft schon jahrelang ausübt. Warum sollen wir diese Neugierde bzw. das Interesse nicht aufgreifen und die sowieso notwendige Vermittlung von Werten nicht daran knüpfen. Es müssen ja nicht die gleichen Formalien und Riten angewandt werden wie sie oft in einem Kampfkunsttraining vorkommen. Aber auch in Selbstverteidigungskursen werden beim technischen Training mit einem Partner Techniken ausprobiert und hier sollte, genauso wie es in der Kampfkunst gelehrt wird, respektvoll miteinander umgegangen werden. Wir trainieren miteinander, nicht gegeneinander; auch wenn wir uns insbesondere bei Haltegriffen manchmal vorsichtig an die Schmerzgrenze herantasten, um eine Technik einschätzen zu können, geschieht das mit Rücksicht. Dazu ist es nicht unbedingt nötig, dass wir uns voreinander verbeugen wie es im Budo üblich ist, aber im Prinzip sollten wir schon versuchen, den Sinn, der hinter der Budo-Verbeugung steht, zu vermitteln. Die Verbeugung im Budo ist ein Versprechen, das ich dem anderen gebe, ein guter Trainingspartner zu sein. Dazu gehört sowohl, dass ich ihn nicht über- aber auch nicht unterfordere, dass ich fair und rücksichtsvoll bin und ihn nicht verletzen will. Nur unter genau diesen Voraussetzungen kann auch ein Partnertraining in einem Selbstverteidigungskurs stattfinden. Im Budo ist bereits ein auf diese

Bedürfnisse passender Wertekatalog vorhanden, also macht es wohl auch Sinn, diesen zumindest in Teilen zu verwenden. Einzig und allein stark einschränkend ist bei einem Selbstverteidigungskurs der Zeitrahmen. Meist sind diese Kurse vom zeitlichen Umfang sowieso schon eng bemessen, so dass gerade an Punkten, wie der Wertevermittlung gespart wird. Wie ich eben schon dargelegt habe, führen die Werte des Budo zu einer Persönlichkeitsstärkung und damit an einen Punkt, an dem es gar nicht mehr nötig ist, jeden Konflikt auszutragen. Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf!

Meiner Meinung nach muss zu dieser Wertevermittlung eine Art ‚Budo-Philosophie‘ nicht herangezogen werden, jedoch bietet es sich an.

3.4 Täter und Opfer

3.4.1 Die Täter und die Opfer aus statistischer Sicht

Bevor wir uns den statistischen Auswertungen der Täter und Opfer zuwenden, möchte ich einen kurzen Abriss über die (strafrechtlichen) Delikte geben, bei denen Selbstverteidigung im Sinne von Notwehr in Frage kommt. Hier wäre zuerst einmal die Gewaltkriminalität zu nennen. Der hier zugrunde gelegte Gewaltbegriff beruht auf einer Bund-Länder-Vereinbarung des Jahres 1983. „Der zufolge werden unter dem Begriff ‚Gewaltkriminalität‘ eine Reihe von Delikten zusammengefasst, die der schweren oder zumindest mittelschweren Kriminalität zuzurechnen sind. Im Einzelnen sind dies folgende Straftatbestände:

Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme und Angriff auf den Luft- und Seeverkehr.“²⁷ Zu der so definierten Gewaltkriminalität kommen noch die einfache Körperverletzung, die Nötigung und der sexuelle Kindesmissbrauch.

²⁷ PSB 2001 S.41

Diese Delikte wurden 1983 nicht in die Definition der Gewaltkriminalität einbezogen.²⁸

Bei meiner Betrachtung der Polizeilichen Kriminalstatistik von 2003 und dem Periodischen Sicherheitsbericht von 2001 kommen die Opfer etwas kürzer als die Tatverdächtigen, da die Opfer hinsichtlich ihrer demographischen Hintergründe (Alter, Geschlecht) nur in wenigen Delikten aufgeschlüsselt werden.

Insgesamt waren laut der Polizeilichen Kriminalstatistik von 2003 im Bereich der Gewaltkriminalität 87,3 % der Tatverdächtigen männlich. Vor allen Dingen beim Raub und bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung treten deutlich die Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden (<21 Jahren) ins Blickfeld mit zusammen 55,4 % bzw. 41,7 % Anteil. Ähnlich verhält es sich auf der Opferseite. Hier ist ebenfalls der überwiegende Teil männlich. Beim Raub und auch bei der Körperverletzung (bei den Opfern wird in der PKS 2003 die Körperverletzung nicht differenziert) machen die Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden je ca. ein Drittel der Opfer aus.

„Bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil sind bei der Gewaltkriminalität männliche Jugendliche und Heranwachsende sowohl bei den Tatverdächtigen als auch bei den Opfern überrepräsentiert. Jugendgewalt spielt sich meist unter Gleichaltrigen ab.“²⁹

Im Bereich der leichten Körperverletzung sind, ähnlich wie bei der Körperverletzung insgesamt, knapp 85 % der Tatverdächtigen männlich.

„Bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen war jeder zweite Tatverdächtige ein Minderjähriger oder Heranwachsender (2003: 53,3 %, 2002: 53,3 %, 2001: 54,6 %). Ihr Anteil lag hier etwa doppelt so hoch wie bei der leichten Form der Körperverletzung. Aus der Altersverteilung der Tatverdächtigen können nur bedingt Schlüsse gezogen werden, weil besonders die weniger schwerwiegenden Tötlichkeiten unter Minderjährigen oft eine andere Bewertung erfahren und daher auch seltener angezeigt werden dürften als solche mit Erwachsenenbeteiligung. Zu berücksichtigen ist ferner, dass eine gefährliche Körperverletzung bereits

²⁸ vgl. PSB 2001 S.41

²⁹ PKS 2003 S.232

vorliegt, wenn mehrere Täter gemeinschaftlich handeln, auch ohne dass Waffen oder gefährliche Werkzeuge eingesetzt werden. Derartige Gruppentaten sind bei Minderjährigen verbreiteter als bei älteren Personen.“³⁰

Ähnlich deutlich zeigt sich die Verteilung bei der Nötigung und Bedrohung. Auch hier zeigt die PKS von 2003 einen Anteil von 88 % männlicher Tatverdächtiger, wobei diese zu mehr als 81 % erwachsen (>21 J.) waren. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern ist die Verteilung noch viel deutlicher; hier waren 96,5 % der Täter männlich (72,1 % erwachsen).

Auf der Opferseite waren bei den Sexualdelikten 92,4 % weiblich, die 7,6 % männlichen Opfer dürften weitgehend aus dem großen Bereich der Minderjährigen (>21 J.) stammen. Über die Hälfte (54,1 %) der Opfer bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren unter 21 Jahre.

Außer bei Straftaten gegen das Leben (Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung), bei denen ein Rückgang um 2,1 % zu verzeichnen ist, sind alle Straftaten zwischen 0,4 % (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) und 5,3 % (leichte Körperverletzung) angestiegen.

Allerdings sollte bei solchen Statistiken nicht vergessen werden, dass die Dunkelziffer unbekannt ist und gerade „die Bereitschaft sowohl von Opfern als auch von Beobachtern, Gewaltverbrechen überhaupt zu melden, wie auch jene der Polizei, Verbrechen formell zu protokollieren, sind über die Zeit hinweg veränderliche Einflussgrößen, was sich selbstverständlich in den Statistiken niederschlägt.“³¹ Da ich die relative Zu- bzw. Abnahme immer zum Vorjahr (2002) gesehen habe, spielt das sicherlich keine übergeordnete Rolle, trotzdem sollte es uns generell klar sein. Doch Wassilis³² spricht auch die Rolle der Medien in der Bewertung solcher Statistiken an. Er weist darauf hin, dass eine Zunahme der Jugendgewalt und -kriminalität für die Medien willkommene Schlagzeilen sind, während sinkende Gewalt uninteressant ist und damit auch unbeachtet bleibt. So zeigt sich über die Jahre ein verzerrtes Bild eines kontinuierlichen Anstiegs, bei dem jedoch nicht gesehen wurde, dass zwischendurch vielleicht durchaus auch einmal ein Rückgang vorhanden war.

³⁰ PKS 2003 S.153

³¹ Wassilis 2003 S.32

³² vgl. Ebd.

Interessant ist auch, dass laut PKS 2003 jedes mehr als jedes vierte (27,6 %) Gewaltverbrechen unter Alkoholeinfluss begangen wurde.

Da ich einen Selbstverteidigungskurs in Landau plane, habe ich mir von der Polizeidirektion Landau die Polizeiliche Kriminalstatistik 2004 der Stadt Landau geben lassen, um diese einmal mit der bundesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik 2003 zu vergleichen.

Was das Geschlecht angeht, so fällt auf, dass in Landau bei den Tatverdächtigen bei der Gewaltkriminalität insgesamt das weibliche Geschlecht um zwei Drittel (21,9 %) stärker vertreten ist als bundesweit (12,7 %). Bei der Körperverletzung zeigen sich ähnliche Zahlen, hier sind es in Landau 78,9 % männliche Tatverdächtige, gegenüber bundesweit 84,3 %. Allerdings zeichnet sich beim Raub ein genau gegenteiliges Bild ab. Hier sind es in Landau 84,6 % männliche Tatverdächtige, wohingegen es bundesweit über 90 % sind. Die Altersverteilung der Tatverdächtigen stimmt in Landau mit der bundesweiten Verteilung überein. Auf Seiten der Opfer stimmen, was Alter und Geschlecht angeht, die Daten bei der Körperverletzung auch fast exakt (unter 1 % Abweichung). Beim Raub zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, was die Altersverteilung angeht, doch beim Geschlecht sind in Landau knapp 15 % mehr männliche Opfer gegenüber dem bundesweiten Schnitt (LD: 81,6 %, BRD: 66,9 %).

Über den Einfluss von Alkohol bei den in Landau begangenen Taten liegen mir leider keine Daten vor.

3.4.2 Die Täter-Opfer-Konstellation aus statistischer Sicht

Eine weitere interessante und aufschlussreiche Auswertung kriminalstatistischer Daten nimmt Höfer vor. Seine Auswertungen beruhen auf den Daten der baden-württembergischen Kriminalstatistik der Jahre 1995-1998. Dabei untersucht er die Täter-Opfer-Konstellation bei den Delikten Körperverletzung und Raub, hauptsächlich auf den Faktor Alter, teilweise aber auch auf den Faktor Geschlecht hin. Seine Ergebnisse zeigen bei der Körperverletzung eine Konzentration bei geringer Altersdifferenz und eine

annähernd symmetrische Kurve, das heißt es gibt ähnlich viele Täter-Opfer-Konstellationen in den das Opfer im Vergleich zum Täter älter, wie jünger ist. Was das Geschlecht angeht, zeigen seine Ausgangsdaten mit 88 % männlicher Täter und 72 % männlicher Opfer, dass mit Abstand der größte Teil der Täter-Opfer-Konstellationen beiderseitig männlich sein muss. Treten gemischtgeschlechtliche Täter-Opfer-Konstellationen auf, so geht dies nach Höfer jedoch meist zu Lasten des weiblichen Geschlechts. Ähnlich verhält es sich beim Raub. Auch hier ist eine große Konzentration bei geringer Altersdifferenz, es findet sich jedoch eine Asymmetrie zu Lasten älterer Opfer. Dies kommt in der Hauptsache durch den Handtaschenraub, den Höfer noch einmal gesondert aufgeschlüsselt, wo er eine Tendenz zu Täter-Opfer-Konstellationen mit älteren Opfern aufzeigt. Im Bezug auf das Geschlecht hat Höfer beim Raub keine gesonderten Auswertungen. Er hält diesbezüglich die für die Körperverletzung getätigten Auswertungen für relativ gut auf andere Delikte übertragbar.

Aus der Ähnlichkeit der demographischen Profile hinsichtlich des Alters und Geschlechts vermutet Höfer, dass die Deliktsituation weniger gezielt und eher spontan entsteht, und darum eher Täter-Opfer-Konstellationen aus der regelmäßigen sozialen Interaktion entstehen. Das sind zumeist Menschen mit einem ähnlichen demographischen Profil. Die Abweichung hinsichtlich des Raubes lässt dann vermuten, dass hier vermuten lassen, dass die Situation eher aus ökonomischen rationalen Gründen herbeigeführt wird als bei der Körperverletzung.³³

3.4.3 Die Täter-Opfer-Konstellation im Bezug auf selbstverteidigungsrelevante Situationen

Schauen wir uns die Angreifer in Situationen, die der Selbstverteidigung bedürfen, an. Dazu müssen wir jedoch erst einmal die Situationen an sich betrachten. Ich möchte hier nicht anhand strafrechtlicher Delikte vorgehen, da es dann einige Überschneidungen gäbe bzw. einige Situationen zusammengefasst würden, die in meinen Augen getrennt betrachtet werden müssen. Darum gehe ich situationsbezogen vor. Meine Überlegungen decken

³³ vgl. Höfer 2001 S.110-124

nicht die volle Bandbreite der Gewalttaten ab. Ich beschränke mich auf für Selbstverteidigung typische und relevante Situationen/Gewalttaten.

Zu den typischen Verteidigungssituationen und den Tätern bzw. Opfern habe ich mir eine Mindmap angelegt:

Dieses Schema wurde von mir oft geändert, überdacht, verworfen und dann wieder neu aufgebaut. Ich wollte so prägnant wie möglich alle relevante Situationen gruppieren und zugleich die häufigsten Täter-Opfer-Konstellationen übersichtlich darstellen. So ist dieses simpel aussehende Schema gewachsen und auch im Zwiegespräch mit Trainer-Kollegen und mit Prof. Dr. Sack, der mir mit seiner langjährigen praktischen Erfahrung als ehemaliger leitender Oberstaatsanwalt hierbei eine große Hilfe war, optimiert worden. Auf die Anregung von Prof. Dr. Sack hin ist die gestrichelt

gezeichnete Untergruppierung des unprovokierten Streits bei dem Punkt Ritual- / Revierkampf entstanden.

Den Tatort Schule habe ich nicht getrennt betrachtet, da die Situationen dort oft den außerschulischen sehr ähnlich sind. Häufig handelt es sich hier um Raub/räuberische Erpressung oder Gewalt durch Ritual-/Revierverhalten.

In der Regel will jeder Mensch, der einen anderen angreift, irgendetwas von diesem. Er handelt aus einem Antrieb heraus.

Im Falle eines Raubes will der Täter von seinem Opfer Geld oder Wertgegenstände, ähnlich verhält es sich bei räuberischer Erpressung. Der Täter verfolgt eine (zumeist materielle) Absicht und sieht oft von weiteren Tötlichkeiten ab. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, insbesondere wenn der Täter aggressiv wird, weil er sich (materiell) mehr von seiner Tat versprochen hat oder seine Tat durch Gewaltanwendung zu vertuschen versucht. Für uns relevant ist jedoch die Erkenntnis, dass ein Großteil der Täter bei Raubdelikten und räuberischen Erpressungen von weiteren Tötlichkeiten absieht, sobald er hat, was er will.³⁴

Ein weiteres großes Feld findet sich unter dem Begriff Ritual- bzw. Revierkampf. Hierunter fällt auch ein großer Teil der Jugendkriminalität. Auch ein nicht unwesentlicher Teil der Kneipenschlägereien kann unter diesen Begriff gefasst werden. Sowohl die Täter als auch die Opfer sind in aller Regel männlich. Meist fängt es mit Bedrohungen und Nötigungen an und endet in Körperverletzungen. Kernspecht³⁵, der den Begriff des Ritualkampfes aus dem Tierreich auf den typischen Männer-Kampf überträgt, beschreibt vier Phasen:

1. Die visuelle Phase oder Vorspiel 1:

In einer Kneipe schauen wir einen Typ an, wir riskieren ein zweiten Blick, aber den Bruchteil einer Sekunde zu lange. Schon folgt die typische

³⁴ vgl. Wiseman 1999 S.12

³⁵ vgl. Kernspecht Blitzdefence 2002 S.33f

Herausforderungsfrage: „Ist was? Was guckst du so blöde?“ Nun geht es übergangslos in die nächste Stufe der Eskalation über.

2. Die verbale Phase oder Vorspiel 2:

Nun fällt uns vielleicht im richtigen Moment keine passende Antwort ein (beispielsweise „Sorry, ich hab Sie mit jemandem verwechselt. Nichts für ungut.“) und wir beginnen zu stammeln: „Ich ... äh ... ich guck doch gar nicht!“ Unsere Stimme wird dünn und wir stottern. Schon kommt die Antwort, beispielsweise: „Frech gucken und auch noch lügen, pass auf, sonst ...“ Unser Gegenüber ist fast unmerklich näher gekommen und redet sich warm. „Suchst du Streit?“ Er macht sich groß, seine Adern schwellen, die Pupillen treten hervor.

3. Die Schubs- und Anpack-Phase:

Schon folgen weitere Verbal-Attacken. „Du suchst Streit? Na? Willst du eine aufs Maul, oder was...?“ Wir sind wie gelähmt von diesem absolut grundlosen Aggressionsausbruch. Unser Gegenüber verwandelt sich in ein „werwolfartiges Adrenalinmonster, das nichts Menschliches mehr hat“.³⁶ Schon stößt uns eine flache Hand auf die Brust. Wir wünschen uns, weit weg zu sein, doch wir sind es nicht. Der nächste Stoß folgt und lässt uns an die Wand krachen. Wir haben die letzte Chance verpasst, die Eskalation zu verhindern.

4. Der Schlussakt oder die Katastrophe:

Uns trifft die erste Ohrfeige, dann die zweite, die Schläge prasseln auf uns nieder. Aus Angst trauen wir uns vielleicht noch nicht einmal, die Hände schützend hoch zu nehmen. Nachdem uns die nächsten Schläge ins Gesicht getroffen haben, fallen wir blutüberströmt in Ohnmacht und bekommen so die folgenden Tritte nicht mehr mit. Schließlich kommen wir im Krankenhaus wieder zu uns...

³⁶ Kernspecht Blitzdefence 2002 S.34

Die Phasen können auch in stark verkürzter Form ablaufen. Diese schmerzliche Erfahrung durfte ich selbst als Heranwachsender machen. Ich war in meiner Heimatstadt auf einer Party, die von einem Jahrgang unseres Gymnasiums organisiert wurde, und unterhielt mich gerade. Plötzlich wurde ich von hinten an der Schulter gepackt und herum gerissen. Ich sah fünf stark alkoholisierte Jugendliche mit sehr kurzem Haarschnitt vor mir stehen; der Wortführer, der mich herum gerissen hatte, schrie mich sofort an, was ich da vorhin gesagt hätte. Dabei schubste er mich. Ich war total perplex und fragte, was er meinte. Gerade wollte ich darauf hinweisen, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss, als er zum zweiten Schubsen ansetzte. Im letzten Moment zog er jedoch die Hände weg, sodass seine Stirn auf meinem Nasenbein landete. Das Resultat war eine angebrochene Nase. Mein ‚Glück‘ in dieser Situation war, dass in der Nähe eine andere Gruppe Jugendlicher stand, die auch auf der ‚Suche nach einer Auseinandersetzung‘ war und sich sofort einmischten. In diesem Tumult suchte ich das Weite.

Wie dieses persönliche Erlebnis zeigt, findet sich dieser Ritualkampf-Ablauf in sehr ähnlicher Form auch bei jugendlichen Gruppen wieder. Hier gibt es oft auch eine Tendenz in Richtung Revierkampf, wenn die Gruppe einen festen Platz hat, an dem sie sich trifft. Kommt nun ein jüngerer oder ungefähr gleichaltriger Vertreter des männlichen Geschlechts vorbei, so läuft dasselbe Schema ab. Wirkt der Vorbeilaufende sehr unsicher, so kann es auch durchaus ältere Geschlechtsgenossen treffen.

Diese Erfahrung habe ich selbst gemacht mit Gruppierungen, die in meiner Heimatstadt ihre angestammten allabendlichen Treffpunkte hatten. Machte man einen ausreichend großen Bogen um die Gruppe, so wurden zwar noch verbale Attacken rüber gerufen, doch wenn darauf keine unverschämte Reaktion von einem selbst folgte, durfte man unbehelligt seines Weges ziehen. Auf die Anregung von Prof. Dr. Sack hin habe ich bei dieser doch weitgehend typisch männlichen Art der Auseinandersetzung sowohl bei Täter- als auch bei der Opferseite auch ein einfaches Symbol für das weibliche Geschlecht gesetzt. Dies beruht auf der praktischen Erfahrung von Prof. Dr. Sack aus seiner langjährigen Tätigkeit als leitender Oberstaatsanwalt in Landau, in der er

durchaus auch Gruppierungen von Mädchen erlebt hat, die ein ähnliches Verhalten zeigten und einzelne, gleichaltrige Mädchen provozierten, um mit ihnen in eine Auseinandersetzung zu geraten, in Rahmen derer sie dann gewalttätiges Verhalten zeigten. Eine weitere Anregung, die ich aufgriff, war, dass ich noch einen gestrichelt gezeichneten Unterpunkt für unprovokierten Streit aufnahm. Diese Situation entwickelt sich zwar meist zu einem Ritualkampf, da keiner der Kontrahenten bereit ist, nachzugeben, aber nach der praktisch orientierten Einschätzung von Prof. Dr. Sack beginnen solche Auseinandersetzungen häufig ohne vorherige Absicht oder direkte Provokation.

Bei Sexualdelikten ist der Täter fast immer männlich (in knapp 95 % der Fälle lt. PKS 2003) und das Opfer weiblich (92-95 % der Fälle lt. PKS 2003).

Nach Groth und Hobson gibt es aus Tätersicht drei Vergewaltigungsmuster:

1. Der aus Wut agierende Vergewaltigungstäter:

Der Täter begeht seine Tat eher impulsiv und spontan und ist von Wut und Depression geprägt. Er wendet mehr körperliche Kraft an als nötig wäre, das Opfer wird geschlagen und ihm werden am ganzen Körper Verletzungen zugefügt. Der Angriff ist von relativ kurzer Dauer. Die Sprache des Täters ist voller Flüche, Obszönitäten und abfälliger Bemerkungen. In aller Regel benutzt der Täter keine Waffen, falls doch eine im Spiel ist, so ist der Einsatz aus der Gelegenheit heraus entstanden. Das Opfer wird nach der Verfügbarkeit gewählt. Der Antrieb des Täters ist eine Vergeltungsaggression, er will Vergeltung üben für empfundenes Unrecht oder Demütigung, die er erfahren hat.

2. Vergewaltigung aus Machtverlangen:

Der Täter handelt vorsätzlich, der Tat gehen häufig Vergewaltigungsphantasien voraus. Seine Stimmung ist von Ängstlichkeit geprägt. Er verwendet jedes mögliche Drohungs- und Gewaltmittel, um den Widerstand zu brechen und Macht über das Opfer zu gewinnen; sein Ziel ist es jedoch nicht, dem Opfer

physischen Schaden zu zufügen. Körperliche Verletzungen entstehen eher fahrlässig. Der Angriff kann über kürzere Zeit, aber auch über mehrere Stunden andauern. Verbal gibt der Täter Instruktionen, stellt aber auch persönliche Fragen. Oft wird eine Waffe vom Täter mitgeführt, diese dient aber normalerweise nur der Einschüchterung und wird selten eingesetzt. Das Opfer wird nach der Verletzbarkeit ausgewählt. Der Antrieb des Täters ist eine kompensatorische Aggression; er sehnt sich nach einem Gefühl der Macht, um tiefsitzende Gefühle der Unsicherheit und Unzulänglichkeit zu überspielen.

3. Sadistische Vergewaltigung:

Der Täter handelt kalkuliert und vorrausplanend und ist von starker Erregung geprägt. Er empfindet körperliche Gewalt erotisierend. Erotisiert er das Machtverlangen, so begeht er am Opfer oft ritualisierten Handlungen (Fesseln, Rasieren etc.), erotisiert er die Wut, so wird das Opfer gefoltert und sexuell missbraucht. Der Angriff kann längere Zeit andauern, in der das Opfer entführt und festgehalten wird. Die Tötlichkeiten sind ritualisiert und zwanghaft strukturiert, so gehören oft auch Fesselungen, Folterungen u.ä. dazu. Der Täter verwendet Waffen zur Überwältigung des Opfers und um es festzuhalten und zu foltern. Er wählt sein Opfer für gewöhnlich nach bestimmten Charakteristika (normalerweise Fremde). Sein Antrieb ist die erotisierende Aggression.³⁷

Nach Groth und Hobsen sind allen Tätertypen verschiedene Persönlichkeitsmerkmale gemein.

„Das Gefühl der Wertlosigkeit und die mangelnde Selbstachtung, kombiniert mit einem tiefsitzenden Unsicherheitsempfinden und Gefühlen von Unzulänglichkeit, führen zu einem negativen Selbstbild. Diesem Tätertypus fehlen die Fähigkeiten zu einer effektiven Lebensbewältigung, und dadurch entsteht dann das Gefühl, keine Kontrolle über sein Leben zu haben. Dies hat zur Folge, daß er sich wie eine Schachfigur oder wie ein Opfer von äußeren Ereignissen, Situationen oder auch Personen fühlt. Seine Einstellung gegenüber Männern, die er als Konkurrenten oder Feinde empfindet, und gegenüber

³⁷ vgl. Groth und Hobsen 1986 S.89-96

Frauen, die für ihn nicht vertrauenswürdig, sondern manipulierend und ausbeutend sind, schließen zwischenmenschliche Beziehungen aus, die auf Wärme, Vertrauen, Mitgefühl, Gegenseitigkeit und Zuneigung basieren. Psychologisch gesehen ist der Vergewaltigungstäter ein Einzelgänger. Ein allgemeines Gefühl der Leere, eine tiefe Depression und feindselige Gefühle bestimmen seinen Stimmungshaushalt, der, wenn er aktiviert wird, eine Palette von Gereiztheiten, negativen Gefühlen und Zorn produziert. Da ihm andere Fähigkeiten und Möglichkeiten der Hinwendung fehlen, tendiert er dazu, sich durch Aggression und Sexualität selbst bestätigen zu wollen. Aggression wird als einzige Möglichkeit betrachtet, eine psychische Balance herzustellen. Sie zeigt sich in Form von Manipulation, Ausbeutung, Einschüchterung, Unterdrückung und schließlich auch in Form eines Überfalls. Sexualität ist ein psychologisches Drohmittel und wird dazu eingesetzt, andere zu attackieren, um Kontrolle zu erlangen und/oder sich zu rächen.

Männer, die vergewaltigen, erleben daher ihre Umwelt als extrem belastend, sehen im andern nur den Feind und sind der Überzeugung, daß Aggression für ihr Überleben notwendig sei.“³⁸

Die Situationen der familiären Gewalt sind in ein kompliziertes Geflecht aus sozialen Bindungen eingebettet. Hier gibt es alle Konstellationen von Täter-Opfer-Beziehungen, von Männern, die ihre Frauen misshandeln und umgekehrt, über Elternteile, die ihre Kinder misshandeln bis zu Kindern, die ihrerseits Geschwister oder sogar die Eltern misshandeln. Dass soziale Verbindungen, und zwar nicht nur familiäre, bei Gewalt eine Rolle spielen, zeigt auch die PKS 2003. Hier wird die Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung näher untersucht und es wird festgestellt, dass bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter Gewaltanwendung mehr als jede zweite erfasste Tat von Verwandten oder näheren Bekannten verübt wurde. Auch bei der Körperverletzung kommen mehr als zwei fünftel der Täter aus dem Verwandten- und näheren Bekanntenkreis.

³⁸ Groth und Hobsen 1986 S.96

„Gewalt in der Familie ist die am weitesten verbreitete Form der Gewalt; gleichzeitig ist sie die am wenigsten kontrollierte und in ihrer Häufigkeit und in ihrer Schwere am stärksten unterschätzte Form der Gewalt, weil die Beteiligten und alle Mitwisser, Täter, Opfer, die anderen Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, Nachbarn, sie als ‚Privatsache‘ zu betrachten und zu verschweigen pflegen.“³⁹

Familiäre Gewalt ist somit zwar durchaus ein ernst zu nehmender Bereich, doch will ich sie hier nicht im Besonderen fokussieren. Die Entflechtung der Täter-Opfer-Beziehungen und –Konstellationen würde einerseits wahrscheinlich eine eigene Arbeit in Anspruch nehmen und andererseits ist diese Opfer-Gruppe schwer über Selbstverteidigungs-Kurse zu erreichen bzw. wäre es für den Kursleiter hier aufgrund der komplizierten sozialen Verflechtungen nötig, viel genauer in die einzelne Familiensituation Einblick zu erhalten, um Hilfestellungen zu geben. Dies kann ein Selbstverteidigungskursleiter jedoch m.E. nicht leisten. Zumal die familiäre Gewalt immer noch ein weitgehend tabuisierter Bereich der Gewalt ist, zu dem sich nur wenige Menschen (auch als Opfer) offen bekennen.

Normale Regeln der Meidung von Situationen oder rechtzeitigen Abgrenzung bzw. Deeskalation greifen in familiären Situationen in aller Regel viel schwerer. Die Wege der Flucht bestehen nicht in adäquater Weise wie bei einem fremden Gegner und bei partnerschaftlicher Gewalt ist gerade die Unfähigkeit der angemessenen Abgrenzung Teil des Problems. Auch die wirkliche körperliche Gegenwehr ist nicht so einfach, da hier größere Hemmungen vorhanden sind, das Gegenüber zu verletzen als bei einem fremden Kontrahenten. Würde sich hier nicht ein eigener Kurs für dieses Themengebiet anbieten? Doch würden die Betroffenen dann auch in einen solchen Kurs kommen?

Eine Erkenntnis aus dem Bereich der familiären Gewalt ist meines Erachtens noch wichtig. „Nicht wenige Gewalttäterkarrieren beginnen in gewaltorientierten Familien.“⁴⁰

³⁹ Schneider 1994 S.125

⁴⁰ ebd.

3.5 Vorbereitung auf die Konfliktsituation

3.5.1 Distanzen

„Rück mir nicht so dicht auf die Pelle!“ oder „Bleib mir vom Leib!“

Das sind alltagssprachliche Redewendungen, mit denen wir anzeigen, dass ein Mensch uns näher kommt als uns angenehm ist. Jeder Mensch besitzt und beansprucht Distanzzonen im zwischenmenschlichen Kontakt, in die er nur bestimmte Menschen eindringen lässt, bewusst oder unbewusst. Diese individuellen Räume wird mit ganz bestimmten Verhaltensweisen und unter zu Hilfenahme körpersprachlicher Signale entweder geöffnet oder bewacht bzw. verteidigt.⁴¹

Nähern wir uns den ‚Revieren‘ fremder Personen, spielt auch hier die Kommunikation, verbal oder nonverbal, eine wichtige Rolle.

Oft übernimmt unser Empfinden da auch schon eine unterbewusste Schutzfunktion. Die Distanz, in der wir ein starkes Unwohlsein verspüren, wenn ein uns fremder oder unsympathischer Mensch in sie eindringt, entspricht in der Regel der Distanz, ab der dieser Mensch uns auch physisch gefährlich werden könnte.

Reichmann⁴² führt bei der Selbstverteidigung zwei relevante Systeme an:

Einmal die Aufteilung der körpersprachlichen Distanzzonen nach dem amerikanischen Anthropologen Hall:

1. Die intime Distanz (bis 60 cm)
2. Die persönliche Distanz (40 cm bis 1,50 m)
3. Die gesellschaftliche Distanz (1,50 m bis 4 m)
4. Die öffentliche Distanz (4 m bis 8 m)

Und zum zweiten die Distanzzonen, wie sie im Kampfsport üblich sind:

1. Die Nahdistanz (direkter Körperkontakt)
2. Die Halbdistanz (Entfernung auf Armlänge)
3. Die Distanz (Entfernung in Reichweite von Tritttechniken)

⁴¹ vgl. Molcho 1983 S.185

⁴² Reichmann 1996 S. 15

4. Die Hyperdistanz (außerhalb der Reichweite des Gegners)

Sowohl die öffentliche Distanz (Pkt. 3), eventuell auch noch die gesellschaftliche Distanz (dieser Ansicht ist Reichmann) (Pkt. 4) in dem körpersprachlichen Modell Halls, als auch die Hyperdistanz (Pkt. 4) in den Distanzzonen des Kampfsports bieten einen Schutz vor direkten Übergriffen. Die Gegenüberstellung der beiden Distanzzonen-Systeme untermauert deutlich die These, dass der Mensch instinktiv darauf bedacht ist, sich nicht unbedacht Fremden gegenüber schutzlos auszuliefern. Er ordnet seine Umwelt unterbewusst in ein sehr ähnliches Distanz-System ein, wie es sich im kampfsportlichen Wettkampf bereits über viele Jahrzehnte bewährt hat.

Beim bereits im Kapitel 3.4.2 beschriebenen Ritual- oder Revierkampf, insbesondere männlicher Jugendlicher, geht es auch nicht selten um Distanzen. Zumindest wird dies oftmals zum Anlass genommen, eine sowieso angestrebte Eskalation auszulösen. Eine Gruppe Jugendlicher sieht es oftmals als Provokation an, wenn jemand ihnen nicht weit genug ausweicht oder, wenn sie an einem angestammten Platz stehen und es jemand ‚wagt‘, diese Örtlichkeit nicht weiträumig genug zu umgehen. Sucht jedoch die Gruppe die Auseinandersetzung, so provoziert sie denjenigen, der die gesellschaftliche Distanz einhält, in dem sie in dessen Revier eindringt, eventuell das Opfer sogar anrempelt, um so die gewollte Eskalation zu erzwingen.

Gerade auch im Bereich der sexualisierten Gewalt versucht der Angreifer oftmals neben verbal-obszönen auch mit körperlichen Zudringlichkeiten in die intime Distanz einzudringen, indem er den Arm um die Schulter oder Hüfte legt, oder anderweitig körperlich zudringlich wird. Hier gilt es für die Frau bzw. das Mädchen (selbstverständlich gilt dies gleichermaßen für eine sexuell belästigten Jungen) sich konsequent abgrenzen und unmissverständlich zu verstehen geben, dass sie dieses Eindringen in ihre Intimsphäre nicht duldet.

Es ist die Aufgabe von Selbstverteidigungskursen, den Teilnehmern das Bewusstsein ihrer Distanzzonen durch Übungen zu vermitteln. Ihnen muss vermittelt werden, zu reagieren bevor ihre persönliche „Schutzdistanz“

unterschritten ist, denn ist dies erst einmal geschehen, wird die Reaktion schwieriger und die Handlungszeit ist verkürzt. Darum muss am Kursanfang eine Sensibilisierung stattfinden für diese Grenzen. Es ist für viele Menschen auch interessant, zu erfahren, über welche Möglichkeiten ein möglicher Angreifer in welcher Distanz verfügt. In der praktischen Umsetzung bietet es sich an, einen freiwilligen Kursteilnehmer exemplarisch rauszunehmen, und als Kursleiter aus einem Abstand von 5-6 m beginnend langsam auf ihn zu zugehen. Der freiwillige Kursteilnehmer soll dabei äußern, wie er den jeweiligen Abstand empfindet und ob bzw. mit welchen Menschen er in diesem Abstand in seinem täglichen Leben umgeht. Die anderen Kursteilnehmer verfolgen das und dürfen mitüberlegen. In der Regel, werden die Kursteilnehmer, auch Kinder, von sich aus darauf kommen, dass es vier Distanzbereiche im Umgang mit Menschen gibt. Einmal auf öffentlichen Plätzen mit komplett fremden Menschen, die an ihnen vorüber gehen, dann im Gespräch mit fremden oder nicht besonders vertrauten Personen, als Drittes im Umgang mit Personen, die ihnen besser bekannt sind und bei denen darum eine nähere Distanz akzeptiert und als Viertes im Umgang mit sehr vertrauten Personen, mit denen auch ein Körperkontakt möglich ist. Die Distanzen sind situationsabhängig. Ein Passant auf einem belebten Platz in ein Meter Abstand ist keine Gefahr, eine Person mit entsprechender Haltung oder Mimik in frontalem Abstand von einem Meter bedeutet ein hohes Gefahrenpotential. Wenn diese Distanzen gemeinsam erarbeitet wurden, würde ich mit dem Kurs zusammen überlegen, welche Gefahren in den jeweiligen Situationen auftreten können. Nach meiner Erfahrung unterschätzen die meisten Menschen welche Reichweite ein Tritt haben kann, da sie nur von der Länge des Beines ausgehen, jedoch den Einsatz der Hüfte und damit einhergehend auch ein eventuelles Abdrücken mit dem Standbein nicht bedenken. Als Resultat daraus fühlen sich viele Menschen in einer Distanz von zwei Metern noch absolut sicher und meinen, der Andere müsse noch mindestens zwei Schritte machen, um sie zu erreichen. Dies ist eine trügerische Sicherheit. Das kann den Kursteilnehmern praktisch demonstriert werden.

Was ist nun wichtig, wenn eine fremde Person, von der ich das nicht möchte, in meine ‚Schutzdistanz‘ einzudringen droht? Drei Dinge sind in solch einer Situation wichtig:

Erstens die Situation erkennen und richtig einschätzen.

Zweitens dem anderen gegenüber ganz eindeutig signalisieren, dass ich er in „meinen“ Bereich eindringt und ich das nicht möchte.

Drittens mich schon in eine gute Position bringen für eine eventuell erforderliche angemessene Reaktion, falls meine Signale nicht verstanden werden (wollen).

Diese drei Punkte hängen eng miteinander zusammen. Habe ich ein Situation als bedrohlich erkannt, so gebe ich zuerst zu verstehen, dass ich ein Näherkommen des Anderen nicht möchte. Ich gebe das verbal zu verstehen: „Stopp, nicht weiter!“ Das sollte nicht mit leiser, dünner und zittriger Stimme gesagt werden, sondern mit lauter, fester Stimme. Es ist keine Frage, sondern ein klare Forderung. Gleichzeitig sollte diese Ansage nonverbal unterstützt werden. Auch der Körper sollte genauso wie die Stimme Sicherheit ausstrahlen. Ich stelle mich aufrecht hin, halte Kopf und die Schultern aufrecht. Bei der Forderung „Stopp“ gehe ich Schrittstellung und heben die Arme leicht angewinkelt in Brusthöhe vor mich mit den offenen Handflächen zum Kontrahenten. Dies ist ein auch über Ländergrenzen klar verständliches Zeichen für „Stopp“. Auch wenn mein Gegenüber taub oder unserer Sprache nicht mächtig wäre, kann er dies verstehen. Dieses Zeichen wird, meist einarmig, in der Form auch von (Verkehrs-)Polizisten vieler Länder verwendet. Damit sind wir auch schon bei zweitens. Nun habe ich schon eine gute Position aus der heraus ich den nächsten Schritt konzentriert aufbauen kann, zum Beispiel indem ich mich der Situation entziehe oder körperlich abgrenze. Die Schrittstellung gibt mir einen stabilen Stand, in dem ich nicht leicht umgestoßen werden kann. Auf der Seite des vorderen Fußes ist der Arm etwas gestreckter und die Hand damit weiter vorne, auf der hinteren Seite lasse ich den Arm etwas gebeugter, sodass der Ellbogen nahe am Körper bleibt. Diese Haltung gleicht sehr der Deckung eines Boxers oder auch Kampfsportlers und bietet und guten Schutz. Durch die offenen, mit den Handflächen zum

Kontrahenten ausgerichteten Hände wirke ich jedoch nicht aggressiv.⁴³ Außenstehende werden die Haltung gar nicht als Kampfhaltung identifizieren. Auch ohne meine Worte zu hören, ist für jeden aufgrund meiner Körpersprache erkenntlich, dass ich keinen Konflikt suche, sondern mich lediglich abgrenzen möchte. Durch meine stabile Haltung signalisiere ich meinem Gegenüber auch wiederum, dass ich meine Forderung ernst meine. Die Haltung sollte selbstsicher, doch nicht drohend sein.⁴⁴

Ich habe die Option auszuweichen oder mich u verteidigen.

Dabei ist in jeder Konfliktsituation Körperkontakt zu meiden, da dies vom Kontrahenten als bedrohliches Eindringen in seine intime Distanz wahrgenommen werden könnte.

Diese Situation plane ich in dem Kinder-Selbstverteidigungskurs, den ich vorbereite, paarweise im Rollenspiel von den Kindern durchspielen zu lassen. Dabei soll das defensive Kind im ersten Durchlauf nichts gegen das aggressiv auf sich zukommende Kind unternehmen, bei der Wiederholung soll es wie sich verbal und nonverbal abgrenzen und sich dabei in eine gut Ausgangsposition bringen, so wie ich es beschrieben habe. Aufgabe für die Kinder wird es dann sein, zu spüren, welchen Unterschied es für sie (sowohl für das aggressive als auch für das defensive Kind) ausmacht.

3.5.2 Umgang mit Angst

„Wer angegriffen wird, empfindet natürlich Angst - dem entrinnt niemand. [...]Die Einstellung der Gesellschaft zu Angst ist, daß sie ein negatives und nachteiliges Gefühl sei, aber genau das Gegenteil ist richtig: Angst ist etwas sehr Positives und kann ausgesprochen hilfreich sein, solange wir sie bei der Selbstverteidigung einsetzen.

Wenn Sie Angst haben, sondern Drüsen Adrenalin ins Blut ab. Das bewirkt, zumindest für kurze Zeit, daß Sie Energie- und Kraftreserven mobilisieren können, von denen Sie nicht einmal wußten, daß Sie über sie verfügen. Das ähnelt dem Turbolader in einem Auto. Sie können schneller rennen und schwerere Gewichte heben, und Ihre Sinne sind geschärft einschließlich

⁴³ vgl. Anhang III „Bild 1: Einübung der defensiven Kampfhaltung“

⁴⁴ vgl. Wiseman 1999 S. 39

Sehvermögen, Gehör und Geruchssinn. Diesen Überlebensmechanismus haben alle Lebewesen, auch der Mensch - er ist die Grundlage der Reaktion auf Gefahr: ‚Kampf oder Flucht?!‘ Die Gefahr in einer Kampfsituation allerdings ist, daß Sie sich in Panik hineinsteigern und all diese nützliche Energie verlieren, also müssen Sie lernen, diese Notfallkräfte zu koordinieren. Das geschieht teilweise, indem Sie sich auf die bevorstehende Aufgabe konzentrieren. [...] In der Selbstverteidigung müssen Sie das Adrenalin voll ausnutzen.“⁴⁵

Das Kampf-Flucht-Verhalten ist (neben dem Erholungs-Fortpflanzungsverhalten) eines der zwei Grundprogramme des menschlichen Verhaltens. Um in der Natur überleben zu können, sind schnelle und effektive Aktionen erforderlich. Dafür wird der Körper nach einem biologisch fest verankerten Notfallplan von einer Sekunde auf die andere in einem Alarmzustand versetzt (s.o.). In Gefahrensituationen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Reaktion: einmal den Kampf und zum anderen die Flucht. Diesen Komplex körperlicher Reaktionen nennen die Psychologen daher Kampf-Flucht-Verhalten. Ausgelöst wird das Kampf-Flucht-Verhalten entweder durch Angst oder aber durch Ärger und Stress. Kampf oder Flucht können jeweils sinnvolle Strategien sein, um auf eine Bedrohung zu reagieren, wobei Angst eher Fluchtimpulse auslöst, Ärger und Stress eher Kampf. Eine notwendige Voraussetzung, sich zu behaupten, ist zu lernen, sich schnell richtig zu entscheiden: Ist es besser ist zu kämpfen, oder besser zu fliehen. Ein Wechsel in der Taktik ist während einer Konfliktsituation nicht anzuraten.⁴⁶

Eine Möglichkeit, seine Angst unter Kontrolle zu halten besteht in richtiger Atmung. Dabei liegt die Konzentration auf der Bauchatmung. Es wird tief durch die Nase eingeatmet, dabei bis fünf gezählt, dann die Luft wieder bis fünf zählend angehalten und durch den Mund ausgeatmet. Wenn in der Konfliktsituation genug Zeit bleibt, sollte das wiederholt werden. So kann laut Wiseman⁴⁷ die Angst kontrolliert und die Adrenalinreflexe können ausgenutzt werden. Alle scheint wie in Zeitlupe. Eine Angst des Menschen ist auch immer

⁴⁵ Wiseman 1999 S. 39f

⁴⁶ vgl. Lückert 1993 S.31, 148

⁴⁷ vgl. Wiseman 1999 S. 41

die vor dem Schmerz. Die Ausschüttung des Adrenalins in den Körper unterdrückt auch das Schmerzempfinden.

Neben der Atmung bietet auch die Autosuggestion eine Möglichkeit in einer Konfliktsituation mit seiner Angst umzugehen. Dabei werden positive Selbstanweisungen gegeben, wie beispielsweise:

„Ich schaffe das!“

„Ich werde mich erfolgreich verteidigen!“

„Ich habe keine Angst, mein Angreifer sollte Angst haben!“

Diese Sätze werden als innere Monologe geführt und können vorher in Form eines Mentalen Trainings (vgl. Kapitel 3.5.3) eingeübt werden.

Weiterhin besteht in Selbstverteidigungskursen die Möglichkeit, durch Rollenspiele (vgl. Kapitel 3.5.5) und Übungen zur Kommunikation und Körpersprache (vgl. Kapitel 3.5.4) der Angst vor den Konfliktsituationen vorzubeugen.

Für den Kinder-Selbstverteidigungskurs beim Kinderschutzbund, den ich halten werde, plane ich sowohl Atemübungen als auch das Training von autosuggestiven Anweisungen ein. Das Thema Angst möchte ich ziemlich zu Anfang des Kurses ansprechen, indem ich mit den Kindern über angstbesetzte Situationen sprechen möchte. Dies ermöglicht mir eine prozessorientierte Vorgehensweise. Nur wenn ich die Ängste der Kinder kenne, kann ich angemessen darauf reagieren und ein darauf abgestimmtes Programm durchführen.

3.5.3 Mentales Training

Selbstverteidigung beginnt im Kopf! Um eine wirkungsvolle Verteidigung durchzuführen, ist die mentale Vorbereitung auf gefährliche Situationen ebenso wichtig wie die Einübung kommunikativer und physischer Techniken.⁴⁸

Hierzu gehört zuerst einmal, sich mit möglichen Konfliktsituationen auseinander zu setzen. Wenn den Kursteilnehmern erst einmal bewusst ist, welche Konfliktsituationen möglich sind, dann können sie diese neben der Erprobung im Rollenspiel (vgl. Kapitel 3.5.5) auch in Gedanken immer wieder durchgehen. Geraten sie dann irgendwann in eben solch eine Situation, dann ist

⁴⁸ vgl. Wiseman 1999 S. 30 und Winkler 1999 S. 87

der Überraschungseffekt nicht ganz so groß. Es kann auf vorher erdachte und in Gedanken durchgespielte Lösungsmöglichkeiten zurück gegriffen werden. Es kann auch auf autosuggestiv zurechtgelegte Anweisungen in der Konfliktsituation abgerufen werden, wie ich es in Kapitel 3.5.2 beschrieben habe.

Nach Bernd Bauer⁴⁹ ist es wichtig, erst einmal die Gewalt als etwas vorhandenes, das jederzeit auch mir und nicht nur den anderen begegnen kann, anzuerkennen. Erst dann kann ich mich weiter damit auseinandersetzen, wie ich mich schützen könnte oder mir zurechtlegen, wie ich mich in unterschiedlichen Konfliktsituationen verhalten kann. Wiseman⁵⁰ schreibt auch auf dem Faktor Siegeswille eine maßgebliche Bedeutung zu. Er überträgt das Schema des ‚Aufputschens im Sport‘ auf die Selbstverteidigungssituation. Viele Sportler versuchen so vor dem Abverlangen der sportlichen Leistung ihren Adrenalinausstoß zu erhöhen. Gewichtheber beispielsweise gehen oft vor ihrer Hantel auf und ab, verfluchen sie und bestärken ihren Hass auf sie. Vor ihrer sportlichen Leistung geben sie sich oft Ohrfeigen.

In manchen Selbstverteidigungskursen wird mit den Teilnehmern ein Bruchtest gemacht, das heißt die Kursteilnehmer lernen ein Brett durch zu schlagen. Ich führe dies hier an, da dies eigentlich auch in erster Linie dem mentalen Training dient. Das ist sicherlich eine gute Erfahrung für die Kursteilnehmer, doch mit Kindern ist mir das zu heikel und kommt für mein Kursangebot nicht in Frage. Ich würde so etwas nur mit Trainierenden machen, die schon lange und gut genug kenne, um sie von ihrer Angst her einschätzen zu können. Von der körperlichen Kraft her kann jeder gesunde Mensch problemlos in kürzester Zeit dazu gebracht werden, ein Brett durch zu schlagen. Es gilt die Grenze im Kopf zu überwinden. Bekomme ich das als Kursleiter beim Teilnehmer nicht hin, so kann sich dieser auch unangenehm bei dieser Aktion verletzen. Das wäre dann aus sich des Mental-Trainings kontraproduktiv.

Wie ich schon im vorigen Kapitel geschrieben habe, plane ich mit den Kindern meines Kurses über angstbesetzten Situationen zu sprechen. Damit befinde ich mich schon mitten im mentalen Training. Gerade in einem Kurs mit Kindern

⁴⁹ vgl. Anhang II „Interview mit Bernd Bauer“

⁵⁰ vgl. Wiseman 1999 S. 31ff

muss meiner Meinung nach ein Schwerpunkt auf der Förderung des Selbstbewusstseins liegen. Darauf aufbauend plane ich dann Übungen zum Nein-Sagen. Hier sind die Übergänge zum Rollenspiel und zur Kommunikation und Körpersprache fließend. Das mentale Training stellt in diesem Sinne etwas übergreifendes dar.

3.5.4 Körpersprache und Kommunikation

Die Signale, die unser Körper aussendet, sprechen oft eine deutlichere Sprache als viele Worte. Es ist wissenschaftlich längst erwiesen, dass wir weit mehr Informationen durch körperliche Dinge wie Gesichtsausdruck, Haltung, Bewegung und Gestik mitteilen als durch die Sprache. Wenn unser Verhalten, unsere nonverbalen Botschaften nicht mit den Worten übereinstimmen, führt das zwangsläufig zu Missverständnissen. Um diese zu vermeiden bedarf es der Bewusstmachung der Wirkung der Körpersprache. Für Bernd Bauer⁵¹ ist Kommunikation, und insbesondere die nonverbale, der Hauptbestandteil der Verteidigung. Auch der Wechsel zwischen den Distanzen, die ich in Kapitel 3.5.1 beschrieben habe, hat körpersprachliche Aussagekraft. Darum sollte im Kurs besonders darauf geachtet werden, dass nicht in die ‚Schutzonen‘ anderer eingedrungen wird, da dies als bedrohlich empfunden werden könnte. Andererseits sollte auch aus dem Grund auf die Nähe des Körperkontaktes geachtet werden, weil dadurch fälschlicherweise der Eindruck von nicht vorhandener Zuneigung vermittelt werden könnte. Dies ist besonders für Frauen und Kinder relevant.

Das körpersprachlich intensivste Drohmittel ist laut Molcho⁵² der Blick. Das Spiel der Mimik und des Blickes kann besonders gut in deutlich abgegrenzten, engen Räumen beobachtet werden. Ein Beispiel hierfür wäre ein voller Lift, in dem Fremde Menschen in der engsten Distanz akzeptiert werden müssen. Hier meidet in aller Regel jeder den Blickkontakt. Je enger der Raum ist desto weniger lange und intensiv darf ein Blick sein, damit es nicht zu Konflikten kommt. Der Blick wird bei Provokationen im Bereich der Ritual- und Revierkämpfe häufig angewandt.

⁵¹ vgl. Anhang II "Interview mit Bernd Bauer"

⁵² vgl. Molcho 1983 S.186

Bei der Verbalkommunikation heißt es im Konfliktfall, klare Aussagen mit sicherer Stimme zu treffen, um Durchsetzungsvermögen zu signalisieren. Dabei sollte die Grenze zwischen Entschiedenheit und Aggression beachtet werden. Es dürfen keine Beleidigungen oder Drohungen ausgestoßen werden, sondern es sollte wenn möglich der Grund für ein eingefordertes Verhalten erklärt werden. Auf keinen Fall sollte man sich auf Diskussionen einlassen, denn dann hat man die Kontrolle über das Gespräch aus der Hand gegeben. Die von Winkler⁵³ angeführten Techniken der Verhaltensbeeinflussung und Zeitgewinnung im Gespräch bieten sich vor allen Dingen für Frauenselbstverteidigungskurse an. Er führt diese als Möglichkeit für Frauen an, einen Vergewaltiger im Gespräch von seinem Vorhaben entweder abzubringen, indem sie ihm einredet, sie habe Aids oder eine Geschlechtskrankheit oder ihn hinhält mit Aussagen, dass sie das auch wolle, aber erst noch Verhütungsmittel besorgen muss, duschen will etc.

Oftmals wird empfohlen, im ‚Ernstfall‘ nicht „Hilfe!“ zu rufen, da darauf aufgrund fehlender Zivilcourage in der heutigen Gesellschaft sowieso niemand reagiert, sondern lieber „Feuer, Feuer!“. Winkler⁵⁴ führt an, dass darauf nachweislich mehr Menschen, z.B. Anwohner reagieren. Die fehlende Zivilcourage, die auch die langjährige praktische Erfahrung von Prof. Dr. Sack⁵⁵ bestätigt, ist ein Problem, dem dadurch begegnet werden muss, dass man die Leute direkt anspricht. Es reißt sich keiner darum, zu helfen, also müssen wir uns Hilfe holen. Hier ist die direkte Ansprache wichtig. In einem vollen Bus beispielsweise werden kaum Menschen reagieren, wenn ich als Angegriffener oder Bedrängter in den Raum stelle, ob mir mal jemand helfen könne oder ob die anderen das richtig finden, was hier abläuft. Ich muss mir direkt jemanden aussuchen, den ich anspreche. „Sie mit der grünen Jacke, finden Sie das richtig, wie dieser Mensch mit mir umgeht?“ Solch direkten Ansprachen können die Menschen viel schlechter ausweichen. Genauso sollte verfahren werden, wenn Unterstützung gesucht wird, um einem Dritten Nothilfe leisten zu können. Dies sind in meinen Augen ganz wichtige

⁵³ vgl. Winkler 1999 S. 72f

⁵⁴ vgl. ebd. 1999 S. 83

⁵⁵ vgl. Anhang I „Interview mit Prof. Dr. Sack

Kursinhalte, insbesondere auch für Kinder, da diese in der Anonymität noch viel seltener ernst genommen werden als Erwachsene.

Eines der wichtigsten Instrumente der Verteidigung ist der Kampfschrei. Dieser Schrei hat drei wichtige Funktionen:

1. dient er der eigenen Bestärkung im Verteidigungswillen (fast wie eine autosuggestive Botschaft „ich kann mich verteidigen und du hast keine Chance“).
2. zur Abschreckung des Gegners bzw. um andere Mitmenschen auf die Geschehnisse aufmerksam zu machen.
3. der richtigen Atmung, da im Moment des lauten Schreiens stoßartig die Luft aus der Lunge befördert wird. So bekommt der Körper mehr Spannung. Dadurch gewinnt eine gleichzeitig ausgeführte Technik an Härte, einerseits unter dem biologischen Aspekt des Ausatmens und Anspannens, andererseits wegen des selbstmotivierenden Aspekts.

Der Schrei sollte tief aus dem Bauchbereich kommen, so dass es kein spitzer, schriller Schrei ist, sondern eher eine tiefere Tonlage hat. Ob dabei „Kiai“ (so heißt der Kampfschrei offiziell auf japanisch), „Haaa“, „Hooo“ oder „Tschaaa“ oder was auch immer geschrien wird, ist nebensächlich.

Viele Menschen genießen sich, so laut zu schreien wie sie können. Darum sollte das in jedem Fall auch Inhalt eines Selbstverteidigungskurses sein. Kinder haben diese Hemmung glücklicherweise noch nicht und freuen sich oft sogar, wenn sie mal so laut schreien dürfen, wie sie können. Genau dazu werde ich sie im Kurs ermuntern. Zur weiteren Förderung der Verbalkommunikation werde ich Stimm-Übungen durchführen. Aus dem Bereich der Körpersprache/ Mimik werde ich mit den Kindern meines Selbstverteidigungskurses Übungen zum Ausdruck von Gefühlen rein über die Mimik machen lassen.

3.5.5 Rollenspiele

All die bewussten aber oft auch unbewussten Verhaltensmuster, welche die Selbstbestimmung und -behauptung unterdrücken oder lähmen, sollen durch bewusstes Handeln verändert werden. Als Stegreif- und Strategiespiele im Kurs durchgeführt, ergeben sich in den anschließenden Gruppengesprächen zahlreiche Möglichkeiten, angemessene und wirkungsvolle

Selbstverteidigungsstrategien aufzuzeigen. Um selbstbewusstes Verhalten zu fördern, ist das ‚Feedback‘ aus der Gruppe wichtig. Beobachter und Spieler beschreiben ihre Eindrücke und Gefühlsreaktionen, welche die Verhaltensweisen der Darsteller ausgelöst haben. Dadurch erfahren diese, wie ihr Verhalten auf andere wirkt und wie sie selbst auf fremdes Verhalten ansprechen, und werden so bewusst für Verhaltensänderungen sensibilisiert. Dieser Abgleich von Fremd- und Eigenwahrnehmung ist sehr wichtig. Mit fortschreitendem Training können sie Opferrollen abbauen und neue, selbstbewusste und selbstsichere Verhaltensweisen ausprobieren und erlernen. Anschließende Gespräche in der Gruppe sind wichtig, um weitere Einsichten zu festigen. So ist dies nach Piaget ein Einüben von Handlungsmustern mit Kopf, Herz und Hand.

Reichmann⁵⁶ stellt zum Rollenspiel in der Selbstverteidigung mit Schülern vier Phasen vor, die ich auf ein Selbstverteidigungskursangebot umgelegt habe:

1. Phase: Diese Phase bestimmt der Kursleiter, der die Spielidee vorstellt und die Kursteilnehmer auf die offene und individuelle Ausgestaltung ihrer Rollen hinweist.
2. Phase: Hier sammeln die Kursteilnehmer in der ersten Durchführung des Rollenspiels durch ihre Darstellung erste Erfahrungen. Sie werden in ihrer Rolle sensibilisiert für die Wahrnehmung zwischenmenschlicher Situationen. Dazu gehört die Wechselwirkung der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Zum einen das Verhältnis von Sprache und Körper, bezogen auf Wortwahl und Stimmlage sowie Körperhaltung, Gestik und Mimik. Zum anderen die Wirkung und Deutung der von den Spielerinnen ausgesendeten Botschaften, Körperhaltung, Gestik und Mimik. In diesen Prozess ist die gesamte Gruppe als Beobachter eingeschlossen.

⁵⁶ vgl. Reichmann 1996 S. 25

3. Phase: Nun erfolgt die Reflexion der Kursteilnehmer. Die individuellen Verhaltensweisen und Empfindungen der Akteure werden mit den von den Zuschauern beobachteten Auswirkungen verglichen und analysiert. In dieser Phase findet ein vom Kursleiter moderiertes Gespräch statt, dessen Aufgaben folgende sind:
- dass die Kinder erkennen, dass sie fünf Möglichkeiten haben, ihre Wünsche und Zielvorstellungen zu äußern: mit ihrer Stimme, mit ihren Augen, mit ihrer Mimik, mit ihrer Gestik und mit ihrer Kleidung.
 - die Verhaltensweisen, d. h. die verbale Auseinandersetzung und die nonverbale Situation zu ordnen zu deuten, sowie deren Abfolge zu erkennen.
 - die sozial unsicheren Verhaltensweisen und auch deren Angst auslösende Momente bzw. Situationen aufzudecken.
 - verschiedene Möglichkeiten sozialkompetenten, selbstsicheren und selbstbewussten Verhaltens zu diskutieren und alternative Handlungsmuster aufzuzeigen.
 - den Schülerinnen Einsichten in das Bedingungsgefüge zwischenmenschlichen Verhaltens zu geben und ihnen die Bedeutung des affektiven Bereiches zu vermitteln.
4. Phase: in der abschließenden zweiten Durchführung des Rollenspiels sollen die Kursteilnehmer dann ein rollenadäquates und sozialkompetentes Interaktionsverhalten üben und festigen, indem sie das Besprochene bezüglich Körperhaltung, Sprache, Gestik und Mimik in ihrer Rolle umsetzen.

Anfangs bietet es sich an, dass ich als Kursleiter Situationen vorgebe, doch dann möchte ich auch auf die Situationen eingehen, welche die Kinder selbst als für sie relevant einstufen. Bevor ich zu diesen komplexen Rollenspielen übergehe, möchte ich die Kinder spielerisch an die Rollenspielsituation gewöhnen. Bei einem von Reichmann⁵⁷ beschriebenen Spiel, welches ‚Durch die Gasse gehen‘ heißt, gehen die Kinder nacheinander langsam durch eine von

⁵⁷ vgl. Reichmann 1996 S. 26

den anderen Kindern gebildete Gasse und spüren, wie sie das empfinden. In einem zweiten Durchgang bekommen die durchlaufenden Kinder die Aufgabe, selbstbewusst zu wirken (aufrechter Gang, erhobener Kopf, vorwärts gerichteter Blick etc.) und die Kinder, welche die Gasse bilden, sollen sie durch Gestik, Mimik und Verbalattacken beeinflussen. Dieses Spiel ist auch eine Übung zur Körpersprache.

3.5.6 Opferrolle

„Der Volksmund kennt den Ausspruch: »Er (sie) ist das geborene Opfer!« In ihrem Kern enthält diese Aussage eine nicht zu leugnende Tatsache, denn Menschen, die immer wieder in eine Opferrolle geraten, sind oft auf Grund ihrer persönlichen Entwicklung, meist als hilfloses Kind, zu Opfern gemacht worden. [...]

Ein Opfer wird immer dann ein Opfer bleiben, wenn es nicht lernt, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, weil alles, was geschieht, ganz klar die Schuld von jemand anderem ist oder weil man selbst in der eigenen Befangenheit der erlernten Opferrolle davon ausgeht, immer wieder Opfer zu werden. Das Opfer ist der klassische Fall eines abhängigen Menschen, der ein Gefangener seiner Reaktionen ist, anstatt selbstbestimmt zu handeln.

Der einzige Weg, von der Opferrolle loszukommen, ist die autonome Entscheidung, bewusst und aktiv die persönliche Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Gerade die Überwindung von Gefahrensituationen bedeutet immer, gegen die eigene Angst anzukämpfen und aktiv sein Denken und Handeln auf die Auseinandersetzung mit anderen auszurichten. Je unbekannter die Bedrohung uns erscheint und je unerfahrener wir dieser Situation gegenüberstehen, umso mehr wird die Angst unser Verhalten bestimmen. Es bleibt dem Zufall überlassen, unserem Instinkt oder anderen äußeren Umständen, ob wir die Bedrohung überwinden oder zum Opfer werden.

Angst ist ein erlerntes Verhalten, das, wenn es uns in unserer Selbstbestimmung behindert, ebenso wieder verlernt werden kann.⁵⁸

Die wichtigsten Faktoren, um Menschen aus der Opferrolle zu helfen ist also, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen eine Anleitung zur Beherrschung ihrer Angst zu geben. Gerade im Rollenspiel kann man einüben, lähmende Angst zu überwinden und nicht mehr nur auf sie zu reagieren, sondern kreativ und in angemessener Weise zu agieren. Den Kursteilnehmern muss klar gemacht werden, dass Angst nicht nur Besitz ergreift und lähmt, sondern auch zum Handeln antreiben kann, wenn man sich seiner eigenen Angst bewusst ist. Wir haben es selbst in der Hand, wie wir in einer Situation agieren oder reagieren. Nicht die äußeren Umstände bestimmen uns sondern wir selbst entscheiden, ob wir die Angst beherrschen oder die Angst uns beherrscht. Das Gefängnis der Angst kann neben dem Rollenspiel auch über autosuggestive Instruktionen überwunden werden. Negativbotschaften wie „Ich kann das nicht!“, „Ich bin schwach!“ müssen durch neue positiv formulierte Instruktionen ersetzt werden.

Nach Reichmann⁵⁹ neigen diese Negativbotschaften dazu, negative Haltungen zu bestärken im Sinn einer ‚self-fulfilling-prophecy‘. Dies verdeutlicht er in folgender Grafik:

⁵⁸ Reichmann 1996 S. 14

⁵⁹ vgl. Reichmann 1996 S. 14

Ich persönlich habe hierbei direkt die Assoziation zu den ‚Bann-Botschaften‘ des sogenannten ‚Skripts‘ der Transaktionsanalyse (TA).⁶⁰ In einem Einführungsseminar in die TA, an dem ich 2002 teilnahm, drehte sich ein Teil des Seminars um die Problematik dieser ‚Bann-Botschaften‘. Diese Botschaften werden bereits im frühen Kindesalter durch die Erziehung mitgegeben und werden ins (Lebens-)Skript übernommen. Wenn wir nicht an uns arbeiten, so verfolgen sie uns ein Leben lang und halten uns gefangen. Auch in der TA wird hier stark mit der Suggestion gearbeitet, die Negativbotschaften werden dabei durch Positivbotschaften ersetzt.

Der Problematik der Opferrolle werde ich in meinem Selbstverteidigungskurs besonders durch den Einsatz von Rollenspielen, Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins und Autosuggestionenübungen begegnen.

3.5.7 Prävention, Vermeidung und Deeskalation

Kernspecht⁶¹ vergleicht das Verhalten der Menschen mit dem der Tiere und gewinnt dabei die Erkenntnis, „dass auch die gefährlichsten Wildtiere eher zur Flucht oder zur Vermeidung des Kampfes neigen. [...]

Allein der Mensch stolpert – instinktlos geworden – in die Eskalationsfalle. Er droht und pokert und reizt weiter mit, selbst wenn seine Karten nichts taugen. Um sein Bier austrinken zu können, gefährdet er seine Gesundheit, um einen Witz abzusondern, riskiert er sein Leben.“ So kommt er zu der Aussage „Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf.“, die er dann zwei Seiten später noch verstärkt in „Ein vermiedener Kampf ist sogar noch erstrebenswerter als ein gewonnener Kampf.“

Doch wie stellt man das an? Das erste ist, dass man offensichtlichen Konfliktsituationen aus dem Weg geht, beispielsweise einen Bogen um eine Gruppe provozierender Jugendlicher macht und auch mal die Straßenseite

⁶⁰ vgl. Stewart und Joines 2000 S. 200f

⁶¹ Kernspecht 1999 S. 43ff

wechselt. Wenn bekannt ist, dass auf einem Weinfest immer um ca. 1.30 Uhr die Auseinandersetzungen beginnen, dann genießt man das Fest eben bis 0.30 Uhr, hatte seinen Spaß und geht dann. Gerät man dann doch in eine entsprechende Situation, so ist es wichtig, die in den vorigen Kapiteln genannten Regeln zu beachten. Das allerwichtigste ist es jedoch, sich nicht provozieren zu lassen. Starrt mich jemand an, so ist es die beste Streitvermeidung, wenn ich den Blickkontakt abbreche. Genau genommen sollte ich den Blick seitlich abwenden und nicht senken, denn ich will andererseits auch keine Unterwürfigkeit präsentieren. Ähnlich ist es mit Wortwechseln. Fängt jemand an, mich zu beleidigen, so steige ich darauf nicht ein. Was kümmert es mich, was irgendjemand, den ich nicht kenne, zu mir oder über mich sagt? Auch wenn mich eine Aussage treffen sollte, so ist es die Kunst, mich zu beherrschen. Lieber sollte ich schauen, dass ich den Ort der Situation verlasse, als mir eine dumme Gegenbemerkung entlocken zu lassen. Ein weiteres Mittel ist die Ablenkung. Ich kann das Gespräch umlenken auf meine kranke Oma oder meine Probleme am Arbeitsplatz oder sonstige persönliche Probleme oder etwas ähnliches. So wird mein Gegenüber mich eher als menschliches Wesen zu sehen beginnen und nicht als geeignetes Opfer, seine Aggressionen abzubauen. Hier ist jede Lüge legitim, um einer körperlichen Auseinandersetzung aus dem Weg zugehen.

Manchen provokanten Kontrahenten kann man auch einfach versuchen, einzubeziehen. Bei Erwachsenen bedeutet das beispielsweise ‚auf ein Bier einladen‘, bei Kindern, dass sie ihn fragen, ob er nicht lieber mitspielen will als sie zu ärgern.

Und eines ist mit provozierenden Menschen natürlich ganz wichtig: Immer Abstand halten!

3.6 Selbstverteidigungstechniken

3.6.1 Was sind angemessene Selbstverteidigungstechniken?

Bei dieser Frage muss man genau beachten, wem die Selbstverteidigungstechniken beigebracht werden. Gerade mit Kindern sollte vorher behandelt worden sein, wann eine Situation wirklich gefährlich ist.

Natürlich müssen Kinder auch lernen, sich konsequent gegen erwachsene Angreifer zur Wehr zu setzen. Nur wenn sie hier von Beginn an konsequent vorgehen und nicht zögern, haben sie eine Chance. Ebenso müssen Kinder lernen zwischen einer wirklich gefährlichen Situation einerseits und einer „harmlosen“ Rauferei oder einem schlechten „Scherz“ eines Klassenkameraden zu unterscheiden.

Wie schon im Kapitel 3.2 ausgeführt, hängt die Wahrung der Verhältnismäßigkeit des angewendeten Verteidigungsmittels stark von der angegriffenen Person und dem Angreifer ab. Nehmen wir zum Beispiel ein und den selben Angreifer (männlich, 180 cm, 75 kg), der drei verschiedene Personen angreift indem er sie am Revers greift, einmal einen Jungen (12 Jahre, 165 cm, 60 kg), dann eine Frau (170 cm, 66 kg) und einen Mann (185 cm, 85 kg). Es ist klar, dass sich die drei angegriffenen Personen nicht gleichermaßen in Bedrängnis befinden und ganz unterschiedliche physische Möglichkeiten haben. Der angegriffene Mann, der größer und von kräftigerer Statur als der Angreifer ist, kann wahrscheinlich als mildestes Mittel den Griff lösen indem er die Hände des Angreifers mit seinem Unterarm wegschlägt und daraufhin den Angreifer wegstößt, um Distanz zu schaffen. Dies ist für die Frau und den Jungen realistisch gesehen nicht möglich. Eine Befreiung ohne dem Angreifer Schmerzen zuzufügen wird hier nicht möglich sein. Sie können sich auch nicht auf eine einzelne schmerzhafteste Selbstverteidigungstechnik verlassen und wenn diese nicht gewirkt hat, die nächste ausprobieren. Das wird der Angreifer sich nicht gefallen lassen. Also wird die einzige Verteidigungsmöglichkeit für die Frau oder den Jungen darin bestehen, den Angreifer direkt mit zwei oder drei schmerzhaften Selbstverteidigungstechniken zu überraschen. Damit ist das Risiko dem Angreifer neben Schmerzen auch eine Schädigung zuzufügen natürlich größer.

Dieses Beispiel lässt sich natürlich auch auf andere, dem Angreifer körperlich Unterlegene anwenden, wie Senioren, behinderte Menschen oder natürlich auch körperlich unterlegene Männer. Ich möchte mit diesem Beispiel verdeutlichen, wie unterschiedlich ‚angemessenes Verhalten‘ sein kann. Es kommt in erster Linie bei der körperlichen Verteidigung auf das körperliche Verhältnis/ Missverhältnis zwischen Angreifer und Angegriffenem an. Sollte es dann aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken zu einer Überreaktion der angegriffenen Person kommen, so gilt dies als Schuldausschließungsgrund und es greift §33 StGB. Wie das Interview⁶² mit Prof. Dr. Sack gezeigt hat, spielen in der juristischen Praxis dabei Merkmale wie Geschlecht, Alter und Statur des Angegriffenen im Vergleich zum Angreifer eine mittelbar Rolle.

Weiterhin ist von Bedeutung, ob der Angreifer eine Waffe einsetzt (und wenn auch nur zur Drohung). Benutzt der Angreifer eine Waffe, so ist der Angriff um ein Vielfaches gefährlicher und ist eine viel konsequentere und härtere Abwehr nötig und auch erlaubt.

Die Frage ‚nach angemessenen Techniken‘ ist eine zweiseitige Sache, denn einerseits will ich eine möglichst effektive Technik verwenden, andererseits will ich den Angreifer aber auch nicht nachhaltig schädigen.⁶³ Hier gilt es immer einen Mittelweg zu finden.

Ist die Verteidigung zu schwach, so besteht die Gefahr, dass der erste Angriff mir bereits Schaden zufügt bzw. weitere gefährlichere Angriffe folgen. Es sollte jedoch nie mein Ziel sein, mit meiner Verteidigung den Angreifer zu schädigen. Dann wäre mein Ziel nicht mehr die Verteidigung und es wäre keine Notwehr mehr. Dennoch sollte ich Selbstverteidigungstechniken kennen, die genau diese Wirkung haben können, da ich mich bei einem sehr gefährlichen Angriff (z.B. mit einer Waffe) so konsequent verteidigen sollte, dass ich eine Schädigung des Angreifers in Kauf nehmen muss. Es sollte nie das Ziel sein, den anderen zu schädigen, aber als letztes Mittel muss es durchaus in Betracht gezogen werden. Ich habe es selbst bei Teilnahme an

⁶² vgl. Anhang I ‚Interview mit Prof. Dr. Sack‘

⁶³ Ich werde in diesem Kapitel den Begriff der ‚Schädigung‘ für nachhaltige und schwere Verletzungen verwenden, um eine Abgrenzung zu kleineren Verletzungen und Wunden, die keinen ‚Schaden‘ anrichten, vorzunehmen.

großen Lehrgängen mit dem Schwerpunkt Selbstverteidigung erlebt, dass lebensgefährliche und teilweise sogar tödliche Techniken vermittelt wurden. Das halte ich für äußerst problematisch. Sicherlich gibt es Fälle, wo ich als Angegriffener selbst das in Betracht ziehen müsste, nämlich wenn auch ich lebensgefährlich angegriffen werde. Doch diese Techniken sind nicht geeignet, —um—sie in einem Kurs zu vermitteln. Techniken, die in einem Selbstverteidigungs-Kurs vermittelt werden, sollen im Optimalfall von dem Kursteilnehmern ‚ohne Nachzudenken‘ im Ernstfall abrufbereit sein und angewendet werden können. Ob die Vermittlung instinktiver Selbstverteidigung möglich ist, wird häufig diskutiert. Sie sollte jedoch in keinem Fall lebensbedrohliche oder tödliche Techniken umfassen. Vielmehr muss ein Selbstverteidigungskurs Techniken in situativer Abhängigkeit vermitteln, welche die Kursteilnehmer in Angriffssituationen sofort und angemessen einsetzen können. Lebensbedrohlichen Situation, bei denen der Angriff mit einer Waffe erfolgt, kann nur durch jahrelanges, regelmäßiges Training (und auch dann oft nur mit sehr viel Glück) angemessen begegnet werden.

Die besten Techniken in der Selbstverteidigung und damit auch für die Vermittlung in Selbstverteidigungskursen geeignet, sind die, die effektiv sind, aber geringe Schädigungsgefahr für den Angreifer bedeuten. Dazu gehören Hebeltechniken, die darum auch vielfach von der Polizei verwendet werden. Vom Verteidiger angewendete Hebeltechniken halten den Angreifer unter Kontrolle und ermöglichen in der Regel eine kontrollierte Schmerzzufügung. Doch Hebeltechniken bergen die Gefahr, nicht immer gut zu funktionieren. Sie müssen meist vielfach geübt werden und sind umso schwerer durchzuführen, je stärker der Gegner ist. Sie funktionieren in den meisten Fällen auch bei körperlich Überlegenen immer noch, müssen dann aber umso korrekter durchgeführt werden.

In dieser Situation ist es darum umso wichtiger, eine Schocktechnik zu setzen. Darauf werde ich in Kapitel 3.6.3 näher eingehen. Zum anderen bieten sich besonders Techniken zu Vitalpunkten (auch Schmerzpunkte genannt) an. Das sind Punkte, an denen durch Druckstimulation Schmerz oder ein äußerst

unangenehmes Gefühl erzeugt werden kann. Viele dieser Punkte sind nicht durch Muskulatur geschützt und ihre korrekte Stimulation führt darum auch bei körperlich überlegenen Personen zum Erfolg. Auch auf diese Techniken werde ich noch näher eingehen.

Lässt sich eine Situation nicht mit diesen milden Mitteln lösen, so müssen wir zu wirkungsvollen Techniken greifen. Insbesondere wenn wir uns mehreren Kontrahenten gegenüber sehen, müssen wir mit wenigen effektiven Techniken erreichen, dass der Einzelne uns entweder nicht mehr angreifen will oder es nicht mehr kann. Besteht also keine Möglichkeit eine Situation durch die Anwendung von Hebeln oder Techniken, die ausschließlich Schmerz zufügen, sonst aber wenige Negativbegleiterscheinungen für unser Gegenüber beinhalten, zu lösen, so bieten sich als konsequenteste Mittel Schlag- und Tritt-Techniken zum Kopf, zum Genitalbereich oder zu den Gelenken (vornehmlich zum Knie) an. Diese beinhalten zwar eventuelle schädigende Folgen für den Angreifer, doch in aller Regel sind sie nicht lebensgefährlich. Als letzte Maßnahme sehe ich Schläge zum Hals. Die Seiten des Halses sind gute Trefferflächen für Schläge mit der Handkante. Da hier die Schlagadern verlaufen, die das Hirn mit Blut versorgen, können Schläge an die Seiten des Halses zu einer Art Stoßwelle des Blutes zum Gehirn führen, was eine Ohnmacht zur Folge hat. Schläge auf die Halsvorder- und Halsrückseite sind äußerst lebensbedrohlich, da hier entweder der Kehlkopf in die Luftröhre gedrückt werden kann oder die Halswirbelsäule geschädigt und damit schlimmstenfalls das Genick brechen kann. Allerdings können auch Schläge auf die Halsseite lebensbedrohlich sein, wenn die Halswirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen wird.

Es ist nicht leicht in einer Konfliktsituation, die so eskaliert ist, dass eine körperliche Abgrenzung von Nöten ist, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen, was nun eine angemessene Technik ist und diese noch konsequent und konzentriert anzuwenden.

3.6.2 Ziele am menschlichen Körper und deren Bedeutung in der Selbstverteidigung

Die Angaben der möglichen Ziele am menschlichen Körper gehen in der Literatur über Selbstverteidigung sehr weit auseinander. Da ich hier in der Literatur kein Schema gefunden habe, mit dem ich ganz einverstanden war, habe ich selbst eine Übersicht zusammen gestellt.

Das Bild zeigt eine Übersicht über die wichtigsten und empfindlichsten Ziele bei der Selbstverteidigung. Selbstverständlich können auch hiervon abweichende Ziele in manchen Situationen Sinn machen.

Besonders empfindliche Ziele befinden sich rund um den Kopf. Augen, Nase, Ohren, Lippen und der Hals sind ziemlich empfindliche Stellen. Einen Knochen, dessen Schmerzempfindlichkeit wahrscheinlich jeder schon einmal zu spüren bekommen hat, ist das Schienbein. Ein gezielter Tritt an dieses kann sehr weh tun. Auch der Handrücken ist ziemlich schmerzempfindlich, da über diesen die Versorgung der feinfühligsten Finger statt findet. Der Fußrücken und die Zehen sind ebenfalls schmerzempfindliche Stellen, doch oft sind diese durch festes Schuhwerk gut geschützt. Einige Angriffsbereiche werden auch im kommenden Kapitel unter Beschreibung verschiedener

Selbstverteidigungstechniken noch näher erläutert. Ein Bereich, in welchem insbesondere Männer empfindlich sind, ist der Genitalbereich. Techniken zum Genitalbereich können zwar schädigende Wirkung haben, doch sie verursachen starken und lange anhaltenden Schmerz und sind darum gerade gegen stärkere Angreifer ein wichtiger Bestandteil der Selbstverteidigung. Allerdings sollte auch nicht unterschätzt werden, dass ein frontal vor uns stehender Mann normalerweise mit einer Technik in den Genitalbereich rechnet und diesen recht gut schützt. Ganz so leicht, wie es oft dargestellt wird, ist es nicht.

Der ganze Brustkorbbereich ist bei einem körperlich überlegenen Angreifer als Ziel nicht gut geeignet, da hier ein ziemlich guter Schutz durch die Muskulatur vorhanden ist. Zwar gibt es auch in dieser Schwachstellen, z.B. der Solar Plexus und die kurzen Rippen, doch der Solar Plexus ist nicht so leicht zu treffen und die kurzen Rippen sind oft sehr gut durch die Arme des Angreifers gedeckt. Wenn überhaupt, dann sollten diese Stellen mit sehr starken Techniken wie Ellbogen- oder Knietechniken (z.B. wenn der Gegner gebückt ist) angegangen werden.

3.6.3 Vorstellung einiger Techniken

An dieser Stelle möchte ich eine Auswahl an Techniken vorstellen, die in einem Selbstverteidigungskurs vermittelt werden können. Die beim Kinder-Selbstverteidigungskurses beim Kinderschutzbund in Landau eingeübten Techniken sind größtenteils in dieser Auflistung enthalten. Bei der Beschreibung der Kursdurchführung werde ich mich, bezüglich der Techniken auf dieses Kapitel beziehen.

Ich habe mich zum Teil der von Reichmann⁶⁴ vorgestellten Techniken bedient und diese um wichtige Techniken aus meiner persönlichen Erfahrung in der Kampfkunst erweitert.

Tritttechniken und Kniestöße

Es gibt eine Vielzahl einfacher Tritttechniken, die in der Selbstverteidigung sehr wirkungsvoll sind, da die Beinmuskulatur sehr leistungsfähig ist. Darum können auch schwächere Personen oder Kinder mit den Beinen eine sehr

⁶⁴ Reichmann 1996 S. 42-52

kraftvolle Technik ausführen. Da Tritte in der Selbstverteidigung in aller Regel nicht über Gürtelhöhe gehen, können sie einerseits schwer vom Angreifer abgewehrt werden und sind andererseits leicht zu erlernen. Die Kraft und der geschulte Gleichgewichtssinn wie bei hohen Tritttechniken im Kampfsport ist hier nicht von Nöten.

Schnaptritt vorwärts: Das Knie schnell nach gerade vorne oben und gleichzeitig schnappt der fest angespannte Fuß peitschenartig aus dem Knie vor. Der Tritt kann mit dem vorderen oder hinteren Bein ausgeführt werden. Die Kontaktfläche kann von der Fußspitze bis zum unteren Schienbein sein. Das Ziel ist der Genitalbereich.

Halbkreisschnaptritt: Der Tritt wird in einer leicht ansteigenden Kreisbewegung nach vorne und einem dann folgenden Schnappen des Fußes aus dem Knie ausgeführt. Der Tritt kann mit dem vorderen oder hinteren Bein ausgeführt werden. Die Kontaktfläche reicht vom Fußspann bis zum unteren Schienbein (je nach Ziel). Das Ziel kann das Knie (Innen- oder Außenseite) oder der Oberschenkel sein.

Stampftritt vorwärts: Das Knie des hinteren Beines wird nach vorn oben gerissen und der Trittfuß wird dabei so gedreht, dass die Zehen seitlich vom Körper weg zeigen. Je höher das Knie gezogen wird, desto kräftiger kann mit einer stampfenden Bewegung der Ferse nach vorne unten getreten werden. Kontaktfläche ist die Ferse. Das Ziel ist der Bereich des Kniegelenks oder der Oberschenkel.

Stampftritt nach unten: Das Knie des Trittbeins wird nach oben gerissen und dann kraftvoll aus der Hüfte nach unten gestoßen. Die Zehen werden angezogen, so dass die Kontaktfläche die Ferse ist. Das Ziel ist der Fußrücken. Dieser Tritt wird normalerweise gegen die Umklammerung eines hinter dem Verteidiger stehenden Angreifers ausgeführt.

Seitwärtstritt: Das Knie des Trittbeins wird seitlich nach oben angezogen, dann tritt der Fuß kraftvoll zur Seite nach unten. Die Kontaktfläche ist die Ferse oder die Fußaußenkante. Das Ziel ist das Kniegelenk, bei guter Körperbeherrschung kann der Tritt auch höher zum Genitalbereich ausgeführt werden. Dieser Tritt wird nur gegen einen bereits seitlich oder schräg hinter dem Verteidiger stehenden Angreifer ausgeführt. Um ihn gegen einen frontal stehenden

Angreifer einzusetzen, dauert es zu lange und ist zu viel Körperbeherrschung nötig, den gesamten Körper erst in Position zu bringen.

Hackentritt: Dieser Tritt wird gegen einen Angreifer ausgeführt, der hinter dem Verteidiger steht und diesen umklammert oder dies gerade versucht. Der Verteidiger achtet darauf zwischen, jedoch etwas vor den Beinen des Angreifers zu stehen. Nun schnappt der Trittfuß aus dem Knie mit der Ferse nach hinten oben. Der Oberschenkel bleibt dabei senkrecht und die Zehen des Trittfußes werden angezogen. Die Kontaktfläche ist die Ferse und das Ziel der Genitalbereich.

Kniestoß vorwärts: Der Verteidiger greift mit beiden Händen den Kopf oder die Schultern des Angreifers und krallt sich fest. Gleichzeitig reißt er explosiv das Knie des hinteren Beines nach vorne oben. Weicht der Angreifer nach hinten aus, so wird die Hüfte beim Hochreißen des Knies mit einem kräftigen Impuls nach vorne gestoßen. Die Kontaktfläche ist das Knie und das Ziel ist der Genitalbereich oder der Unterleib. Lässt sich der Kopf des Angreifers nach unten reißen, so kann auch der Kopf Zielfläche sein.

Kniestoß seitwärts: Bei diesem Kniestoß wird das Knie seitlich in einem Kreisbogen nach vorne gestoßen. Die Kontaktfläche ist das Knie. Das Ziel ist entweder der Genitalbereich bzw. der Unterleib oder, wenn der Angreifer frontal steht, der Oberschenkel bzw. wenn der Verteidiger gelenkig genug ist, auch der seitliche Oberkörper mit den kurzen Rippen.

Handtechniken

Faustschlag: Wichtig bei Faustschlägen ist, dass eine richtige Faust gemacht wird, da diese Techniken sonst eine immense Verletzungsgefahr für den Ausführenden darstellen. Die Finger werden in die Handfläche gekrümmt und der Daumen wird außen unter Zeige- und Mittelfinger angelegt. Der Daumen darf unter keinen Umständen in die Faust genommen oder seitlich am Zeigefinger positioniert werden, so dass er seitlich übersteht. In beiden Fällen wäre die Gefahr sehr groß, ihn beim Auftreffen zu brechen. Dem normalen Faustschlag messe ich in der Selbstverteidigung nur eine untergeordnete Rolle zu. Er kann zum Kopf auf Nase und Mund oder als Schwinger zur Schläfe geschlagen werden. Bei körperlich nicht allzu überlegenen Angreifern kann der

Faustschlag auch zum Körper auf den Solar Plexus oder die kurzen Rippen angewendet werden. Eine andere und für die Selbstverteidigung viel wichtigere Variante des Faustschlags ist der Hammerfaustschlag. Hier wird mit dem angespannten Handballen auf der Kleinfinger-Seite der Faust geschlagen. Hammerfaustschläge können von oben auf die Nase geschlagen werden. Auch seitwärts oder nach hinten bieten sie eine gute Möglichkeit, dem Angreifer auf die Nase oder aber auf das Jochbein oder die Schläfe zu schlagen. Der Hammerfaustschlag kann auch nach unten in den Genitalbereich eines hinter oder neben dem Verteidiger stehenden Angreifers geschlagen werden.

Hammerfaustschläge haben gegenüber den normalen Faustschlägen den Vorteil, dass sie sehr viel weniger verletzungsträchtig für den Ausführenden sind.

Eine weitere Technik mit der Faust, bei der jedoch die Knöchel der Finger zum Einsatz kommen hat den Handrücken des Angreifers zum Ziel. Der Handrücken ist sehr schmerzempfindlich. Hier verlaufen die Sehnen, Nerven und Blutgefäße, welche die einzelnen Finger versorgen. Einem Angreifer, der den Verteidiger mit der Hand festhält, kann durch Reiben mit den Fingerknöcheln der geschlossenen Faust mit zunehmender Erhöhung des Drucks kontrolliert Schmerzen zugefügt werden, bis dieser loslässt. Die härtere Variante ist ein gezielter Schlag mit den gleichen Knöcheln auf den Handrücken der festhaltenden Hand des Angreifers.

Offene Handtechniken: Mit der offenen Hand gibt es die Möglichkeit des Schlags mit der Handkante. Dazu werden die Finger leicht gebeugt und fest aneinander gepresst, der Daumen wird gebeugt an die Hand angelegt, die Handkante ist nun angespannt. Handkantenschläge werden aus dem gebeugten Ellbogen geschnappt und können einem frontal, seitlich oder sogar aus der Drehung einem schräg hinter uns stehendem Gegner gegen den seitlichen Hals, auf das Jochbein oder an die Schläfe geschlagen werden. Eine für die Selbstverteidigung auch sehr gute Variante des Handkantenschlags ist die Ausführung nach unten in den Genitalbereich eines hinter dem Verteidiger stehenden Angreifers. Diese Technik ist dem Hammerfaustschlag nach unten in

den Genitalbereich sehr ähnlich, hat jedoch den Vorteil, dass sie auch dann noch funktioniert, wenn der Angreifer mit seinen Beinen enger steht.

Eine weitere offene Handtechnik ist der Handballenschlag. Dazu wird die Hand im Handgelenk nach oben abgewinkelt und die in den beiden oberen Gliedern abgewinkelten Finger werden fest aneinander gepresst. Die so angespannte Hand wird von unten nach oben ins Gesicht des Angreifers geschlagen. Ziele sind vor allem Kinn, Oberlippe und Nase.

Beim Doppelpressschlag werden beide Hände mit den Handtellern leichtgewölbt im Bogen von außen auf die Ohren des Angreifers geschlagen, so dass die Handteller beim Auftreffen die Ohrmuscheln abdecken. Diese doppelte Ohrfeige kann durch den aufs Ohr erzeugten Innendruck die Trommelfelle schädigen.

Auch die Finger sind gute Werkzeuge zur Selbstverteidigung. Der Fingerstich zu den Augen ist eine Stoßbewegung mit allen vier Fingern, wobei diese ausgestreckt werden, jedoch nicht kerzengrade sondern leicht gekrümmt, so dass sie nicht brechen, falls sie auf einen Knochen treffen. Der Fingerstich mit allen vier Fingern erhöht die Chancen, wenigstens in ein Auge zu treffen. Auf das Auge kann jedoch auch mit dem Daumen Druck ausgeübt werden. Diese Technik wird nicht als Stich oder Stoß vorgenommen, sondern eine Hand wird seitlich auf die Wange des Angreifers gelegt und der Daumen übt Druck auf das Auge aus. Die Technik kann auch mit beiden Händen beidseitig gleichzeitig ausgeführt werden.

Auch sehr effektiv, besonders um sich aus Haltegriffen zu befreien, sind Techniken gegen Vital- oder Schmerzpunkte. Hier kann beim Angreifer durch Druckstimulation mit den Fingern Schmerz oder ein stark unangenehmes Gefühl ausgelöst werden. Einer dieser Punkte ist an der Oberlippe positioniert, direkt dort, wo die Nase beginnt. Dazu wird mit dem Mittelgelenk des gekrümmten Zeigefingers beim Angreifer auf diesen Punkt schräg auf ihn zu nach oben Druck ausgeübt, dies solch ein unangenehmes Gefühl, dass er in aller Regel einen eventuellen Griff loslässt. Dieser Druck kann noch verstärkt werden indem der Kopf des Angreifers mit der anderen Hand hinter seinem Hinterkopf fixiert und so eine Ausweichbewegung seines Kopfes (durch in den

Nackenlegen) verhindert wird. Ein weiterer Punkt liegt unterhalb des Kehlkopfes direkt über dem Ende des Brustbeines. Hier ist eine kleine Grube, in die mit ein oder zwei Fingern Druck ausgeübt werden kann. Dies löst ein solch unangenehmes Gefühl aus, dass der Gegenüber seinen Griff lösen wird. Ein weiterer wichtiger Punkt liegt beidseitig direkt unterhalb des Ohrläppchens in der Grube zwischen dem Kieferknochen und dem Schädelknochen. Wird hier beim Angreifer mit beiden Zeigefingern ein schräg zum Kopf hin und nach oben gehenden Druck ausgeübt, so ist dies so schmerzhaft, dass er auf die Zehenspitzen geht, um dieser Stimulation auszuweichen.

Schließlich bieten die Hände auch die Möglichkeit zu greifen. Der für die Selbstverteidigung wichtigste Griff ist der Hoden-Quetschgriff. Dies ist eine sehr wirksame, da für den Angreifer äußerst schmerzhaft, Technik. Mit der Fingerkralle wird mit der gesamten Hand in das Gesicht des Angreifers, vornehmlich in die Augen, gekrallt. Beim Kehlkopfgriff wird der Kehlkopf des Angreifers stoßartig gegriffen und gequetscht.

Auch bei Hebeltechniken wird mit den Händen gegriffen, um ein Gelenk des Angreifers zu kontrollieren. Dies geschieht unter Zuhilfenahme der Gesetze der Physik. Hier nun einzelne Hebel genauer zu erklären, würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Trotzdem möchte ich kurz das Prinzip der Hebel erklären und ein paar praktische Anmerkungen zur Umsetzung machen. Um einen Hebel anzusetzen sind vor allem die Gelenke der Schultern und der Ellbogen sowie die Handgelenke und Fingergelenke von Bedeutung. Generell lassen sich bei den meisten Gelenken Beuge- und Streckhebel ansetzen, das heißt das Gelenk wird im einen Fall überbeugt, im anderen überstreckt. Die Streckhebel sind die bekanntere Form der Hebel und bei den meisten großen Gelenken auch technisch leichter umzusetzen. An den Fingern jedoch ist auch ein Beugehebel ohne größere Kenntnisse anwendbar. Die Finger sind besonders bei körperlich überlegenen Gegnern gute Ziele, um sich beispielsweise aus einem Griff zu befreien. Greifen wir einen einzelnen Finger einer haltenden Hand und biegen diesen beherzt auf, so können wir ihn problemlos überstrecken. Denn eine ganze Hand ist stärker als jeder Finger. Wie ich im vorangegangenen Kapitel schon erwähnt habe, sind Hebeltechniken

einsetzbar, um den Angreifer unter Kontrolle zu halten und ihm durch weitere Überbeugung bzw. Überstreckung des Gelenks kontrolliert Schmerzen zufügen zu können. Doch Hebeltechniken können auch eingesetzt werden, um einen Gegner zu Boden zu bringen. So können auch viel schwerere Gegner kontrolliert zu Boden geführt werden. Gerade Hebeltechniken gegen Gelenke, die durch starke Muskeln bewegt werden, wie dies beim Schulter- und Ellbogengelenk, teilweise jedoch auch beim Handgelenk, der Fall ist, sind nicht leicht anzuwenden. Bei starken Gegnern ist es sinnvoll, zuerst eine Schocktechnik zu setzen, das heißt am besten eine Technik, die dem Gegner kurzzeitig Schmerz zufügt. Dies bewirkt, dass er die Muskeln für einen Moment entspannt; diese Zeit ist dann zu nutzen, um den Hebel anzusetzen. Es reicht nicht, einen Hebel nur mal gesehen zu haben. Hebel müssen intensiv erprobt und geübt werden. Hierbei ist es auch wichtig, mit dem Übungspartner vorsichtig an die Schmerzgrenze zu gehen. Nur wenn wir selbst einmal die Schmerzgrenze eines anderen mit einem Hebel einmal erreicht haben und auch selbst den Schmerz dieses Hebels an uns selbst gespürt haben, können wir ihn gezielt einsetzen. Ein Gefahr der Hebel beim Üben besteht dann, wenn der Übungspartner hypermobile Gelenke besitzt (meist ist dies bei Frauen der Fall). Dann können wir das Gelenk oft viel weiter hebeln als dies von der Motorik her der Fall sein sollte. Bei dem Übungspartner mit den hypermobilen Gelenken stellt sich dabei kein Schmerzgefühl ein, bis es vielleicht plötzlich knackt und das Gelenk verletzt wurde. Auch im Ernstfall müssen wir damit rechnen, dass wir an einen Kontrahenten geraten, der schmerzunempfindliche Gelenke hat. Ist dies der Fall, müssen wir in unserer Verteidigung schnell reagieren und umdisponieren.

Ellbogentechniken

Grundsätzlich gibt es Ellbogenstöße und Ellbogenschläge. Beim Ellbogenstoß ist die Kontaktfläche die Ellbogenspitze, die bei der Durchführung der Technik einer Geraden folgt. Ellbogenstöße können rückwärts und seitwärts in die Rippengegend des Angreifers bzw. bei einem großen Angreifer auch in den Unterleib ausgeführt werden. Oder sie werden einem vor dem Verteidiger in gebückter Haltung befindlichen Angreifer abwärts auf den Rücken gestoßen.

Der Ellbogenschlag wird halbkreisförmig ausgeführt. Bei dieser Technik kann die Kontaktfläche die Ellbogenspitze, aber auch das obere Drittel des Unterarms sein. Die halbkreisförmige Schlagbewegung kann aufwärts ans Kinn des Angreifers oder seitwärts an den Kopf bzw. auf die Rippen (je nach Höhe) ausgeführt werden.

Kopfstöße

Kopfstöße gibt es nach vorne und nach hinten und werden angewendet, wenn der Angreifer den Verteidiger festhält. Beim Kopfstoß vorwärts holt der Kopf kurz hinten aus und wird dann mit einer reißenden Abwärtsbewegung des Kinns zur Brust hin ausgeführt, dabei werden die Hals- und Nackenmuskeln angespannt. Kontaktfläche ist die Stirn und Ziel ist das komplette Gesicht des Angreifers (je nach Körpergröße bieten sich Nase oder Kinn an). Der Kopfstoß rückwärts wird entsprechend nach hinten ausgeführt. Hier werden aber noch die Schultern mit nach hinten gerissen. Kontaktfläche ist diesmal der Hinterkopf, die Zielfläche beim Angreifer bleibt die gleiche.

Abwehrtechniken

Auch die Abwehrtechniken müssen in der Selbstverteidigung möglichst einfach gehalten werden. Das beste und am wenigsten verletzungsgefährliche Prinzip für den Verteidiger ist das, einfach nicht da zu sein, wenn ein Angriff erfolgt. Darum sollten Ausweich- und Meidbewegungen sowohl mit Viertel- als auch Halbkreisdrrehungen geübt werden. Das Prinzip ist, dass der Angreifer wie beim Stierkampf der Stier ins Leere laufen gelassen wird, dadurch das sich der Torero oder in unserem Fall der Verteidiger im letzten Moment wegdreht.

Die andere große Gruppe der Abwehrtechniken sind die Block- und Handfegetechniken. Bei den Blocktechniken wird ein Angriff, der zum Brustkorb kommt mit dem in einem 45°-Winkel vom Oberarm abgewinkelten Unterarm weggeschlagen, so dass der Angriff seitlich am Verteidiger vorbeigeht. Die Bewegung kommt aus dem Ellbogengelenk, nicht dem Schultergelenk, das heißt der Oberarm wird möglichst ruhig gehalten. Die andere Technik, mit der Techniken eher vorbeigeleitet als weggeschlagen werden, ist das Handfegen. Ein Angriff zum Kopf wird mit der Handinnenfläche der flachen, gespannten Hand zur Seite am Kopf vorbei

geleitet. Wichtig ist hierbei, dass der Verteidiger die Finger aneinander presst und den Daumen an die Hand anlegt. So wird die Spannung in der Hand erhöht und die Verletzungsgefahr für die Finger minimiert.

Dies sind die wichtigsten Abwehrtechniken in der Selbstverteidigung.

Einige der vorgestellten Techniken sind nur mit allergrößter Vorsicht an einem Partner zu trainieren, da sie sehr schwer kontrollierbar sind. Die Kopfstöße zählen zu diesen Techniken. Um die Techniken mit Kontakt trainieren zu können, bietet sich der Einsatz von Schlagpolstern⁶⁵ an. Für den Kinder-Selbstverteidigungskurs beim Kinderschutzbund verwende ich Schlagpolster vom Karateverein, um den Kindern, die Möglichkeit zu geben, die Techniken wirklich mit voller Kraft gefahrlos auszuführen.

Wichtig in einer körperlichen Auseinandersetzung ist es, überhaupt zu handeln. Auch ganz unkonventionelle Techniken wie Beißen und Kratzen können wirksame Abwehrmethoden gerade gegen Haltetechniken sein. Natürlich sind diese Techniken nicht wirklich trainierbar.

Der Bodenkampf ist eine gerade bei Kindern relevante Situation. Da möchte ich hier jedoch nur auf die Kampfhaltung am Boden eingehen, da diese in jedem Fall bei einem Selbstverteidigungskurs vermittelt werden sollte. Der am Boden liegende Verteidiger sollte, genau wie im Stehen, eine Position einnehmen, in der er alle wichtigen Körperregionen schützen kann bzw. in der er den Angreifer möglichst gut auf Distanz halten kann. Am Boden bedeutet dies für den Verteidiger, immer auf dem Rücken liegend die angewinkelten Beine zwischen sich und den Angreifer zu bringen. Versucht der Angreifer um den Verteidiger herum zu laufen, so dreht sich der Verteidiger auf der Stelle unter Zuhilfenahme der Hände mit. Da der Angreifer einen viel größeren Radius beschreiben muss als der auf der Stelle drehende Verteidiger, ist dies nicht sehr schwer. So kann der Verteidiger den Angreifer immer auf Abstand halten und kräftig treten bzw. strampeln, wenn sich dieser nähert. Natürlich funktioniert diese Methode nur gegen einen einzelnen Angreifer.

⁶⁵ vgl. Anhang III „Bild 2: Training mit dem Schlagpolster“

Zuletzt möchte ich noch anmerken, dass sich die Wirksamkeit der Techniken noch einmal drastisch erhöht, wenn sie kombiniert werden. In einem Selbstverteidigungskurs sollten nachdem die Einzeltechniken klappen auch Technikkombinationen eingeübt werden.

3.6.4 Hilfsmittel bei der Selbstverteidigung

3.6.4.1 Waffen zur Selbstverteidigung

„Die Waffengesetzgebung wird laufend verschärft. Damit wird dem Bürger immer mehr die Möglichkeit genommen, sich mit wirksamen Waffen selbst zu schützen.“ Dieses Zitat von Stammel⁶⁶ ist die extremste Aussage, die ich in der Literatur zur Thematik ‚Waffen in der Selbstverteidigung‘ gefunden habe. Stammel stellt in seinem Buch über Selbstverteidigung und Notwehr (wohlgemerkt!) auf über 180 Seiten Schusswaffen und Munitionsarten zur Selbstverteidigung vor, weitere 20 Seiten sind den „nichttödlichen Abwehrwaffen“ und ebenfalls 20 Seiten sind der waffenlosen Selbstverteidigung gewidmet. Dieses abschreckende Beispiel aus dem Jahr 1977 baut scheinbar auf dem Prinzip des ‚Kalten Krieges‘ in der Form eines ‚Wettrüstens‘ auf. Das ist meines Erachtens sehr gefährlich. Wohin soll das führen? Dass ich einem kriminellen Angreifer gegenüber stehe, wir beide eine Schusswaffe in der Hand halten und dann? Soll ich davon ausgehen, dass die Hemmschwelle des Angreifers zum Gebrauch dieser Schusswaffe ebenso hoch ist wie meine? Hier befinden wir uns in einer Einbahnstraße.

Waffen bergen eine Menge Gefahren.

Erstens sollte ich nur eine Waffe bei mir tragen, die ich auch bereit bin, einzusetzen. Trage ich ein Messer zur Verteidigung bei mir, so ist meiner Meinung nach die Grenze zwischen einem Menschen, der sich nur verteidigen möchte und einem Menschen, der leichtfertig bereit ist, andere Menschen körperlich zu schädigen, überschritten.

Zweitens muss ich mit der Waffe auch wirklich gut umgehen können, sonst könnte ich mich damit selbst verletzen oder sie könnte mir abgenommen und gegen mich verwendet werden.

⁶⁶ Stammel 1977 S. 252

Drittens kann ich mich auf eine Waffe nie absolut verlassen, da ich nicht davon ausgehen kann, sie immer im entscheidenden Moment griffbereit zu haben.

Somit kann mir eine Waffe ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln.

Abgesehen davon, dass einige dieser Waffen gesetzlich nicht vom jedem Bürger mitgeführt werden dürfen, greift auch bei legalen Abwehrwaffen Punkt zwei und drei.

Ich will dies einmal am Beispiel eines Pfefferspray (das ist heute verbreiteter als Reizgassprays), wie es frei verkäuflich ab 18 Jahren im Handel erhältlich ist, darstellen.

Auch der Umgang mit Pfefferspray erfordert Übung. Will ich es anwenden, so muss ich es erst einmal in einer Konfliktsituation schnell griffbereit haben. Als nächstes muss ich mir vor dem Einsatz sicher sein, dass die Düse wirklich in Richtung des Angreifers zeigt. Dann sollte ich einbeziehen, aus welcher Richtung, falls ich mich im Freien befinde, der Wind kommt, damit ich das Spray im Ernstfall nicht am Ende gegen mich selbst einsetze. In engen geschlossenen Räumen, wie beispielsweise einem Fahrstuhl, ist der Einsatz sowieso nicht anzuraten, da ich die Wirkung im gleichen Ausmaß zu spüren bekommen werde wie der Angreifer. Und bin ich einen Moment zögerlich und habe einen kampferfahrenen Angreifer vor mir, so hat er mir, ehe ich mich versehen habe, das Pfefferspray abgenommen und gegen mich verwendet.

Darum rate ich das Mitführen von Waffen zur Verteidigung nicht an. Glücklicherweise zeigt sich in der Literatur zur Selbstverteidigung inzwischen der Trend, dass Waffen kritisch dargestellt werden. Es ist eine enorme Entwicklung von Stammel⁶⁷ im Jahre 1977, der wie eingangs des Kapitels beschrieben sogar Schusswaffen anrät, bis zu heutiger Literatur zur Selbstverteidigung, wie Winkler⁶⁸, Reichmann⁶⁹, Wiseman⁷⁰, die das Thema Waffen alle drei kritisch sehen.

⁶⁷ vgl. Stammel 1977 S.

⁶⁸ Winkler 1999 S.19

⁶⁹ Reichmann 1996 S. 13

⁷⁰ Wiseman 1999 S. 82

Am besten für die Selbstverteidigung geeignet sind die körpereigene ‚Waffen‘, also die Arme, Beine und der Kopf, denn die hat man immer dabei, sie sind immer einsatzbereit und können einem nicht abgenommen werden.

3.6.4.2 Techniken unter Einbeziehung von Alltagsgegenständen

Sollte es doch nötig sein, eine ‚Waffe‘ einzusetzen, weil beispielsweise der Angreifer körperlich eindeutig überlegen ist oder ich mich gegen mehrere Angreifer zur Wehr setzen muss, so können eine Vielzahl Alltagsgegenstände zu Waffen umfunktioniert werden. Ich will hierfür einige Beispiele nennen.

Ein Stift kann eine sehr unangenehme Stichwaffe sein, selbst wenn mit dem stumpfen Ende ‚zugestochen‘ wird. So kann mit dem Stift auf schmerzhafte Stellen, wie Wangen, Augen, Hals, Handrücken usw. Druck ausüben.

Auch eine eng zusammengerollte Zeitschrift besitzt eine ungeahnte Stabilität und kann sowohl als Schlag- wie auch als Stichwaffe eingesetzt werden.

Weitere recht offensichtlich einsetzbare alltägliche Waffen sind Regenschirme und Spazierstöcke.

Ein Schlüsselbund ist ebenfalls eine gute Waffe und wird von fast jedem Menschen täglich mitgeführt. Um den Schlüsselbund als Schlagwaffe einzusetzen, wird der Ring, an dem die Schlüsseln befestigt sind, in die Faust genommen und je ein Schlüssel wird zwischen zwei Finger der Faust genommen. So entsteht eine Faust mit zwischen den Fingern herausstehenden Schlüsseln, die schmerzhafte Wirkung insbesondere bei einem Schlag ins Gesicht des Angreifers hat.

Es gibt auch Situationen, in denen sich ebenfalls die Verwendung von Alltagsgegenständen anbietet, wenn auch nicht als ‚Waffe‘. Hat der Angreifer eine Waffe, beispielsweise ein Messer, so macht es für den Verteidiger Sinn einen Gegenstand zwischen den Angreifer und sich zu bringen. Ein Stuhl wäre für diese Zwecke ideal. Damit könnte er den Angreifer zurückdrängen, wobei die sichere Distanz gewahrt bleibt. Auch ein Kleidungsstück, wie eine Jacke oder ein Pullover, den der Verteidiger über dem Arm hängen hat, kann zur Abwehr einer Stichwaffe eine große Hilfe sein. In dem Moment, in dem der Angreifer zusticht, wendet der Verteidiger eine Art Torerotechnik an. Er weicht aus und lässt den Stich in das Kleidungsstück laufen. So ist die Gefahr

einen kurzen Moment gebannt und der Verteidiger hat die Möglichkeit, diesen Vorteil konsequent zu seinen Gunsten zu nutzen.

Fast jeder Gegenstand lässt sich mit etwas Phantasie als Waffe oder ein zur Abwehr sinnvolles Hilfsmittel verwenden. Genau dieses Prinzip sollte in einem Selbstverteidigungskurs klar gemacht werden.

3.7 Kritik an Selbstverteidigungskursen

3.7.1 Fördern Selbstverteidigungskurse die Gewaltbereitschaft?

Eigentlich sollte die Antwort auf diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt schon klar sein.

Trotzdem will ich auf den Vorwurf dieser Frage, die nicht selten gestellt wird, noch einmal eingehen.

Dem Vorwurf der Förderung der Gewaltbereitschaft mussten sich in den letzten Jahren besonders die Kampfkünste und Kampfsportarten stellen, vor allem weil es immer mehr Maßnahmen in diesem Gebiet mit delinquenten Jugendlichen gab und gibt. Da ich die Parallelität der Kampfkünste zum Selbstverteidigungstraining schon ausreichend dargelegt habe, möchte ich nun versuchen, einen Teil der Argumentation auf Selbstverteidigungskurse zu übertragen. Genauso werde ich aber auch neue Argumente hinzufügen. Die bereits mehrfach angeführten Studien von Wolters⁷¹ und Von Saldern⁷², die ich in Kapitel 3.3.1 näher erläutert habe, zeigen eindeutig eine Minderung der Aggressivität bzw. Gewaltbereitschaft bei Karatekas. Da eine mit den Techniken einhergehende Wertevermittlung auch im Training der Selbstverteidigung unerlässlich ist, wie ich bereits in Kapitel 3.3.3 dargelegt habe, und diese durchaus auch am Budo orientiert sein kann (jedoch nicht muss), denke ich, dass diese Studien durchaus auch einen Aussagewert für die Selbstverteidigung beinhalten. Zumal im Bereich der Selbstverteidigungskurse das Techniktraining nur einen Teil des gesamten Angebots ausmacht. Die anderen Übungen (z.B. Selbstbewusstseins-, Distanz-,

⁷¹ vgl. Wolters 1993

⁷² vgl. V. Saldern 2004

Kommunikationsübungen, Rollenspiele) haben die Zielsetzung, zu einem entschlossenen Auftreten zu führen, dem Gegenüber energisch genug eine Abgrenzung klar zu machen, doch hier wird Entschlossenheit eingeübt und nicht Gewaltbereitschaft. Eine Pauschalbewertung sämtlicher Selbstverteidigungskurse ist nicht möglich, da der einzelne Kursleiter individuelle Schwerpunkte setzt und maßgeblichen Einfluss auf den Kursverlauf nimmt. Insbesondere der Respekt vor dem Mitmenschen zählt zu den wichtigen Kursinhalten und muss daher unbedingt durch den Kursleiter vermittelt und vorgelebt werden. Begegne ich als Kursleiter den Kursteilnehmern nicht mit würdigem Respekt, so wird es schwer sein, glaubhafte Werte wie Achtung und Respekt vor anderen Menschen zu vermitteln. Ein Problem liegt sicher in der Heterogenität der Gruppe. Bei den meisten Selbstverteidigungskursen werden wir sowohl ganz ruhige, schüchtern wirkende und vielleicht auch stark angepasste Kursteilnehmer finden, die wir, um ihre Entschlossenheit in der Abgrenzung zu fördern, vielleicht wirklich erst einmal ihren Weg zu ihrem eigenen Aggressionspotenzial finden lassen müssen, andererseits begegnen uns in den Kursen auch Menschen, die einen schnell aufbrausenden Charakter haben und eher in unangebrachten Situationen zu entschlossen und unangemessen auftreten und die wir bremsen müssen. Hier stehen die beiden Extrempositionen „ich kann mich sowieso nie durchsetzen“ und „ich muss mich immer und überall durchsetzen“ gegenüber. Kursteilnehmer aus beiden Extremen sollten wir versuchen auf einen gesunden Mittelweg zu führen. Gehen wir dabei nicht verantwortungsvoll und überlegt vor, so besteht die Gefahr, Menschen mit einem sowieso schon erhöhten Aggressionspotenzial in die Richtung zu führen, dass sich dies steigern könnte. Menschen, die eine Anleitung zur Gewalt suchen bzw. bessere ‚Schlägertechniken‘ in einem Selbstverteidigungskurs lernen wollen, werden hier nicht ‚glücklich‘. Dazu müssten sie sich, überspitzt ausgedrückt, durch zu viele für sie langweilige und kontraproduktive Übungen „quälen“, um am Ende im technischen Bereich doch nichts Neues zu lernen. Das Argument, man dürfe doch irgendwelchen ‚Schlägertypen‘ nicht noch neue, gefährliche Techniken beibringen ist deshalb Quatsch. Einem straßenkämpferfahrenen Schläger

bringe ich keine neuen Techniken bei. In aller Regel hat dieser ein Repertoire an Techniken, die von ihrer Schädigungswirkung für den Kontrahenten schlimmer sind als die in einem Selbstverteidigungskurs vermittelten Techniken.

Handelt es sich um einen verantwortungsvollen Kursleiter, der sein Selbstverteidigungskurs mit einem durchdachten Konzept durchführt, so wird er gewaltbereite Menschen nicht darin bestätigen und gewalttätiger machen und genauso wenig wird er ernsthaft an Selbstverteidigung interessierte Menschen zur Gewaltbereitschaft „umerziehen“.

3.7.2 Bringen Selbstverteidigungskurse überhaupt etwas? Oder ist es nicht sogar gefährlich, Menschen einzureden, sie könnten sich nun wehren?

Ein oft angebrachtes Argument gegen Selbstverteidigungskurse lautet: „Das bringt ja doch nichts, wenn man das nicht regelmäßig übt.“ Als ich kürzlich bei der Fachübungsleiter-Ausbildung des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes an einem Wochenende teilnahm, an dem es zu einem großen Teil um Selbstverteidigung ging, war interessanterweise von den Karate-Trainern gerade die zweite Frage der Hauptkritikpunkt.

Meine Meinung ist, dass wir zu allererst einmal schauen müssen, was ein Kurs verspricht. Es ist immer schlecht, wenn etwas versprochen wird, dass gar nicht haltbar ist. Wie eingangs in der Begriffsklärung schon erwähnt ist Selbstverteidigung für mich nicht von der Selbstbehauptung trennbar. Natürlich liegt es in meiner Verantwortung, Kursteilnehmern zu einer Meidung des Konflikts zu raten bzw. wenn möglich zu einer Flucht. Kindern, die mich im Karatetraining fragen, wie man sich am besten wehren könne, sage ich immer, das Wichtigste ist es, dass du schnell rennen kannst. Verspricht also ein Kurs nicht, dass man sich danach gegen jeden und alles wehren kann (leider gibt es so was wirklich) und gibt einfache praktische Tipps, wie z.B. andere auf seine Situation aufmerksam zu machen, zu schreien, zu flüchten, wo es Sinn macht, dann hat er sein Ziel erreicht. Wenn nur ein einziger Kursteilnehmer behalten hat, dass er schreien muss, so laut er kann, und dadurch einmal einen eventuellen Angreifer entweder direkt verjagt hat oder andere so auf sich

aufmerksam gemacht hat, dann hat der Kurs Sinn gemacht. Gehe ich vom rein technischen Teil der körperlichen Selbstverteidigung aus, wie es wahrscheinlich die meisten der Karate-Trainer auf der Übungsleiter-Ausbildung getan haben, dann ist natürlich ein ständiges Üben notwendig um wirklich gewappnet zu sein, mich jederzeit gegen jegliche Angriffe wehren zu können. In die Techniken, die zur körperlichen Abgrenzung gegen einen Angriff geeignet sind, kann ein solcher Kurs lediglich eine Einführung geben. Und in diesem Punkt sollte ein seriöser Kurs ehrlich sein.⁷³

Wie schon gesagt, gibt es sicherlich Kurse, die ihren Zweck nicht erfüllen. Manche bergen vielleicht sogar die Gefahr, dass den Teilnehmern soviel Selbstvertrauen in sich gegeben wird, dass sie sich aussichtslosen Situationen mit körperlicher Gegenwehr stellen, die sie vor dem Kurs eventuell gemieden hätten.

Wird ein Selbstverteidigungskurs jedoch verantwortungsvoll abgehalten und bindet auch die Selbstbehauptung (die nach meiner Definition sowieso in der Selbstverteidigung enthalten sein sollte) mit ein, so bringt er meiner Meinung nach immer etwas und ist keineswegs gefährlich.

Nehmen wir aus der Frauenselbstverteidigung das Beispiel der Gegenwehr gegen eine Vergewaltigung. „Die Untersuchungen der Polizei belegen, dass Gegenwehr die meisten Täter in die Flucht schlägt. Gezielte Gegenwehr ist so erfolgreich, weil eine Frau, die sich wehrt, ob verbal oder durch Tritte und Schläge, sich der ihr zugedachten Opfer-Rolle entzieht. [...] Die Untersuchungen der Polizei bestätigen, dass es kein Patentrezept gibt, aber in den 70 % aller Fälle, in denen es zu einem Abbruch der Straftat kam, haben die Frauen Gegenwehr geleistet. [...] Die Flucht nach vorn, aus der Opferrolle heraus, um dadurch dem Täter die Antriebsfeder zu entziehen und ihn an seinem Schwachpunkt, der eigenen Minderwertigkeit anzugehen, ist das eigentliche Ziel.“⁷⁴

Ein Heft der Stadt Heilbronn zur Frauenselbstverteidigung⁷⁵ zieht aus einer Kriminalstatistik von 1993 die Zahlen, dass 68,4 % der Frauen bei leichter und

⁷³ vgl. Anhang II „Interview mit Bernd Bauer“

⁷⁴ Reichmann 1996 S.6f

⁷⁵ Stadt Heilbronn 1999 S. 6

sogar 84,3 % der Frauen bei massiver Gegenwehr einen Abbruch des Angriffs bewirkten und in nur 0,5 % der Fälle wurde der Täter aufgrund der Gegenwehr gewalttätiger.

Diese Zahlen zeigen, dass es immer sinnvoll ist, sich zu wehren, wenn eine Flucht nicht (mehr) möglich ist. Und genau dazu ermutigen Selbstverteidigungskurse.

4. Praktische Durchführung eines Selbstverteidigungskurses beim Kinderschutzbund

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den theoretischen Vorüberlegungen und der Konzeption eines Selbstverteidigungskurses liegt, werde ich nicht den kompletten Kursablauf beschreiben, sondern nur auf einzelne Faktoren und Kursinhalte exemplarisch eingehen.

4.1 Zielsetzung, Kursprogramm und Vorbereitung im Vorfeld

Als ich den Entschluss fasste, diesen Kurs im Familien- und Bildungsprogramm des Kinderschutzbundes Landau anzubieten, wusste ich noch nicht, dass ich zu dieser Thematik auch meine Examensarbeit verfassen werde und die Überlegungen zur Planung dieses Kurses den Kern der Arbeit bilden werden. So entstand die Ausschreibung⁷⁶ zu dem Kurs noch bevor ich mir solch gezielte Gedanken, wie sie nun in meiner Arbeit dargelegt sind, gemacht hatte.

Noch vor Drucklegung des Programms wusste ich, dass der Kurs auch einen Teil meiner Examensarbeit darstellen wird. Deshalb passte ich das Kursangebot in Absprache mit dem beim Kinderschutzbund für das Familien- und Bildungsprogramm zuständigen Psychologen Hr. Eulenbach an. Hr. Eulenbach war sich sicher, dass ein Bedarf an einem solchen Angebot besteht, doch die Resonanz bei erstmalig angebotenen Kursen ist immer schwer abzuschätzen. Aus diesem Grund erweiterten wir das Angebot auf zwei Kurse für unterschiedliche Altersgruppen. Die kontroverse Diskussion über die

⁷⁶ Anhang III „Kursprogramm“

Geschlechtertrennung in Selbstverteidigungskursen war mir damals auch schon bekannt, doch wir entschieden uns, auch um sicher zu gehen, dass ein Kurs zustande kommt, gemischtgeschlechtliche Kurse anzubieten. Beiden Kursen fügten wir zu den ursprünglich 6 geplanten Terminen je einen weiteren hinzu, da ich von Beginn an plante, eine Befragung der Teilnehmer mittels Fragebogens vor und nach dem Kurs durchzuführen. Durch den zusätzlichen Termin hoffte ich, den Zeitverlust auszugleichen, den ich durch die Befragung für meine Arbeit und die damit zusammenhängenden Formalien befürchtete. Bei dem Kurs für die jüngere Altersgruppe setzten wir den ersten Termin als einen Infoabend mit Eltern an.

Auf den Kurs für 14-21-jährige Jugendlichen gab es nur sehr verhaltene Resonanz, obwohl hier mehr geworben wurde, indem die Ausschreibung in allen weiterführenden Schulen in Landau ausgehängt wurde. Für diesen Kurs meldete sich nur ein 14-jähriges Mädchen an. Aufgrund des geringen Altersunterschiedes hätte ich diese Mädchen in den Kurs der Jüngeren dazugenommen, doch der Kurstermin passte nicht. Der Kurs für die 10-13-jährigen Kinder erhielt mit acht Anmeldungen eine vergleichsweise gute Resonanz. Somit stand kurz vor Kursbeginn fest, dass ein Selbstverteidigungskurs mit acht Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren stattfinden würde. Daraufhin habe ich unter Einbeziehung der Ausschreibung einen Katalog mit Kurszielen zusammen gestellt, um ihn am ersten Kurstermin den Kindern und Eltern auf Folie vorzustellen.

Dieser Kurszielkatalog enthält folgende Punkte:

- Selbstverteidigung beginnt im Kopf
- Opferrolle (Beziehung zwischen Grundeinstellung und Erlerntem Verhalten)
- Angstbesetzte Situationen
- Distanz (welche Distanz ist mir bei welchen Menschen angenehm/unangenehm)
 - ➔ Folgen daraus für die SV
- Kommunikation
- Prävention

- Stress und Schock
 - ➔ Welche Situationen lähmen mich? Was kann ich dagegen tun?
- Spielerische Übungsformen des „Sich Durchsetzens“
- Reaktions- und Gruppenübungen
- Rollenspiele in der Selbstverteidigung
- Übungen zur Förderung des Selbstbewusstseins
- Stimm- und Distanzübungen
- Praktische Selbstverteidigungstechniken
 - ➔ unter Einbeziehung von Alltagsgegenständen
 - ➔ Ziele am menschlichen Körper
 - ➔ Was sind angemessene Techniken?
- Rechtliche Grundlage
 - ➔ Wann ist was angemessen?
 - ➔ Moralische Rechtfertigung

Einige dieser Punkte überschneiden sich. Das habe ich bewusst nicht geändert, um den Kindern und Eltern zu zeigen, wie die einzelnen Kurselemente ineinander greifen und dass einige Kursinhalte mehrfach unter unterschiedlichen Aspekten behandelt werden.

Im einzelnen sind diese Punkte alle bereits in dieser Arbeit angesprochen bzw. analysiert worden.

Als weitere Vorbereitung des ersten Abends habe ich opferbezogene Daten aus der PKS 2003⁷⁷ zusammen gestellt, um sie als Einführung kurz vorzustellen. Kursziele und Opferstatistik habe ich Teilnehmern und Elter am Einführungsabend vorgestellt. Die Reaktion der Eltern auf die Kursziele war positiv, eine gesunde Mischung aus physischen und psychischen Aspekten, wie eine Mutter meinte. Sowohl von den Kindern, wie auch von den Eltern habe ich die vorbereiteten Fragebögen ausfüllen lassen. Am Ende des Kurses werden Abschlussfragebögen zum Vergleich folgen. Die Fragebögen der Eltern enthalten zu meiner Absicherung auch den Hinweis, dass ich diese Fragebögen und eventuell im Kurs gemachte Bilder in dieser Arbeit verwendet

⁷⁷ PKS 2003 S. 57ff

werden könnten. Auf die Konzeption der Fragebögen werde ich in Kapitel 4.4 noch eingehen.

4.2 Die Gruppe

Die Gruppe bestand aus acht Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren, elf Jungs und einem Mädchen. Über diese einseitige Zusammenstellung war ich nicht erfreut, doch die Situation stellte sich unproblematischer als ich vermutet hatte. Das Mädchen hat den Kurs zusammen mit ihrem Bruder, mit dem sie sich sehr gut versteht, besucht und auch sonst keinerlei ‚Berührungsängste‘ mit den anderen Jungs gehabt. Fünf der acht Kinder kamen direkt aus Landau, zwei aus Offenbach und eines aus Esslingen. Zur Schule gehen alle acht Kinder in Landau.

Erfreut war ich darüber, dass alle Kinder am ersten Kursabend einen oder beide sehr interessierten Elternteile mitbrachten. Teilweise waren die Eltern zunächst verwundert, warum sie mitkommen sollten. Ich erklärte, dass ich neben dem Hinweis auf den Einbau des Kurses in meine Examensarbeit und der Bitte um das Ausfüllen der Fragebögen, es als selbstverständlich ansehe, mich den Eltern von 10-12-Jährigen als Person und auch meine Kursziele vorzustellen. Dies wurde von den Eltern sehr positiv aufgenommen und auch mir war es recht, die Eltern der jeweiligen Kinder einmal kennen gelernt zu haben. Schon zu Beginn des Kurses, nachdem ich mit den Kindern alleine war, fielen mir zwei Kinder vom Verhalten her auf.

S., 12 Jahre alt, ist für groß für sein Alter. Im Umgang mit den anderen Kindern zeigte er sich dominant und rechthaberisch. In der Vorstellungsrunde war er kaum zu bremsen. Schon am ersten Abend erzählte er mir, wie viele gute Tricks er kennt, um sich zu wehren. Wer versuche, ihm was zu machen, der könne was erleben.

L., 10 Jahre alt, ist für sein Alter sehr klein und schwächlich. Obwohl er, wie ich später erfuhr, zwei weitere Kinder des Kurses von der Schule gut kannte, traute er sich beim ersten Kurstermin kaum, den Mund aufzumachen. Als einziges Kind gab er bei der Vorstellungsrunde, nachdem ich ihn etwas ermuntert hatte, uns doch kurz etwas zu sich zu erzählen, an, keinen Sport zu treiben und wenig raus zu gehen.

Im Laufe des Kurses verfestigte sich mein Bild, dass S. sehr selbstbewusst ist und sich manchmal etwas schwer zurück nehmen kann. Hier sehe ich bei ihm das Haupt-Konfliktpotenzial.

L. dagegen ist sehr schüchtern und obwohl er ein guter Schüler zu sein scheint beschreibt er sich als nicht so gut. Er erzählte mir, dass er gar nichts wirklich gut kann. Durch sein Verhalten und seine Körperhaltung stellt er nach außen deutlich das Bild eines Kindes dar, das einige Negativbotschaften (siehe auch Kapitel 3.5.6) in sich trägt und so leicht in die Opferrolle geraten kann.

Es war positiv, dass der Kurs von den Charakteren so bunt gemischt war, so konnten die Kinder voneinander lernen. Mit ein wenig Lenkung von mir, haben S. und L. mehrmals während des gesamten Kurses Übungen miteinander ausgeführt oder sich gegenseitig im Verhalten bei solchen beobachtet. So konnten sie ihnen völlig fremdes Verhalten studieren und mit dem ihrigen vergleichen.

4.3 Beschreibung ausgewählter Kursinhalte

Bei der Kursdurchführung habe ich mich sowohl bei den praktischen Übungen als auch bei den Selbstverteidigungstechniken teilweise der Vorschläge Reichmanns⁷⁸ bedient. Sein Werk ist das einzige in der von mir verwendeten Literatur, das sich mit der Konzeption und den Inhalten eines Selbstverteidigungskurses beschäftigt. Er beschäftigt sich in seinem Werk zwar mit der Mädchen-Selbstverteidigung, doch die Übungen sind nicht geschlechtsspezifisch. Da es für den Einsatz in der Schule konzipiert ist, können die Seiten auch problemlos als Kopiervorlagen verwendet werden.

Wie in Kapitel 3.5.2 angedacht, habe ich zu Beginn des Kurses die Kinder erzählen lassen, ob und wie sie sich schon einmal richtig wehren mussten. So leitete ich das Gespräch über zu den Ängsten und angstbesetzten Situationen der Kinder. Dies ergab, dass die Kinder wenig Angst vor der Gewalt Erwachsener als viel mehr vor Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen oder wenige Jahre älteren Jugendlichen haben. Eine vorherrschende Angst war die,

⁷⁸ Reichmann 1996

vor mehreren Angreifern. Da dies eine der schwierigsten Situationen in der Selbstverteidigung darstellt, bin ich nicht gleich an die Bearbeitung dieser Situation gegangen, sondern sie zurückgestellt und erst einmal mit einfachen Übungen Grundlagen gearbeitet.

Zwischen körperlich anstrengenden Phasen des Techniktrainings habe ich immer wieder Atemübungen aus dem Tai Chi mit ruhigen Bewegungen eingebaut. Mit den Atemübungen verknüpft habe ich autosuggestive Anweisungen gesprochen, welche die Kinder beim ruhigen Atmen und Ausführungen der ruhigen Bewegungen innerlich mitsprechen sollten. Gerade der Wechsel von körperlich anstrengendem Schlagpolstertraining und solchen Atemübungen unterstützen Autosuggestionen (vgl. Kapitel 3.5.2) brachten hier die besten Erfolge.

Die unterschiedlichen Distanzzonen (vgl. Kapitel 3.5.1) entwickelten die Kinder tatsächlich in ziemlich ähnlicher Form wie nach Hall selbst. Sogar in der Benennung erfanden sie teilweise selbständig ähnliche Begriffe. Die richtige Haltung in der defensiven Verteidigungshaltung⁷⁹ konnten sie auch gemeinsam ohne meine Hilfe herleiten.

Im Bereich der Kommunikation (vgl. Kapitel 3.5.4) machte ich mit den Kindern zahlreiche Stimm- und Schreispiele. Eines, das ich von Reichmann⁸⁰ übernommen habe, heißt beispielsweise „Anschreien im Kreis“:

„Alle stehen im Kreis, strecken seitlich ihre Arme aus und drücken ihre ausgestreckten Fingerspitzen nach oben gegeneinander:

- a) Die Schüler/innen schreien reihum ein lautes ‚Nein‘ oder ‚Hau ab‘ zur rechten Nachbarin und schauen ihr dabei entschlossen in die Augen.
- b) Reihum mit Richtungswechsel. Die Schüler/innen schreien sich ein ‚Nein‘ zu, bis eine mit ‚Ja‘ antwortet. Diese Botschaft wird dann in entgegengesetzte Richtung weitergegeben, bis auf das ‚Ja‘ wieder ein ‚Nein‘ folgt und die Richtung erneut gewechselt wird.“

Die Übung des Kampfschreis habe ich in das Techniktraining eingebunden (s.u.).

⁷⁹ Anhang III „Bild 1: Einübung der defensiven Kampfhaltung“

⁸⁰ Reichmann 1996 S. 29

Zur Übung der Körpersprache und der Mimik wurden als Spiel durchgeführt, bei dem die Kinder umhergingen und jeweils ein von mir vorgegebenes Gefühl erst mit der Mimik, im zweiten Durchgang nur noch mit der Körpersprache ausdrücken sollten.

Als Hinführung zu den komplexeren Rollenspielen habe ich mit den Kindern das in Kapitel 3.5.5 beschriebene Spiel ‚Durch die Gasse gehen‘ gespielt. Nach Steigerung der Rollenspiele wurde schließlich auch an der von den Kindern als am meisten angstbesetzte Situation des Angriffs durch mehrere Gegner gearbeitet haben. In den Rollenspielen habe ich auch Wert auf die Einbeziehung ‚Unbeteiligter‘ gelegt. Die Kinder sollten lernen, als Angegriffene aktiv Hilfe von ‚Unbeteiligten‘ einzufordern und umgekehrt als ‚Unbeteiligte‘ Zivilcourage zu zeigen und sich einzumischen, ohne selbst in Gefahr zu geraten.

Eine Rollenspielform, die dem Deeskalationstraining diene, bestand darin, dass sich ein Kind in die Mitte eines Kreises stellte, den die anderen bildeten und von diesen beschimpft werden durfte. Das Kind durfte darauf nicht reagieren. Im nächsten Durchlauf durften die Außenstehenden das Kind in der Mitte mit einer Hand leicht schubsen. Das Kind in der Mitte durfte sich nur verbal zur Wehr setzen ohne beleidigende Äußerungen zu machen. Als letzte Form durfte das Kind in der Mitte auf das gleiche Verhalten der Außenstehenden mit leichten Abwehrbewegungen reagieren, ohne jedoch selbst ein außenstehendes Kind anzugreifen. Dieses Spiel war für die Kinder sehr eindrucksvoll und an der anschließenden Diskussion über die Gefühle in den drei unterschiedlichen Ausführungen des Spiels beteiligten sich alle Kinder sehr rege.

Auf die Durchführung der Selbstverteidigungstechniken bin ich in Kapitel 3.6 bereits zur Genüge eingegangen, so dass ich hierauf im Einzelnen nicht mehr zurückkomme. Neben der partnerweisen Übung der Techniken durften die Kinder auch immer abwechselnd an mir Techniken ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Technik auch bei physisch deutlich überlegenen Gegnern funktioniert. Daran hatte die Kinder oft ihre Freude und waren ganz stolz, wenn sie Selbstverteidigungstechniken wirkungsvoll gegen

mich einsetzen konnten. Auch das Training von Schlägen und Tritten auf von mir mitgebrachten Schlagpolstern⁸¹ erfreute sich bei den Kindern großer Beliebtheit, da sie dabei einmal selbst versuchen konnten, wie feste sie wirklich zuschlagen können. Das wurde dann noch mit dem Kampfschrei. So entstand eine Stärkung des Selbstwertgefühls, da die Kinder alle selbst verwundert waren, wie feste sie schlagen und wie laut sie schreien können.

Schließlich möchte ich noch einen Gedanken aus Kapitel 3.3.3 aufgreifen, nämlich die Wertevermittlung. Ich habe diese Thematik mit den Kindern in ähnlicher Weise aufgegriffen wie ich in am Ende dieses Kapitels angeführt habe. Die Kinder waren von sich aus so begeistert von den Selbstverteidigungstechniken und wollten unbedingt mehr über deren Herkunft wissen. So habe ich im Stuhlkreis mit ihnen über Kampfkünste gesprochen und ihnen auch von den damit verbundenen Verpflichtungen erzählt, die ein Übender der Kampfkünste hat, wie ein ‚ungeschriebenes Gesetz‘. Die Kinder waren ganz gespannt bei der Sache. Damit sehe ich mich in meiner unter 3.3.3 angeführten Argumentation bestätigt, dass die Vermittlung der Werte über die ‚Budo-Künste‘ ein guter Weg sein kann. Die Motivation der Kinder, mehr über diese für sie oft geheimnisvollen ‚Kampfkünste‘ zu erfahren, kann genutzt werden, neben den Sachinformationen auch moralische Werte zu vermitteln.

4.4 Wirkung des Kurses auf die Teilnehmer

Die Konzeption der Fragebögen ist mir nicht leicht gefallen. Ich wollte einerseits möglichst viele und genaue Informationen erhalten, andererseits aber vom Umfang her nicht über ein übersichtlich gestaltetes Blatt pro Fragebogen hinausgehen. So war ich der Meinung, wäre am ehesten gewährleistet, dass die Menschen die Motivation haben und sich die Zeit nehmen, um die Fragen in Ruhe zu beantworten. Leider erhielt ich trotzdem oft sehr kurze, unvollständige Antworten. Von den Kindern hatte ich das erwartete. Doch von den Eltern hatte ich mir da mehr erhofft. Die Eingangsfragebögen ließ ich die Eltern und auch die Kinder am ersten Kursabend vor Ort ausfüllen. Die

⁸¹ vgl. Anhang III „Bild 2: Training mit Schlagpolstern“

Abschlussfragebögen habe ich den Kindern beim letzten offiziellen Kurstreffen mitgegeben. Da es den Kindern soviel Spaß gemacht hatte und um noch einmal ein Feedback mit etwas Abstand zu erhalten, fand drei Wochen nach Kursende ein Nachtreffen mit den Kindern statt. Zu diesem Nachtreffen brachten die Kinder die Abschlussfragebögen der Eltern mit und ich ließ sie vor Ort ihre Abschlussfragebögen ausfüllen. Da die Antworten auf den Fragebögen teilweise sehr dürftig waren und aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl, um eine sinnvolle statistische Auswertung vornehmen zu können, möchte ich exemplarisch die Fragebögen⁸² eines Kindes, nämlich von A. (10 J.), vorstellen.

A. gibt vor dem Kurs an, manchmal in der Schule von anderen Kindern geärgert zu werden, da diese Streit suchen. Angst hat er jedoch keine, da er weiß, wohin er fliehen kann bzw. wie er sich verstecken kann. Fühlt er sich bedrängt, so versucht er sich verbal zu wehren und als letztes Mittel auch körperlich zur Wehr zu setzen. Er gibt an, sich gut wehren zu können, da er ein paar Tricks kennt. Nach eigener Einschätzung muss er sich bisher einmal richtig wehren, was jedoch ca. 2-3 Jahre zurückliegen muss. Die Idee, einen Selbstverteidigungskurs zu machen, kam von seinen Eltern.

Seine Mutter, eine Diplompsychologin, hat den Eindruck, dass ihr Kind in der Schule mit einer großen Bandbreite von Gewalt konfrontiert wird, verbale und körperliche Gewalt, sowie Sachbeschädigungen. Sie selbst gibt an, schon einmal in einer Situation gewesen zu sein, in der sie sich wehren musste und hat die Erwartung, dass ihr Kind in dem Kurs lernt, sich angemessen in Konfliktsituationen zu verhalten bzw. sich wenn nötig auch zu verteidigen. Ihr Kind schätzt sie als normal selbstbewusst ein.

Drei Wochen nach Kursende ist A. noch sehr motiviert. Der Kurs hat ihm gut gefallen und er hat nichts auszusetzen. Er traut sich zu, das Gelernte in einer Konfliktsituation auch umzusetzen. Seiner Empfindung nach fühlt er sich sehr viel sicherer.

Seine Mutter gibt an, dass ihr Kind zu Hause viel von dem Kurs erzählt hat und auch Übungen gezeigt und ausprobiert hat. Sie hat den Eindruck, dass sich ihr

⁸² Anhang III „Fragebögen“

Kind bei körperlichen Angriffen (vor allem durch andere Schulkinder) nun besser und sicherer wehren kann. Ihrer Meinung nach ist ihr Kind in Konfliktsituationen jetzt selbstsicherer.

Dies ist ein positives Einzelbeispiel, das zeigt, wie der Kurs bei einem Jungen deutlich motivierende Wirkung erzielt hat. Er scheint selbstsicherer und gibt von seiner Eigenwahrnehmung her an, sich in Konfliktsituationen sicherer zu fühlen. Auch bei seiner Mutter ist der Eindruck entstanden, dass ihr Kind Kompetenzen im Umgang mit Konflikten erworben hat. Die Fremdwahrnehmung der Mutter und die Eigenwahrnehmung des Kindes stimmen überein.

Ich möchte dieses Einzelbeispiel nicht verallgemeinern, sondern es einfach so für sich stehen lassen.

4.5 Reflexion des Kurses

Der Kurs war in meinen Augen eine gelungene Sache. Von allen Kindern und auch von manchen Eltern habe ich positive Rückmeldungen erhalten. Die Kinder waren mit Eifer und viel Freude bei der Sache und auch ich habe mich jede Woche auf den Kurs gefreut. Viel Freude hatten sie jede Woche bei der Einübung und Wiederholung der Selbstverteidigungstechniken, insbesondere wenn sie diese auch an mir versuchen durften.

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik würde ich im Nachhinein vielleicht ein paar Kleinigkeiten anders machen. Vor allem würde ich auch bei Kindern getrenntgeschlechtliche Kurse vorziehen, da die Bedürfnisse doch auseinander gehen (vgl. Kapitel 3.1). Idealerweise sollte dann ein Mädchen-Selbstverteidigungskurs auch von einer Frau abgehalten werden, da diese mehr über die spezifischen Empfindungen und Bedürfnisse der Mädchen weiß und darauf besser eingehen kann. Außerdem ist sie als Kursleiterin eine Identifikationsfigur. Es ist wichtig für die Mädchen das Beispiel einer Frau zu erleben, die sich behaupten und wehren kann. Ansonsten würde ich den Kurs in der Form wieder abhalten und werde dies wohl auch wieder tun.

5. Schlusswort

Abschließend hoffe ich, dass es mir gelungen ist, die einzelnen Komponenten klar zu durchleuchten, die bei der Konzeption eines Selbstverteidigungskurses wichtig sind. Gerade da man in der Praxis doch häufig noch die Situation antrifft, dass in einem Selbstverteidigungskurs nur ein paar ‚tolle‘ Griffe vermittelt werden. Ich denke, meine Überlegungen haben gezeigt, dass einem Selbstverteidigungskurs ein durchdachtes und ganzheitliches Konzept zugrunde liegen sollte, in welchem von der Angstbewältigung und der Konfliktmeidung bis zur angemessenen Abgrenzung in eskalierten körperlichen Konflikten alles angedacht sein muss, um dann im Kurs umgesetzt werden zu können.

Können die Techniken der Selbstverteidigung und das schließt für mich Techniken der Selbstbehauptung mit ein, einen Menschen so beeinflussen, dass sein Risiko, überhaupt erst in einen Konflikt zu geraten, so weit sinkt, dass er das Gelernte nicht angewendet werden muss?

Liegt einem Kurs so ein durchdachtes und ganzheitliches Konzept zugrunde, dann kann er das leisten.

Der Teilnehmer lernt zu jeder Zeit, mit Konflikten richtig umzugehen.

Durch Techniken der Angstbewältigung und der Selbstbewusstseinsstärkung verringert sich seine Gefahr, in eine typische Opferrolle zu geraten. Er tritt in vielen Situationen selbstbewusster auf.

Er lernt Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen und zu meiden.

Gerät er doch in eine, so hat er die Möglichkeit durch Techniken seiner Körper- und Verbalsprache deeskalierend vorzugehen.

Sollten alle vorherigen Möglichkeiten keine Wirkung gezeigt haben, so hat er als letztes Mittel die Möglichkeit, sich mit angemessenen Techniken körperlich zur Wehr zu setzen.

Alle diese Verhaltensalternativen und Techniken konnte er in einem solchen Selbstverteidigungskurs im Rollenspiel für sich austesten und festigen.

Folglich machen Selbstverteidigungskurse auch im präventiven Einsatzbereich durchaus Sinn.

Bleibt mir zum Schluss nur noch eines zu sagen:

Es macht immer Sinn, in Konflikten aktiv zu werden, ob körperlich oder geistig, um nicht in die Opferrolle zu geraten. Dies können Konflikte nach außen mit anderen Menschen sein, aber auch innere Konflikte.

Auch dazu gibt es einen schönen Spruch, den ich als Abschluss einfach so stehen lassen möchte:

„Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat bereits verloren.“

6. Literaturverzeichnis

Literatur

Binhack, Axel: Über das Kämpfen. Zum Phänomen des Kampfes in Sport und Gesellschaft. Frankfurt 1998.

Brockhaus: Die Enzyklopädie. Leipzig; Mannheim 1996²⁰.

Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Berichtsjahr 2003.
Auf: <http://www.bka.de>.

Bundesministerium des Innern; Bundesministerium der Justiz: Erster periodischer Sicherheitsbericht (PSB). Berlin 2001.

Geilen, Gerd: Notwehr und Notwehrexzeß. In: Jura 1981 S.317ff, 370ff

Graff, Sunny: Mit mir nicht! Berlin 1997².

Heinrichs, Jürgen (Hrsg.): Die Vergewaltigung - Die Opfer und die Täter. Braunschweig 1986.

Holtappels, H. G.; Heitmeyer, W.; Melzer, W.; Tillmann, K.-J.: Forschung über Gewalt an Schulen. Weinheim 1999. S.11-26.

Kassis, Wassilis: Wie kommt die Gewalt in die Jungen? Bern 2003.

Kernspecht, Keith R.: Blitzdefence – Angriff ist die beste Verteidigung. Burg 2002⁵.

Kernspecht, Keith R.: Vom Zweikampf. Strategie, Taktik, Physiologie, Psychologie, Philosophie und Geschichte der waffenlosen Selbstverteidigung. Burg 2002¹¹.

Kühl, Kristian: Angriff und Verteidigung bei der Notwehr. In: Jura 1993 S.57, 118

Kühl, Kristian: Sozialehtische Einschränkungen der Notwehr. In: Jura 1990 S.244

Lückert, Heinz-Rolf: Angst und Panik: Ursachen, Symptome, Therapie. Niedernhausen 1993.

Molcho, Samy: Körpersprache. München 1983.

Myschker, Norbert: Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Maßnahmen. Stuttgart 2002⁴.

Neumann, Ulf; von Saldern, Matthias; Pöhler, Ralf; Wendt, Peter-Ulrich (Hrsg.): Der friedliche Krieger. Budo als Methode der Gewaltprävention. Bamberg 2004.

Reichmann, Udo: Sportiv Thema: Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Leipzig 1996.

Schneider, Hans J.: Kriminologie der Gewalt. Stuttgart 1994.

Stadt Freiburg, Stelle zur Gleichberechtigung der Frau: Selbstverteidigung für Mädchen, Frauen und alter Frauen. Freiburg 1993.

Stadt Heilbronn, Leitstelle zur Gleichstellung der Frau: Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen für Frauen und Mädchen. Heilbronn 1999.

Stammel, Heinz, J.: Schützen Sie sich selbst! Selbstverteidigung und Notwehr gegen kriminelle Gewalt. Schwäbisch Hall 1977.

Stewart, Ian; Joines, Vann S.: Die Transaktionsanalyse. Freiburg 2000.

Strafgesetzbuch. München 2004³⁹.

Tiwald, Horst: Psycho-Training im Kampf- und Budo-Sport: Zur theoretischen Grundlegung des Kampfsports aus der Sicht einer auf dem Zen-Buddhismus basierenden Bewegungs- und Trainingstheorie. Ahrensburg 1981.

Weinmann, Wolfgang: Das Kampfsport Lexikon. Von Aikido bis Zen. Berlin 1991.

Weisser Ring: Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer. Mainzer Schriften zur Situation von Kriminalitätsoffern; Bd. 27. Mainz 2001.

Winkler, Michael: Nicht mit mir! Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Band 1. Frankfurt 1999.

Wiseman, John: City-Survival. Das Handbuch zur Selbstverteidigung. Stuttgart 1999.

Liebrecht, Erhard E.: Karate-Do und Gewaltverhalten. Landau 1993.

Zimbardo, Philip G.: Psychologie. Augsburg 1992⁵.

Internet

www.wendo-stuttgart.de

www.vaust.org

www.sicher-stark.de

www.bka.de

Anhang

Anhang I

Interview mit Prof. Dr. Sack

Als Jurist (ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt) und
als Außenstellenleiter des Weissen Rings mit über 20jähriger Erfahrung

Guten Tag, Herr Prof. Dr. Sack. Danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen.

Welchen Stellenwert geben Sie der Selbstverteidigung aus juristischer Sicht?

Nach deutschem Recht gilt grundsätzlich für jeden Bürger ein Gewaltverbot. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Es gibt jedoch mehrere Ausnahmen. Eine davon, die uns nun ja ausschließlich interessiert, ist die Notwehr, wie sie in §32 StGB oder §227 BGB festgelegt ist. Sie ist ein Rechtfertigungsgrund. Das heißt, objektiv liegt eine Straftat (Körperverletzung) vor, aber die Tat ist durch die Notwehr gerechtfertigt. Für die Notwehr gibt es in Deutschland recht enge Voraussetzungen. Ein Beispiel, bei dem die Notwehr fragwürdig wäre, wäre eine einvernehmliche Rauferei. Wenn beispielsweise zwei, die sich kennen, auf dem Maimarkt miteinander raufen. Hier wäre die Anwendung der Notwehr sehr fragwürdig. Aber damit kommen wir eigentlich schon in die nächste Frage. Die Gefährlichkeit des Angriffs spielt auch noch eine große Rolle bei der Erforderlichkeit. Ist beispielsweise eine Pistole oder ein Messer im Spiel, dann sieht die Situation ganz anders aus. Bedroht ein 12jähriger Junge einen erwachsenen Mann mit einer Pistole, so ist eine ganz andere Erforderlichkeit gegeben als hätte er die Waffe nicht. Auf jeden Fall darf kein Rechtsmittelmissbrauch vorliegen, die Notwehr muss geboten sein.

Gibt es in der Praxis bei der Anwendung des §32 StGB (Notwehr) oft zweifelhafte Fälle?

Sämtliche Kriterien der Notwehr müssen gegeben sein und dementsprechend geprüft werden. Nicht selten kommt es deshalb zu einem Missbrauch der Notwehr. Ich habe über die Jahre viele solcher Fälle gesehen. Hier ist auch die Anwendung des §33 StGB problematisch. Nicht selten wird ein Angriff auch provoziert. Es wird im Nachhinein oft behauptet, dass es Notwehr gewesen

wäre. Auch die Putativnotwehr ist problematisch zu bewerten. Eine weitere Möglichkeit des Irrtums ist über die Rechtswidrigkeit des Angriffs gegeben. Wenn beispielsweise ein Polizist in Zivil einen Mann festnehmen will, der den Polizisten nicht als solchen erkennt und vielleicht für einen Räuber hält. Ferner kann ein Irrtum darüber bestehen, dass keine milderen Abwehrmittel zur Verfügung standen.

Würden Sie als Jurist uneingeschränkt die Empfehlung an ein Opfer einer Gewalttat geben, sich zur Wehr zu setzen?

Ganz klar: Nein! Es kommt auf den Einzelfall an. Jedes weitere Wort wäre zuviel.

Glauben Sie, es werden bei der Anwendung des §33 StGB (Überschreitung der Notwehr) Unterschiede (z.B. nach Geschlecht, Alter, Statur etc.) gemacht?

Die Voraussetzung für §32 StGB ist das Vorliegen einer objektiven Notwehrlage. Eine Überschreitung ist grundsätzlich strafbar aus der Definition des §32 StGB. Nur bei Verwirrung, Furcht und Schrecken liegt ein Schuldtausschlussgrund vor, das ist jedoch keine Rechtfertigung. Unter Furcht ist hier natürlich nicht das bisschen Angst gemeint, dass jeder mal schnell hat, sondern wirklich panikartige Angst.

Merkmale wie Geschlecht, Alter und Statur dürfen dabei natürlich nur mittelbar eine Rolle spielen. Bei der Entscheidung, ob §33 StGB angewendet wird spielt es aber manchmal schon eine Rolle. Bei einer schwächeren Frau, die sich gegen einen Mann wehrt oder auch einer alten Frau, wobei wir auch beim Alter wären, wird man es einfach besser nachvollziehen können. Das macht es glaubwürdig. Durch die bessere Nachvollziehbarkeit gewinnt eine Aussage an Glaubwürdigkeit. Objektiv sollte es egal sein. Aber es sind Kriterien, die ein Richter bei seiner Entscheidung, oder auch ein Staatsanwalt, sicher schon betrachtet. Gewiss spielt es eine Rolle, aber nur mittelbar wirkend. Auch einem großen Mann darf seine Furcht nicht abgesprochen werden.

Ein Grund, warum ich diese Frage stelle, ist der, dass ich in der Praxis schon selbst erlebt habe, dass in einem Selbstverteidigungskurs ein Kursleiter zu

einer Frau gesagt hat, sie solle sich ruhig etwas zu energisch wehren. Sie könne ja nicht wissen, ob der Täter gleich wieder aufsteht und weiter macht. Ihr würde vor Gericht sowieso geglaubt werden. Sie bekäme sozusagen einen Frauenbonus.

Das halte ich für sehr problematisch. So eine Aussage sollte in einem Selbstverteidigungskurs nicht fallen.

Für wie sinnvoll halten Sie es als Außenstellenleiter des Weissen Rings für ein Opfer sich zu wehren?

Auch hier kommt es immer auf den Einzelfall an. Wer geübt bzw. geschult in Selbstverteidigung ist, kann Erfolg haben. Aber für Ungeübte kann das auch ziemlich gefährlich werden. Ich habe zu Zeiten des Studiums selbst an solchen Kursen teilgenommen und auch an der Universität etwas Judo trainiert. Man kann das üben, sich zu wehren.

Aber gefährlich wird es beim Einsatz von Waffen wie Pistolen oder Messern. Das ist immer problematisch. Es besteht die Gefahr, dass eine Gegenwehr den Täter zum Einsatz der Waffe provoziert. Gegenwehr kann zur Wut des Angreifers führen. Ich würde nie grundsätzlich zur Gegenwehr raten. Ein Problem ist aber auch die fehlende Zivilcourage. Das habe ich in meiner Laufbahn sehr oft erfahren. Ein Opfer wurde in einer Straßenbahn vergewaltigt, die voller Leute war. Oder ein anderes Opfer wurde in der Fußgängerzone zusammengeschlagen und die Menschen gingen einfach vorbei.

Auf jeden Fall würde ich immer anraten, laut zu schreien und andere Menschen aufmerksam zu machen. Eine andere Gegenwehr kommt auf den Einzelfall an.

Nun gibt es Studien, die beweisen, dass Opfer mit Gegenwehr sehr oft besser davon kommen. Eine Studie zur Gegenwehr bei Vergewaltigungen besagt, dass 68,4 % der Frauen bei leichter und sogar 84,3 % der Frauen bei massiver Gegenwehr einen Abbruch des Angriffs bewirkten und in nur 0,5 % der Fälle wurde der Täter aufgrund der Gegenwehr gewalttätiger.⁸³

⁸³ vgl. Stadt Heilbronn 1999 S. 6

Das ist interessant. Ich denke, Gegenwehr macht immer dann einen Sinn, wenn es einer beherrscht. Aber wie gesagt, gerade wenn eine Waffe im Spiel ist, ist das äußerst problematisch.

Denken Sie als Vertreter des Weissen Rings, der ja für die Opfer eintritt, dass genug getan wird an Aufklärungsarbeit über richtiges Verhalten in Konfliktsituationen? Oder sehen Sie da noch Handlungsbedarf, auch hinsichtlich des Angebots von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen?

Da besteht noch allerhand Handlungsbedarf. Es sollten viel mehr Selbstverteidigungsmaßnahmen auch an Schulen durchgeführt werden. Am besten sogar schon in Kindergärten und Grundschulen. Es wäre eine gute Sache, die Schulen dazu zu bringen, solche Kurse abzuhalten. Das müssten ja keine Lehrer machen, sondern da sollte auch viel mehr Kontakt zwischen Schulen und vielleicht Vereinen bestehen, die für so etwas kompetente Leute haben, ohne jetzt für Ihren Verein Werbung machen zu wollen, Herr Wilms. Solche Kurse werden ja teilweise auch bei Volkshochschulen angeboten.. Aber es sollte überall an Schulen und an Universitäten angeboten werden. Auch große Betriebe sollten so etwas meiner Meinung nach ihren Mitarbeitern anbieten. Und die Medien müssten aktiver werden. Die Medien sollten dafür mehr eintreten, solche Kurse publik machen und dafür werben. Wie Sie ja wissen, ist der Weisse Ring in der Opferprävention an Schulen auch aktiv mit seiner Aktion „Kraft gegen Gewalt“⁸⁴, an der Sie ja bereits auch schon mehrfach mitgearbeitet haben.

Ich bedanke mich für das Interview, Herr Prof. Dr. Sack.

Bitte schön.

⁸⁴ „Kraft gegen Gewalt – Sportler setzen Zeichen“ ist eine Dauerkampagne des Weissen Rings, die in der Südpfalz als Projekt an Schulen durchgeführt wird. Ziel ist es, die überschüssige Kraft der Jugendlichen zu kanalisieren und ihnen Sport als Alternative zur Gewalt vorzustellen.

Anhang II

Interview mit Bernd Bauer

Bernd Bauer ist 38 Jahre alt. Er ist selbständig tätig als Sicherheitsfachmann, Kommunikationstrainer und führt Projekte zur Gewaltprävention an Schulen durch.

Hallo Bernd. Schön, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst.

Als wir uns kennen gelernt haben, sagtest du zu Beginn zu mir „Gewalt ist eine Lösung“.

„Gewalt ist eine Lösung“. Das war bei einem früheren Projekt einer unserer Slogans, der auf der einen Seite sehr provokativ wirkt, gerade im Kontext mit der Pädagogik. Und wir haben extra so einen Slogan gewählt, um damit eine Tür aufzustoßen. Im Endeffekt ist es aber so: Wenn man den Satz mal genau hört, „Gewalt ist EINE Lösung“, dann klärt es sich auch schon sehr schnell auf. Der Ausgangspunkt ist auch nicht der, dass es für uns möglicherweise eine Lösung ist, sondern für betroffene Jugendliche oder für die, die entsprechend Gewalt ausüben.

Wäre es keine Lösung, würden sie die Gewalt als solchen nicht wählen. Was wir nicht wollen, ist diese Tür zuschlagen. „Gewalt ist keine Lösung“ halten wir für sehr problematisch, weil wir den Jugendlichen die Option nehmen, auf ihr gewohntes, ihnen bekanntes Verhalten zurückzugreifen. Wir sagen „Gewalt ist EINE Lösung“, dazwischen gibt es aber noch einiges. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Sondern dazwischen gibt es viele Verhaltensalternativen, die man anbieten kann. Wenn das alles nicht klappt, können sie immer noch auf ihre alten Verhaltensmuster zurück greifen. Diese Möglichkeit wollen wir optional den Jungen einfach lassen, um die Tür nicht zu zuschlagen, sondern an sie ran zu kommen.

Hat der Satz „Gewalt ist eine Lösung“ für dich selbst in deinem Leben einmal eine Rolle gespielt?

Ja. Ich glaube, Gewalt war für mich sehr häufig eine Lösung in meiner Vergangenheit. Und ich habe auch nicht selten darauf zurückgegriffen. Im

Endeffekt, wenn ich heute ein Resümee ziehe: Manchmal ja. Dabei muss ich bleiben. Immer noch. Aus dem jetzigen Stand gäbe es auch andere Lösungswege. Heute würde ich andere Wege gehen. Aber damals war es für mich in Ordnung und hat auch so funktioniert. Von daher würde ich jetzt meine Vergangenheit verraten, wenn ich sagen würde, es war kein Lösungsweg.

Sagst du also auch aus heutiger Sicht, dass es Situationen gibt, in denen man Gewalt als Lösung in Betracht ziehen kann oder muss?

Je nachdem, was für eine Situation vorliegt. Gehen wir mal von einem tätlichen Angriff aus, dann ist es ja auch schon vom Gesetzgeber eingebaut, dass man sich im Zuge der Notwehr bzw. der Nothilfe entsprechend wehren darf und meiner Meinung nach auch sollte. Dazu kommt, dass ich Gewalt nicht zu weit weg lassen kann. Wenn man jetzt den Fernseher einschaltet, womit wird man konfrontiert? Gewalt! Die Medien bringen es. Ständig. Häufig. Darum finde ich es wichtig, erst mal zu sehen, Gewalt ist da. Sollte sie mich mal ereilen. Wider Erwarten. Und das kann jederzeit geschehen. Dann kommt zu den Verletzungen, die dabei entstehen können, noch die mögliche Problematik eines Traumas dazu. Wenn man die Tatsache nicht ausschließt, dass es Gewalt gibt und sie mich auch treffen kann und man sich dagegen wappnet, damit also auseinandersetzt, dann sind in einer solchen Situation die Verletzungen als solches zwar auch da, möglicherweise etwas schwächer, was aber auf jeden Fall ausbleibt, ist ein Trauma. Das ist ein wichtiger Punkt, weswegen Gewalt in gewisser Weise etabliert werden muss. Sie ist einfach vorhanden! Gewalt ist die letzte und möglicherweise höchste Form der Durchsetzung. Man sehe es an einer Supermacht wie den USA. Wie setzen die sich letztlich durch? Mit Gewalt! Und auch unsere ausführenden Organe. Was machen die, wenn du nicht spurst? Gewalt! Deshalb halte ich es für sehr problematisch, Gewalt ganz aus unserem Leben auszuklammern. Gewalt gibt es auch beim Staat. Der Begriff ist aber negativ besetzt. Wenn man Gewalt mal akzeptiert und ohne Wertung als vorhanden annimmt, als unabänderbar. Auch schon aus der Evolution. Neid und ähnliche Gefühle sind Futter für die Gewalt. Das ist kein Thema! Wir reden die Gewalt nicht weg.

Welche Stationen in deinem Lebens haben dich zu dem gemacht, was du heute bist?

Äh, prägnante Dinge in meinem Leben waren... Zu erst mal ein Gefängnisaufenthalt, der mich zum ersten Mal zum Nachdenken angeregt hat. Ich saß da 20 Monate wegen einem Gewaltdelikt. Stark geprägt wurde ich durch viele Jahre der Zugehörigkeit zu einem Biker Club. Aber die prägnantesten Punkte in meinem Leben, die was geändert haben, waren die Diagnostik von ADS und die Medikamentierung entsprechend, die Geburt meines ersten Sohnes, die mich stark verändert hat, und die Ziele, die ich dadurch hatte. Und was meine Persönlichkeit noch stark verändert hat, war letztlich die Ausbildung in Neurolinguistischer Programmierung. Das ging mir ziemlich nah. Mir war es einfach ziemlich wichtig, mich mit meiner Person als solches auseinander zu setzen. Es war ziemlich wichtig, Erfahrungen zu bewältigen. Ja, mein Kopf wurde einmal rumgedreht. Das war selbständig und freiwillig. Das war gewollt. Das war eine tolle Erfahrung und ging soweit, dass ich mir heute Gewalt nur noch schwer vorstellen kann. Obwohl es ein Teil von mir ist. Aber zwischenzeitlich nicht mehr so, wie es mal war. Also, ich glaube ich weit darüber hinweg, es als Mittel einzusetzen.

Was machst du heute beruflich was ist das Ziel deiner Arbeit?

Ich bin immer noch im Sicherheitsbereich, bin Sicherheitsfachmann, bin jetzt 13 Jahre selbständig im Sicherheitsbereich. Und ich habe dabei etwas entwickelt, da habe ich gemischt: Kommunikation, Körpersprache und Kampfsport. Die Mischung daraus habe ich Mawaste genannt. Mawaste kommt aus dem indianischen und bedeutet auf deutsch ‚Ich bin gut!‘. Das haben wir in etwas zwei Jahren entwickelt. Wir bedeutet in dem Fall ein Supervisor aus der Neurolinguistik, ein Diplom-Pädagoge und ich als praktischer und praktizierender Sicherheitsfachmann und aktiver Kampfsportler. Das ist es was ich beruflich ins Auge gefasst habe und auch mit Hochdruck verfolge. Ich biete an in diesem Zusammenhang zum Beispiel Methodisches Durchsetzen, es wurde zum Teil an mir selbst modelliert, ich kann mich nämlich ganz besonders gut durchsetzen, das heißt wie reagiert

jemand, der sich durchsetzt. Was tut er genau und wie verhält er sich. Und welches sind exakt seine körpersprachlichen Signale dabei. Das gemischt, wie gesagt, mit Kommunikation und das hat ein sehr interessantes Ergebnis ergeben, eben das Mawaste. Das bieten wir jetzt zwischenzeitlich auch Pädagogen an. Ich möchte es auch der Polizei anbieten. Denn wer kann es ihnen besser beibringen als ich mit meiner Vorerfahrung. Obwohl ich nicht glaube, dass ich damit durchkomme. (lacht) Aber auch in der Jugendarbeit wird langsam klar, dass die es am Besten lernen von Menschen, die solche Situationen schon einmal erlebt haben. Vor wenigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass jemand, der mal gesessen hat, an Schulen geht und Kindern und Jugendlichen was beibringt. Aber das hat sich zum Glück geändert. Die sehen, dass ich ganz anderen Zugang zu den schwierigen Jugendlichen habe, gerade auch durch die Erfahrung meiner Vergangenheit. Und dann auch Angebote fürs Management. Durchsetzung für Führungspersonen, Menschen, die allgemein Führungsrollen begleiten, also auch Lehrkörper, Pädagogen, Erzieher und auch ausführende Organe zum Beispiel von der Polizei, wie gesagt. Das ist die Zielgruppe, die ich ansprechen will und denen ich mein Produkt anbieten will.

Du hast jetzt erwähnt, dass in dem von dir mitentwickelten Mawaste neben den kommunikativen Mitteln auch der Kampfsport eine Rolle spielt. Wie und wann kamst du zum Kampfsport?

Ich habe mit zwölf angefangen, zu boxen. Und zwar habe ich mir das autodidaktisch beigebracht. Ich habe zu meinem zwölften Geburtstag einen Punchingball bekommen, das ist so ein Lederball in Fussballgröße mit oben und unten so einem Gummiexpander um es aufzuhängen. Und damit habe ich angefangen. Mir war recht langweilig. Freunde habe ich nicht so viele gehabt. Und das Ding zu treffen, hat irgendwie eine Herausforderung dargestellt, denn das war ziemlich schnell. Und irgendwann habe ich es getroffen, und zwar sehr gut und sehr häufig. Das ich dabei das Boxen gelernt habe, das hatte ich noch gar nicht gemerkt. Und dann war ich sehr gut an dem Ding. So mit 13 oder 14 habe ich dann mit Ju Jutsu angefangen. Das hat mir anfangs auch sehr viel

Spaß gemacht, aber aus Kostengründen ging das nur eineinhalb oder zwei Jahre. Wie gesagt, meine Leute waren halt arme Leute. Meine Mutter hat uns alleine groß gezogen. Tags war sie für uns da und nachts hat sie gearbeitet. Und dann habe ich aber Vollkontakt angefangen, auf eigene Kappe. Und zwar war das Kickboxen, da war ich etwa 16, also Kickboxen, Thaiboxen und Savate habe ich dann begonnen. Da wurde es dann auch sehr intensiv und zeitaufwendig. Da habe ich dann jeden Tag trainiert und auch Sonntags bin ich dann gejoggt. Das habe ich dann also vorangetrieben mit Hochdruck. Ja, ich bin da also seitdem ich 12 Jahre alt bin im Rennen im Kampfsport.

In wie weit hat der Kampfsport einen Einfluss auf deinen Leben gehabt?

Gute Frage... (lacht) Wie wäre es denn ohne gewesen. Ich weiß nicht. Ich kriege ein schlechtes Gefühl, wenn ich dran denke, dass ich es nicht könnte. Ich glaube, dann hätte ich in meinem Leben viel bezahlen müssen. Ich glaube, die Erfahrung in meiner Kindheit war... Also jetzt mal 30 Jahre die Uhr zurück gedreht: dunkelhäutig und übergewichtig. Das war nicht unbedingt die Komponente, die für Erfolg gesprochen hat, sage ich mal. Ja... Und mir wird Angst und Bange bei dem Gedanken, ich hätte mich da nicht dazu durchgerungen mit 12 Jahren und hätte einen hohen Intellekt und könnte ihn nicht vermitteln. Es gibt mir unglaublich viel Kraft und es hat, glaube ich, obwohl ich unglaublich oft auf Gewalt zurückgegriffen habe, es doch noch kanalisiert und alles einigermaßen im Griff gehalten. Ich glaube, ich habe da noch ein gute Ablassventil gehabt. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte.

Wie definierst du den Begriff ‚Selbstverteidigung‘?

Ich unterscheide ganz klar offensive und defensive Kampfsportarten. Selbstverteidigung ist das, was nötig ist, um eine Gefahr abzuwenden von sich selbst. Und... Oder... Ne, es spielt nicht wirklich eine Rolle, wie mein Gegenüber sich dabei fühlt. Die Mittel, die eben nötig sind, um mich aus einer Gefahrensituation heraus zu bringen, oder eben einen dritten aus der Gefahrensituation heraus zu bringen. Das ist für mich Selbstverteidigung oder

Verteidigungshilfe. So definiere ich das auch recht klar. Und klar: Boxen ist kein Defensivsport. (lacht)

Wie stehst du zum Thema Selbstverteidigungs-Kurse?

Es kommt darauf an für mich, wie man es anbietet. Und was man anbietet. Selbstverteidigungskurse? Wird mal detaillierter. Heißt das ein Wochenende und du bist Weltmeister? Oder was meinst du?

Ich meine, nach dem Prinzip, wie du Selbstverteidigung definiert hast, anderen in Kursen, wie lange die auch immer gehen, die Fertigkeiten beibringt, dass sie eine Gefahr von sich abwenden können.

Das halte ich für sehr sinnvoll. Für mich gilt da eine ganz einfache Logik. Wie es auch Amerika und Russland über viele Jahre im kalten Krieg gehalten haben. Im Endeffekt hat den Frieden die Kraft auf beiden Seiten, die Waffengleichheit ausgemacht. Und wenn wir zwei starke Leute an einem Tisch haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass sie sich auf die Nase hauen. Ich halte sehr viel davon, Menschen zu stärken im Selbstwert. Ich halte sehr viel davon, sportlich aktiv zu sein, über Bewegung. Auch bei Kinder, ja bei Kleinkindern, schon bei der Synapsenbildung im frühkindlichen Alter ist Bewegung für mich ganz, ganz wichtig. Es ist für mich ganz wichtig über Bewegung und über Selbstwert und über Kraft und über Rückrat Kampfsport zu vermitteln, Kurse zu geben und viele Menschen in diesem Kontext stark zu machen.

Da sind wir auch schon teilweise in meiner nächsten Frage. Wie sollten solche Kurse deiner Meinung nach aussehen? Was sollten sie enthalten?

Wahrheit! Diese Kurse sollten für mich Wahrheit enthalten. Ich nenne mal ein Beispiel: Es werden oft Kurse angeboten über ein Wochenende. Weißt du, und an einem Wochenende ist es nicht wirklich möglich, jemandem Kampfsport beizubringen. Über eine lange Zeit schon. Und wenn ich jetzt sage, in diesem Fall könnt ihr keinen Kampfsport, aber ich kann euch einige effiziente Methoden vermitteln, mit denen ihr euch möglicherweise wehren könnt. Ich kann euch vermitteln durch prozessorientiertes Arbeiten in solchen Situationen

stark zu sein. Ich kann euch Mittel an die Hand geben, die Angst zu managen. Das sind Dinge, die man auch machen kann in drei Tagen. Aber Kampfsport zu lehren an drei Tage, das halte ich für unseriös. Also wenn ich die Wahrheit dazu sage, ein ehrliches, klares Produkt anbiete, dann finde ich es klasse. Dann können wir gar nicht genug davon haben, die so etwas anbieten. Denn jeder sollte so etwas mal mitmachen.

Das heißt, du bist als erfahrener Kampfsportler der Meinung, dass so ein Kurs mehr als eine reine Technikvermittlung enthalten muss?

Absolut! Also gerade im Jugendbereich gehört für mich ,ganz wichtig, auch Wertevermittlung dazu. Wann man so etwas anwendet, wie man so etwas anwendet. Auch was ist Notwehr, was ist Nothilfe. Und auch prozessorientiert mit den Jugendlichen durcharbeiten, was passiert, wenn ich es anwende gegen jemand anders und was passiert dann, wenn es zurück kommt. Weil das ist auch eine meiner Philosophien, so wie ich reinrufe in den Wald, so kommt es auch zurück. Altbekannter Satz, aber für mich hat er eine ganz wichtige Bedeutung. Weil das ist die Grundlage jeden Seins und jeden zwischenmenschlichen Verhältnisses. So wie ich reinrufe, so kommt die Antwort. Wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, Kampfsport über einen entsprechend großen Zeitraum zu vermitteln, in ständig sich wiederholenden Trainings, dann ist die Sache natürlich anders. Dann kann ich mehr auf die Kampfsportkomponente als solche eingehen. Dann kann ich sagen, jetzt haben wir genug Zeit, jetzt haben wir genug Potential, jetzt kann ich euch zeigen, wie man richtig kämpft. Aber alles mit Wertevermittlung, mit prozessorientierter Vorgehensweise. Denn die Menschen müssen auch damit umgehen lernen. Der beste Kampfsportler, er kann noch so gut sein, wenn er nicht damit umgehen kann, wird er Punkt 1 erfolglos sein und Punkt 2 wenig Freunde haben. Das sind so unangenehme Begleiterscheinungen, die ich aber der Gerechtigkeit zuschreibe. Wenn ich es ausnutze, dass ich Kampfsport kann, dann holt es mich irgendwann. Aus der Biker-Szene weiß ich da noch einen ganz deutlichen Fall: der Miko, den sie da erschossen haben...

Der Biker aus Karlsruhe?

Genau, genau. Der war bei den Rot-Weißen⁸⁵ und den haben sie erschossen. Aus welchem Grund? Zu viel Gewalt! Ungerechte Gewalt! Und vor allem bezahlte Gewalt! Und das funktioniert nicht. Gewalt als Mittel der Notwehr und der Nothilfe, ja, bin ich absolut dafür. Es gab auch schon einen Fall, da hat halt einer einfach eine Ohrfeige gebraucht. Es gibt Menschen, die betteln so danach, weißt du, dann braucht der halt mal eine Ohrfeige. Das ist auch noch in Ordnung. Aber darüber hinaus nicht mehr. War es aber auch nie. Bezahlte Gewalt gab es bei mir nie! Würde es bei mir auch nie geben? Das sind so Kleinigkeiten, die ich schon immer gehabt habe, solche... Ehre, wem Ehre gebührt. Und es war klar... Von der Leistungsfähigkeit war ich vergleichbar mit dem Miko. Er war auch ein Schwergewichtler, 2-3 cm größer, aber ungefähr in meiner Gewichtsklasse. Auch ungefähr gleiche Kenntnisse. Nur waren wir trotzdem völlig anders angesehen von den Leuten. Wenn mich jemand gesehen hat, habe sie sich gefreut, dann war alles gut und alles klar. Weil so wie man reinruft, so kommt es auch zurück, bei jedem. Das war von mir so eine Philosophie, die zum Beispiel bei ihm das Leben gekostet hat. Und mir vielleicht das Leben gerettet hat. Ich weiß es nicht.

Was verstehst du unter Selbstbehauptung? Und kann man Selbstverteidigung und Selbstbehauptung überhaupt voneinander trennen?

Die Selbstbehauptung ordne ich mal zu... Wann muss ich mich behaupten? Wenn ich in Kompromissituationen hinein gehe, verhandeln muss, dann wäre es sinnvoll, ja eigentlich in vielen Lebenssituationen, sich behaupten zu können. Ja, ich glaube, dass Kampfsport da stark, sehr stark unterstützt. Aber natürlich darf man da die verbale Komponente nicht vergessen, die Kommunikationskomponente. Körper und Geist, beides ist für mich nicht voneinander zu trennen. Und es sollte beides geschult sein, um das harmonisch und rund wirken zu lassen. Das halte ich für am wichtigsten, dass es rund ist. Wenn die körperlichen Fähigkeiten überwiegen, gibt es Schwierigkeiten. Überwiegt die geistige Komponente, nur, ohne die körperliche Komponente, gibt es auch da irgendwann Schwierigkeiten. Wenn jemand... Als Beispiel

⁸⁵ Anmerkung des Autors: gemeint sind die Mitglieder des Motorrad-Clubs 'Hells Angels'

greifen wir mal was raus. Jemand ist superintelligent, sehr kommunikativ, sehr schlagfertig, ja oder wie auch immer man das nennen möchte, und er stellt jemand an die Wand, verbal. Vielleicht drei Mal, und irgendwann gibt es halt vielleicht mal eine Ohrfeige. Dann ist die Kommunikation am Ende. So, ne? Vertritt man beides, dann kann man wesentlich weiter gehen und einfach dabei trotzdem in einem guten Kontext bleiben. Ja, man wird fairer behandelt auf jeden Fall. Das ist als für mich einer von meinen Erfahrungswerten. Bei mir war es einfach so. Ich wurde aufgrund von Kampfsport... Wobei wir wieder bei der Frage wären, was wäre gewesen ohne. Ich glaube, 70 Prozent der Menschen, die ich kenne würden noch nicht einmal ‚Guten Tag‘ sagen, wenn ich das nicht könnte. Das ist meine Erfahrung.

Kommunikation spielt eine große Rolle, wie du sagst. Schließt du da die nonverbale Kommunikation mit ein?

Nonverbale Kommunikation ist für mich die Basis. Nonverbale Kommunikation, das hört sich jetzt grotesk an, ist für mich als Kommunikationsprozess viel wichtiger als die verbale. Ich habe gelernt, dass etwa zwischen 80 und 90 Prozent der nonverbalen Kommunikation, der Körpersprache zugeordnet wird, während 10 bis 20 Prozent grad mal auf den Inhalt, also die verbale Kommunikation, fällt. Das war das, was ich so gelernt habe. Und das ist auch das, wo ich ganz klar rauskristallisiere, es ist nicht wirklich wichtig, was man sagt. Es ist viel wichtiger, wie man es sagt.

Das heißt, das ist auch gerade in Konfliktsituationen und bei deren Entstehung ein wichtiger Bestandteil?

Absolut! Einer der Hauptbestandteile! Wir senden den ganzen Tag körpersprachliche Signale. Die meisten Menschen senden das ungewollt. Lesen können wir das alle. Denn wir empfinden. Der gegenüber macht eine ganz bestimmte Körperhaltung, wir dekodieren das und unser Gedankengut schickt uns ein Bild dazu. So entsteht ein Eindruck und ein entsprechendes Gefühl dazu. Körpersprache ist die Sprache, die keiner wirklich kann und doch jeder lesen kann. So sage ich das jetzt mal. Oder die meisten können es, oder alle

können es, aber die wenigsten bewusst. Das ist so ganz grotesk und kurios mit der Körpersprache. Aber wenn man sie mal etwas beherrscht, wenn man da mal reingeguckt hat, dann sieht man, wie wichtig das ist.

Hältst du die Vermittlung von Elementen aus der klassischen asiatischen Kampfkunst für sinnvoll?

Ja! Sehr sogar. Wenn jemand Muße und Ruhe hat dazu. Und vor allem die Disziplin. Das halte ich dann für sehr sinnvoll. Ich würde es sogar als Schulfach einführen. Ich würde das als Schulfach etablieren wollen. Als Aggressionsabbau, Körpersprache, zumindest Teile davon. Das ist ja auch das Mawaste. Wie ich vorhin sagte, Wertevermittlung, besonders Fairneß. Und vor allem auch Disziplin, denn nach meinem Dafürhalten ist Disziplin bei der heutigen Jugend eine der Dinge, die am meisten zu beklagen ist. Das Fehlen von Disziplin. Das ist mein subjektiver Eindruck.

Du sprachst vorhin von offensivem und defensivem Kampfsport. In der Literatur wird oft unterschieden zwischen Kampfsport und Kampfkunst. Setzt du das deiner Unterscheidung gleich? Oder gibt es für dich sonst einen Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst?

Ja, absolut. Und genau darum möchte ich Mawaste auch als Selbstverteidigungssystem oder eben eher als Kampfkunst als wie als Kampfsport verstanden wissen. Ganz klar, als Kampfkunst deswegen, weil es weniger auf den körperlichen Austausch von Gewalt Wert legt, als den Kampf so zu führen, dass es nicht zur Eskalation kommt. Das sollte oberstes Ziel sein. Aber sollte es zur Eskalation kommen, es trotzdem noch beherrschen zu können. Und für mich sind das sehr wohl Unterschiede. In einem Sport wie Thai-Boxen oder Kickboxen, das ist keine Selbstverteidigung und darum für mich auch keine Kampfkunst. Oder... Lass mich mal überlegen. Mit der Frage kriegst du mich auf dem linken Fuß. Denn ich bin ja Vollkontaktler, ich bin ja Thai-Boxer. Aber ich glaube, uns steht die Kunst dabei nicht zu. Ich weiß es nicht. Es hat was sehr brachiales. Es hat was sehr gewalttätiges. Ne, es ist für mich keine Kampfkunst. Es ist Kampfsport, ganz klar. Ja!

In der klassischen asiatischen Kampfkunst gibt es eine Philosophie, die lautet: ‚Der eigentliche Kampf, den es zu gewinnen gilt, ist nicht der gegen Gegner, sondern der gegen sich selbst.‘ Wie stehst du dazu?

Absolut wahr! Da kann ich nichts mehr hinzufügen.

Und dann habe ich noch passende zwei Sprüche gefunden.

‚Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.‘

Perfecto! Perfekter Spruch!

Und dann als Gegenstück: ‚Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf.‘

Dazu würden mir ein paar Situationen einfallen, wo das nicht zuträfe, aber im Großen und Ganzen kann ich das nehmen so.

Stehen diese Sprüche für dich stark im Widerspruch? Ist denn ein vermiedener Kampf nicht ein nicht ausgefochtener und damit ein verlorener Kampf?

Ich muss ja nichts mehr beweisen, bei mir ist das nicht mehr so. Aber ich glaube, für viele Jugendliche ist das so.

Aber muss man bei der Selbstverteidigung denn nicht unterscheiden zwischen einmaligen und wiederkehrenden Situationen. Wenn ich einmalig in einer Situation bin, in der ich voraussichtlich unterlegen sein werde, dann macht es doch Sinn, weg zu rennen. Ist das dagegen eine täglich wiederkehrende Situation, beispielsweise auf dem Schulweg oder so, dann muss ich mich früher oder später doch dem Kampf stellen und eine Lösung finden. Es kann ja nicht angehen, dass langfristig immer die selben Leute auf mir rumhacken.

Da sind wir an einem sehr interessanten Punkt. Meiner Meinung nach, also eine Lebensphilosophie von mir lautet: Wenn ich mich bestimmten Situationen nicht stelle, unabhängig davon was für Situationen, wenn ich mich meiner Angst in bestimmten Situationen nicht stelle, werden diese ständig wieder kehren. Und wenn ich mich solch einer Situation nicht stelle, wird sie Wochen später, Jahre später immer wieder kehren. Und zwar immer härter. Ich bin der

Meinung, dass man Hürden und Probleme so meistern sollte, wie sie kommen. Und manchmal im Leben scheint es wohl so, dass man kämpfen sollte. Ja, und oftmals lohnt es sich zu kämpfen. Für mich also auf jeden Fall. Für mich lohnt es sich immer, zu kämpfen. Weniger körperlich, als wie als Philosophie. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich glaube wie gesagt, wenn Lebenssituationen kommen und man verarbeitet diese nicht richtig, das können ganz verschiedene sein, dann kommen sie immer wieder. Und wenn diese Situation Gewalt heißt, dann wird auch die Gewalt immer wieder kommen. Zum Beispiel ein Frau wird misshandelt, geschlagen, trennt sich von dem Mann und was passiert dann oft? Der nächste macht es genauso, oft sogar noch schlimmer. Darin sehe ich so ein verarbeiten müssen von bestimmten Situationen, die jedem individuell hinterher rennen. So mache ich das auch. Wenn ich merke, es drückt was von hinten, dann drehe ich mich rum und dann bleibe ich stehen bis das Problem gelöst ist. Verbal, nonverbal, sinnbildlich, wie auch immer...

Gibt es nicht trotzdem Situationen in denen Flucht einen Sinn macht? Die natürlichen Verhaltensweisen auf Angst sind doch Flucht oder Angriff.

Das stimmt. Aber selbstverständlich hat der Fluchtreflex seinen Sinn.

Da kommen wir ja auch wieder auf die Ehrlichkeit bei der Vermittlung der Selbstverteidigung. Nicht jedem liegt der Angriff und nicht jeder ist dazu in vielen Situationen in der Lage. Also müssen wir auch beide Wege bei der Vermittlung einbeziehen.

Natürlich. Flucht ist genauso ein Weg, wie ich mich der Situation, also einer Gefahrensituation, entziehen kann. Auch dabei werden Aggressionen abgebaut. Die Stresshormone werden sowohl beim Kampf als auch bei der Flucht abgebaut. Bauen wir sie gar nicht ab, werden wir krank. Mit beiden Möglichkeiten stellen wir uns ja der Gewalt und akzeptieren sie als existent. Tun wir das nicht und lehnen Gewalt ab als etwas, das uns nie zustoßen kann, dann kann eine solche Situation durchaus auch traumatisch enden. Das hat aber wie gesagt weniger mit Kampf oder Flucht zu tun, sondern viel mehr mit einer Grundeinstellung. Gibt es Gewalt? Kann sie mir begegnen? Setze ich

mich vorher schon einmal damit auseinander, wenn sie kommt, wie kann ich reagieren? Es nicht ablehnen. Gewalt als existent annehmen. Und einfach mal spüren, auch in seinen Körper reinspüren, so könnte ich reagieren, das könnte ich machen in einer solchen Situation. Das gibt unglaublich viel Selbstwert, auch in anderen Situationen.

Hältst du da Rollenspiele für sinnvoll?

Absolut! Rollenspiele, wenn sie gut gemacht sind, können einem unheimlich gut schon einmal solche Gemütszustände vermitteln und dann komme ich da auch ran. So kommst du an die Substanz ran, dann sind wir da , wo wir hinwollen. Und dann können wir auch verändern.

Ich bedanke mich für das Gespräch und die Zeit, die du dir dafür genommen hast.

Bitte schön. Auch für mich war es sehr interessant.

Anhang III

Kursausschreibung
im Familien- und Bildungsprogramm 01/2005 des Kinderschutzbundes Landau

Thema:	SELBSTVERTEIDIGUNG SELBSTBEHAUPTUNG IN KONFLIKTSITUATIONEN	05A06
Zielgruppe:	Jugendliche von 10 - 13 und 14 - 21 Jahren	
Inhalt:	<p>Schwerpunkte sind Prävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung in Konfliktsituationen. Im Mittelpunkt werden folgende Themenbereiche stehen:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Wie gerate ich in die Opferrolle?➤ Wie schätze ich meinen Konfliktgegner, aber auch mich selbst richtig ein?➤ Wie vermeide ich Konflikte?➤ Welche Auswege bieten sich an<ul style="list-style-type: none">• aus einmaligen Konfliktsituationen?• aus permanenten Konfliktsituationen?➤ Wie weit muss ich gehen und wie weit darf ich gehen? (auch aus rechtlicher Sicht)➤ Techniken der Selbstverteidigung (auch unter Einbeziehung von Alltagsgegenständen) <p>All diese Themenbereiche werden auch über den Kurs hinweg immer wieder mit praktischen Übungen verbunden.</p>	
Referent:	Michael Wilms Studium der Sonderpädagogik Karatetrainer für Kinder und Jugendliche, lizenzierter Übungsleiter des DSB, Schwarzgurt im Goju-Ryu Karate	
Termin:	<p><u>1. Kurs für 10-13-jährige Jugendliche</u> Beginn Dienstag, 01.02.2005, 18.00 – 19.30 Uhr, mit einem Infoabend für die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern</p> <p><u>2. Kurs für 14-21-jährige Jugendliche</u> Beginn Donnerstag, 03.02.2005, 18.00 - 19.30 Uhr</p> <p>Beide Kurse umfassen jeweils 7 Termine in wöchentlicher Folge, immer dienstags bzw. donnerstags zur gleichen Zeit</p>	
Ort:	Kinderschutzbund Landau, Rolf-Müller Str. 15, Seminarraum, 1 OG	
Teilnehmer:	mindestens 5, maximal 10 Teilnehmer	
Gebühr:	30 € (pro Kurs, für alle 7 Termine zusammen)	
Mitbringen:	bequeme Kleidung	

Fragebogen für die Kinder
vor Kursbeginn

**Fragebogen für die Kinder
Selbstverteidigungskurs**

Wie heißt du? [REDACTED]

Wie alt bist du? 10 Jahre

Gehst du gerne in die Schule? Nein

Wirst du oft in der Schule geärgert? Nein

Ärgern dich andere Kinder nach der Schule oft? Manchmal

wollen einpaar Streit

Hast du manchmal Angst, wenn dich andere Kinder ärgern?

Nein weil ich weiß was ich hinrennen
soll oder verstecken

Was machst du, wenn du geärgert wirst? Ich versuch

mich mit Worten zu wehren oder wenn
es sein muss mit Gewalt

Kannst du dich gut wehren? Ja weil ich tricks weiß

Hast du dich schon einmal so richtig wehren müssen? Ja in der

2 Klasse

War es die Idee deiner Eltern, dass du diesen Kurs machst?

Ja

Fragebogen für die Eltern
vor Kursbeginn

Eltern - Fragebogen Selbstverteidigungskurs

Die ausgewerteten Daten werden anonymisiert nur zu statistischen Zwecken verwendet und nicht den Namen zugeordnet.

Name: [REDACTED]

Beruf: Dipl. Psychologin

Welche Schulart besucht Ihr Kind? _____

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind in der Schule mit Gewalt konfrontiert wird?
(Auch verbale Gewalt, Mobbing etc.)

verbaler Gewalt, Handgreiflichkeiten,
Eigentum des anderen kaputt machen.

Waren Sie selbst schon einmal in einer Situation, in der Sie sich wehren mussten?

Ja

Nein

Weshalb haben Sie Ihr Kind zu diesem Kurs angemeldet?

damit mein Sohn lernt, sich in Konflikt-
situationen angemessen zu verhalten bzw.
sich auch zu verteidigen.

Wie schätzen Sie ihr Kind ein?

sehr selbstbewusst

normal selbstbewusst

nicht sehr selbstbewusst

Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten in anonymisierter Form
in der wissenschaftlichen Arbeit von Herrn Michael Wilms verwendet werden dürfen.
Ebenso bin ich damit einverstanden, dass Fotos des Selbstverteidigungskurses, auf denen
mein Kind zu sehen ist, in diese wissenschaftliche Arbeit mit aufgenommen werden dürften.

01.02.05

Datum

[REDACTED]
Unterschrift

Abschluss-Fragebogen für die Kinder Selbstverteidigungskurs

Wie heißt du? [REDACTED]

Wie hat dir der Kurs gefallen? Sehr weil ich
sehr viel gelehrt habe.

Was hättest du in dem Kurs gerne anders gehabt? Ich fand
ihn nur gut es gab nichts was mir
nicht gefallen hat

Denkst du, dass du dich nun besser wehren könntest?

Ja, ich konnte es sogar verwenden
bei einer Schlagerei

Fühlst du dich dadurch sicherer? Ja, sehr warum
nicht

Fragebogen für die Eltern
nach dem Kurs

**Eltern - Fragebogen
Selbstverteidigungskurs**

Die ausgewerteten Daten werden anonymisiert nur zu statistischen Zwecken verwendet und nicht den Namen zugeordnet.

Name: [REDACTED]

Hat Ihr Kind zu Hause viel von den Abenden des Selbstverteidigungs-Kurses erzählt?

Ja! Übungen gezeigt und ausprobiert

Haben Sie eine Veränderung an Ihrem Kind festgestellt, die Sie auf den Kurs zurückführen?

Kann sich bei körperlichen Angriffen (Schulter) besser u. sicherer wehren.

Haben Sie den Eindruck, dass sich etwas am Selbstbewusstsein ihres Kindes verändert hat?

Bei Konflikten selbstsicherer.